

ISSN 3089-3208

Volume 2 No.2 Agustus 2025

JOURNAL
ARUNASITA

JOURNAL ARUNASITA

Soil and Food

Publisher:

WBS Laboratory

<https://ejournal.arunasita.com/jasita>

Dampak Climate Changes Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Air di Daerah Aliran Sungai (DAS)

Impact of Climate Change on Water Resources Management in River Basins (DAS)

Nabila, Nabila^{1*}

¹Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Kota, Padang, 25175

*Corresponding Author: 2320232004_nabila@student.unand.ac.id

ABSTRACT

Climate change has become a significant threat to water resources management in river basins (DAS). This article examines the impacts of climate change on water resources management, with a focus on changes in rainfall patterns, increasing temperatures, and effects on the hydrological cycle. Increased rainfall intensity and global temperatures have changed the characteristics of river discharge, affecting water availability for agriculture, households, and industry. Climate change also affects the hydrological cycle through changes in rainfall patterns, increasing temperatures, and changes in evapotranspiration. Studies have shown that increasing average temperatures and changing rainfall patterns in Indonesia have had significant impacts on water management in watersheds, including the Brantas and Citarum watersheds. In addition, land-use changes such as deforestation and urbanization exacerbate the impacts of climate change, increasing the risk of flooding and drought. Effective water resources management requires a holistic and adaptive approach, such as Integrated Water Resources Management (IWRM), which integrates various sectors and interests in water management. The implementation of IWRM in Indonesia has shown mixed results, with some watersheds successfully adopting this approach, while others face obstacles such as lack of coordination between agencies and limited accurate hydrological data. Innovative and participatory adaptive approaches to water management are needed to address challenges caused by climate change, ensure sustainability of water resources, and maintain ecosystem balance. This article emphasizes the importance of local community involvement and development of climate-resilient water infrastructure in water resource management in the basin.

Key words : Climate Changes, Pengelolaan Sumberdaya Air, Daerah Aliran Sungai (DAS)

1. Pendahuluan

Sumberdaya air merupakan salah satu hal yang paling krusial di bumi (ertela et al., 2011; Tsakiris & Loucks, 2023; Pan et al., 2021). Segala sesuai yang ada dimuka bumi ini sangat bergantung pada ketersediaan sumberdaya air. Sumberdaya air sangat penting dalam kehidupan, tidak hanya untuk kehidupan sehari-hari tetapi juga menjaga kesehatan untuk kelanjutan produktivitas, selain itu juga penting untuk penopang ekonomi, kualitas lingkungan, dan keanekaragaman hayati serta ekosistem alam. Sehingga diperlukan pengelolaan sumberdaya air untuk tetap menjaga kelestarian dan kehidupan (Sefano et al., 2024). Tujuan pengelolaan sumberdaya air adalah untuk menjamin ketersediaan air dalam kuantitas dan kualitasnya. Tetapi kondisi tersebut akan berubah seiring waktu sesuai dengan perkembangan dan perubahan untuk kedepannya (Tsakiris & Loucks, 2023; Pan et al., 2021).

Pengelolaan sumberdaya air merupakan suatu tugas yang kompleks, dimana proses yang terdiri dari pengumpulan data, mengevaluasi dan penerapan teknik dan pengetahuan ilmiah terbaru. Selain itu dalam pengelolaan sumberdaya air tidak hanya memahami kondisi alam tetapi juga lingkungan sosial dan politik baik itu pada skala lokal, regional ataupun global (Sefano, 2025). Dalam pengelolaan sumberdaya air selain lingkungan fisik dan sosial yang menjadi tantangan, tantangan yang utama yang dihadapi adalah climate change atau perubahan iklim (Tsakiris & Loucks, 2023).

Climate Change atau perubahan iklim terjadi akibat adanya peningkatan konsentrasi karbon dioksida dan gas rumah kaca di atmosfer. Adanya peningkatan suhu udara dan peningkatan intensitas curah hujan menjadi karakteristik dari perubahan iklim secara global. Peningkatan suhu udara dapat dirasakan secara langsung dan dengan mudah, sedangkan curah hujan dapat kita amati melalui proses analisa terlebih dahulu. Pada setiap lokasi atau tempat perubahan yang terjadi pada curah hujan sangatlah berbeda-beda (Nabila, 2025). Hal tersebut menunjukkan adanya pola yang berbeda-beda pada satu lokasi dengan lokasi lainnya. Karakteristik curah hujan pada umumnya dapat kita amati dengan perubahan suhu udara, intensitas hujan dan adanya frekuensi terjadinya hujan badai (Ferijal et al., 2016). Perubahan iklim global ditandai oleh kenaikan suhu permukaan, perubahan pola presipitasi, evaporasi, kenaikan muka laut, serta surplus atau defisit air yang mengancam kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan strategi kebijakan pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan dapat membawa masalah serius jika tidak mengikuti kaidah konservasi tanah dan air serta kelas kemampuan lahan (Sipayung et al, 2010).

Perubahan iklim merupakan salah satu tantangan utama dan menjadi risiko tertinggi kedua terhadap mata pencarian menurut reseach Global Risk Report in 2021 (WEF (World Economic Forum) 2021). Perubahan iklim ini mengakibatkan kenaikan suhu dan peningkatan curah hujan yang dapat mempengaruhi siklus hidrologi. Siklus hidrologi terdiri dari berbagai indikator didalamnya, salah satunya yaitu debit air. Debit air sungai adalah indikator utama dalam penyedia air untuk berbagai sektor pertanian, rumah tangga, dan industry. Perubahan yang terjadi pada siklus hidrologi akan menimbulkan berbagai masalah dan ancaman terhadap kuantitas dan kualitas air termasuk bencana seperti bencana banjir (Khoi et al., 2021).

Perubahan iklim yang terjadi berdampak buruk terhadap kualitas dan kuantitas sumberdaya air (Tsakiris & Loucks, 2023).

Perubahan iklim menyebabkan perubahan pada ketersediaan air. Hal tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat (Gosain et al., 2006; Hauvelmans et al., 2005; bouraoui et al., 2004 dan Legesse et al., 2003 dalam Ferijal et al., 2016). Perubahan yang terjadi akibat adanya perubahan iklim terhadap ketersediaan air disuatu tempat sangatlah berbeda-beda dan membutuhkan kajian mendalam pada suatu tempat yang berbeda. Dampak dari perubahan iklim terhadap ketersediaan air sudah diteliti dari berbagai aspek yaitu dipermukaannya, dalam profil tanah dan air bawah tanah (akuifer) (Soja et al dalam Ferijal et al., 2016). Penilaian potensi akibat dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan sumberdaya air sangat penting. Hal tersebut dikarenakan sistem sosial ekonomi dan ekologi sangat rentan terhadap iklim dan kelangkaan air di setiap wilayah (Khoi et al., 2021).

Akibat perubahan iklim sangat dirasakan dampaknya bagi sektor pertanian. Jika ditelaan lebih lanjut, sektor pertanian merupakan salah satu faktor utama penyumbang gas rumah kaca. Tetapi sektor pertanian sangat bergantung pada perubahan iklim tersebut. berbagai kegiatan dalam sektor pertanian mempertimbangkan kondisi iklim. Hal tersebut berpengaruh pada kondisi produksi tanaman, dimana harus mempertimbangkan kondisi limatologi yang mencakup meteorology, penyinaran matahari, evaporasi dan berbagai faktor yang berhubungan dengan tanah dan tanaman. Laju penguapan dari tanah dan tanaman mengalami peningkatan akibat naiknya suhu rata-rata yang akan mengakibatkan pengurangan kadar air yang tersedia untuk pertumbuhan tanaman. Sehingga akan mengakibatkan penggunaan air irigasi menjadi semakin tinggi. Penggunaan air irigasi meningkat karena permintaan akan air irigasi meningkat di berbagai sektor. Kondisi tersebut dalam mengakibatkan berkurangnya sumberdaya air untuk irigasi berkurang (Ferijal et al., 2016).

Curah hujan menjadi faktor utama dalam ketersediaan air untuk irigasi. Irigasi menggunakan air permukaan yang berasal dari curah hujan seperti ketersediaan air sungai, waduk, danau, dan berbagai tempat penampung lainnya yang berfungsi untuk air irigasi. Perubahan curah hujan juga akan mempengaruhi secara fisik kondisi sungai, kondisi tampungan air, yang akan mempengaruhi ketersediaan air (Ferijal et al., 2016). Pendekatan Adaptif yang inovatif terhadap manajemen air diperlukan dalam mengatasi permasalahan pada sumberdaya air yang disebabkan oleh perubahan iklim ini. Pendekatan yang terdiri dari focus pemahaman, pemantauan dan pengelolaan tidak hanya pada sumberdaya air saja tetapi juga pada komponen-komponen yang terdapat disekitar termasuk komponen fisik dan sosialnya (Tsakiris & Loucks, 2023).

Perubahan iklim dapat memengaruhi siklus hidrologi melalui perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu, dan perubahan pada evapotranspirasi. Misalnya, perubahan dalam pola curah hujan dapat menyebabkan peningkatan kejadian banjir dan kekeringan, yang pada gilirannya memengaruhi ketersediaan air di DAS (HESS, 2018; ADB, 2016). Selain itu, peningkatan suhu global berdampak pada tingkat penguapan, yang dapat mengurangi ketersediaan air permukaan dan air tanah (Ministry of Environment and Forestry of Indonesia, 2020). Indonesia telah mengalami perubahan

signifikan dalam curah hujan dan suhu dalam beberapa dekade terakhir. Studi menunjukkan bahwa peningkatan suhu rata-rata dan perubahan pola curah hujan di Indonesia telah berdampak signifikan pada pengelolaan air di DAS, termasuk DAS Brantas dan DAS Citarum yang merupakan dua dari DAS terpenting di negara ini (Asian Development Bank, 2016; Lestari et al., 2018). Penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan perubahan dalam musim hujan dan kemarau, yang mempengaruhi ketersediaan air sepanjang tahun (Kusuma et al., 2020).

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah wilayah daratan yang menampung air hujan dan mengalirkannya melalui sungai dan anak-anak sungai ke laut, danau, atau lembah. DAS memainkan peran penting dalam siklus hidrologi, ekosistem, dan keberlanjutan sumber daya air. DAS berfungsi sebagai sistem pengelolaan sumber daya air yang kompleks. Dengan penanganan yang baik, DAS dapat mengurangi risiko banjir, kekeringan, dan penurunan kualitas air. DAS menyediakan air bagi berbagai keperluan, mulai dari kebutuhan domestik, pertanian, hingga industri. Keberlanjutan DAS sangat penting untuk memastikan ketersediaan air yang cukup dan berkualitas tinggi (Nabila, 2021).

Perubahan iklim telah menyebabkan variasi dalam pola presipitasi, peningkatan suhu, dan frekuensi cuaca ekstrem. Hal ini berdampak pada siklus hidrologi di DAS, menyebabkan perubahan dalam debit sungai dan ketersediaan air. Selain itu, perubahan penggunaan lahan, seperti urbanisasi dan deforestasi, mempengaruhi kemampuan DAS dalam menyerap air hujan. Pengurangan area hutan dan perubahan ke lahan pertanian atau pemukiman mengurangi kapasitas infiltrasi tanah, meningkatkan aliran permukaan, dan risiko banjir (Sipayung et al, 2010). Perubahan iklim berdampak pada tata guna air di daerah aliran sungai (DAS), terutama pasokan air meteorologis, hidrologi, dan lahan. Dari aspek hidrologi, perubahan tata guna lahan berpengaruh langsung pada karakteristik penutupan lahan dan sistem tata air di setiap DAS. Kerentanan DAS Citarum terhadap variabilitas iklim dapat ditinjau berdasarkan neraca air menggunakan skenario perubahan iklim (Boer, 2003 dalam Sipayung et al, 2010).

Penurunan sumber daya air di DAS dipengaruhi oleh iklim dan perubahan tata guna lahan yang terlihat dari perubahan debit air sungai. Dampak perubahan iklim terhadap neraca air di pulau Jawa telah menyebabkan defisit air tahunan (Santoso, H. 2006 dalam Sipayung et al., 2010). Perubahan penutupan lahan di DAS berpengaruh dominan terhadap debit banjir, terutama di hulu dan hilir akibat tekanan penduduk. Lahan sawah, pemukiman, dan tegalan paling berpengaruh terhadap banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Berdasarkan curah hujan, tata guna lahan, dan topografi, dapat diketahui kondisi wilayah apakah mudah kering atau mengalami penggenangan. Kajian ini dikembangkan untuk menentukan prioritas penanganan dalam perbaikan DAS serta menguji dampak hidrologis dari kebijakan tata ruang (Sipayung et al, 2010).

Pengelolaan sumber daya air di DAS di Indonesia menghadapi tantangan besar, termasuk degradasi lingkungan, perubahan penggunaan lahan, dan peningkatan permintaan air akibat pertumbuhan populasi dan urbanisasi (ADB, 2016; Water Resources Management, 2020). Tantangan ini diperparah oleh perubahan iklim yang mengubah pola aliran sungai dan ketersediaan air. Misalnya, di DAS Citarum, deforestasi

dan urbanisasi telah memperburuk dampak perubahan iklim, menyebabkan banjir yang lebih sering dan kekeringan yang lebih parah (Lestari et al., 2018). Strategi pengelolaan air yang efektif di DAS sangat penting untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM), yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sektor dan kepentingan dalam pengelolaan air (Water Resources Management, 2020). IWRM mendorong pendekatan yang holistik dan partisipatif dalam pengelolaan air, dengan memperhitungkan faktor-faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial (Hess, 2018; ADB, 2016).

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya air di DAS, diperlukan langkah-langkah adaptasi yang tepat. Ini termasuk pengembangan infrastruktur air yang tahan terhadap perubahan iklim, peningkatan kapasitas institusi dalam pengelolaan air, dan penerapan teknologi pengelolaan air yang canggih. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan air juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan strategi pengelolaan air (Ministry of Environment and Forestry of Indonesia, 2020; Lestari et al., 2018). Implementasi IWRM di Indonesia telah menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa DAS, seperti DAS Brantas, telah berhasil mengadopsi pendekatan ini dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga internasional. Namun, di DAS lain, penerapan IWRM masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan data hidrologi yang akurat (Kusuma et al., 2020; ADB, 2016). Dengan demikian, pengelolaan sumber daya air di DAS di Indonesia harus mempertimbangkan berbagai aspek perubahan iklim dan faktor-faktor lokal lainnya. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan untuk menghadapi tantangan ini dan memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan untuk generasi mendatang (Asian Development Bank, 2016; Water Resources Management, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak climate change terhadap pengelolaan sumber daya air di daerah aliran sungai (DAS).

2. Climate Change

Perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan suhu global yang terjadi di seluruh dunia. Perubahan ini terutama disebabkan oleh aktivitas manusia yang meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O). Aktivitas tersebut meliputi pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, pertanian intensif, dan industri. Pemanasan global, yang ditandai dengan peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi, merupakan indikator utama perubahan iklim. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2021), suhu global telah meningkat sekitar 1,1°C sejak era pra-industri (1850-1900), sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Selain itu, perubahan iklim menyebabkan pergeseran dalam pola cuaca, termasuk perubahan dalam distribusi curah hujan, peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem seperti badai, banjir, dan kekeringan, yang mempengaruhi ekosistem, sumber daya air, dan kehidupan manusia.

Mencairnya es di kutub dan gletser serta pemanasan air laut yang menyebabkan ekspansi termal, berkontribusi pada kenaikan permukaan laut. Studi oleh Church dan White (2011) menunjukkan bahwa permukaan laut global telah meningkat sekitar 20 cm sejak akhir abad ke-19. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem dan

keanekaragaman hayati, mengakibatkan pergeseran distribusi spesies, perubahan dalam waktu musim tumbuh, dan peningkatan risiko kepunahan untuk beberapa spesies. Hal ini telah diamati dalam berbagai ekosistem, dari terumbu karang hingga hutan dan daerah kutub. Dampak perubahan iklim sangat luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks sumber daya air, perubahan dalam pola curah hujan dan peningkatan evaporasi dapat mengurangi ketersediaan air, meningkatkan risiko kekeringan, dan mempengaruhi kualitas air, yang berdampak pada pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Di sektor pertanian, perubahan iklim mempengaruhi produktivitas melalui perubahan suhu, pola curah hujan, dan kejadian cuaca ekstrem, yang dapat mengancam ketahanan pangan di berbagai wilayah, terutama di daerah yang bergantung pada pertanian subsisten. Dampak kesehatan dari perubahan iklim meliputi peningkatan risiko penyakit terkait panas, penyebaran penyakit menular, dan dampak psikologis akibat bencana alam. Studi oleh Watts et al. (2018) menyoroti bahwa perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi kesehatan global. Selain itu, dampak ekonomi dari perubahan iklim dapat menyebabkan kerugian signifikan melalui kerusakan infrastruktur, penurunan produktivitas pertanian, dan peningkatan biaya untuk penanganan bencana. Laporan Stern Review (2006) memperkirakan bahwa dampak ekonomi dari perubahan iklim bisa mencapai 5-20% dari PDB global setiap tahunnya.

3. Konsep Dasar Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengatur, melindungi, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya air secara berkelanjutan. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa sumber daya air merupakan aset yang sangat berharga yang harus dikelola dengan bijaksana untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks global yang terus berubah, pengelolaan sumber daya air menjadi semakin penting mengingat dampak dari perubahan iklim dan pertumbuhan populasi yang meningkat.

Pengelolaan sumber daya air adalah proses perencanaan, pengembangan, distribusi, dan pengelolaan penggunaan air secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjaga keseimbangan ekosistem. Ini mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan air yang cukup, baik dalam kualitas maupun kuantitas, untuk berbagai keperluan, seperti konsumsi domestik, pertanian, industri, dan lingkungan. Menurut Dinar (2024), pengelolaan sumber daya air juga melibatkan upaya untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan urbanisasi, yang berdampak pada pola distribusi dan permintaan air (Dinar, 2024). Pengelolaan sumber daya air melibatkan berbagai aspek, mulai dari analisis hidrologi untuk memahami siklus air hingga pengembangan kebijakan yang mempromosikan penggunaan air yang efisien dan berkelanjutan. Ini juga mencakup perencanaan infrastruktur air, pengawasan kualitas air, pengelolaan risiko bencana terkait air, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sumber daya air.

1. Prinsip-prinsip utama pengelolaan sumber daya air antara lain;
 - a) Keberlanjutan (Sustainability) Pengelolaan air harus mempertimbangkan

keberlanjutan jangka panjang, memastikan bahwa penggunaan air saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan juga melibatkan perlindungan sumber air dari pencemaran dan degradasi lingkungan (Dinar, 2024).

b) **Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air (Integrated Water Resources Management - IWRM)** IWRM adalah pendekatan yang mengintegrasikan pengelolaan air lintas sektor dan kepentingan, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Implementasi IWRM memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai penggunaan air yang efisien dan berkelanjutan. (Dirwari et al., 2021).

c) **Partisipasi Publik**

Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Partisipasi publik juga meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap konservasi air (Ibisch et al., 2016)

d) **Konservasi dan Efisiensi**

Upaya konservasi bertujuan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Ini mencakup penggunaan teknologi hemat air, pengelolaan kebocoran, dan penerapan teknik irigasi yang efisien. Efisiensi penggunaan air penting untuk memastikan bahwa sumber daya air dapat memenuhi berbagai kebutuhan yang semakin meningkat (Ibisch et al., 2016; Dinar, 2024).

e) **Pengendalian Pencemaran Air**

Melindungi kualitas air dari pencemaran merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya air. Ini melibatkan pengendalian limbah domestik, industri, dan pertanian, serta penerapan standar kualitas air yang ketat untuk menjaga kesehatan ekosistem dan manusia (Dinar, 2024).

f) **Perencanaan dan Pengelolaan Risiko**

Menghadapi risiko seperti banjir, kekeringan, dan dampak perubahan iklim melalui perencanaan dan manajemen yang baik. Ini mencakup penggunaan data dan teknologi untuk memprediksi dan mengatasi risiko tersebut, serta merancang infrastruktur yang tahan terhadap bencana (Dinar, 2024).

g) **Pengaturan dan Kebijakan**

Kerangka hukum dan kebijakan yang jelas serta regulasi yang tegas sangat penting untuk mengatur penggunaan, distribusi, dan pengelolaan sumber daya air. Kebijakan ini harus mencakup semua aspek pengelolaan air dan memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan yang ditetapkan (Dirwari et al., 2021) (Dinar, 2024).

h) **Pembiayaan dan Investasi**

Investasi dalam infrastruktur air dan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan

sangat penting untuk mendukung pengelolaan sumber daya air yang efektif. Ini mencakup pembangunan bendungan, waduk, dan jaringan distribusi air yang memadai (Dinar, 2024).

i) Pemantauan dan Evaluasi

Melakukan pemantauan berkala dan evaluasi terhadap kebijakan dan program pengelolaan air untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Indikator kinerja yang jelas harus digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan (Dirwari et al., 2021) (Dinar, 2024).

j) Edukasi dan Kesadaran

Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi dan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Edukasi ini mencakup kampanye publik, program pendidikan, dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan air (Dinar, 2024).

2. Implementasi Konsep Pengelolaan Sumber Daya Air

Implementasi pengelolaan sumber daya air bertujuan untuk memastikan ketersediaan air yang cukup dan berkualitas baik untuk berbagai kebutuhan manusia dan lingkungan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya ini di masa depan. Berikut adalah beberapa pendekatan umum yang digunakan dalam implementasi pengelolaan sumber daya air, disertai dengan referensi dari literatur ilmiah.

a) Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Air (IWRM)

Integrated Water Resources Management (IWRM) adalah pendekatan yang mengintegrasikan pengelolaan air lintas sektor dan kepentingan, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Implementasi IWRM memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai penggunaan air yang efisien dan berkelanjutan. Ibisch et al. (2016) menekankan bahwa IWRM berhasil diterapkan di Zayandeh Rud, Iran, dengan analisis institusional yang mendalam dan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, yang membantu mengatasi konflik penggunaan air (Ibisch et al., 2016).

b) Konservasi dan Efisiensi Penggunaan Air

Upaya konservasi dan efisiensi penggunaan air melibatkan penggunaan teknologi hemat air, pengelolaan kebocoran, dan teknik irigasi yang efisien. Efisiensi ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya air dapat memenuhi berbagai kebutuhan yang semakin meningkat. Dinar (2024) menunjukkan bahwa perubahan iklim mempengaruhi pola distribusi air, sehingga penggunaan teknologi dan model hidrolik-ekonomi menjadi penting untuk mengelola sumber daya air secara efektif (Dinar, 2024).

c) Pengendalian Pencemaran Air

Pengendalian pencemaran air melibatkan perlindungan kualitas air dari limbah domestik, industri, dan pertanian, serta penerapan standar kualitas air yang ketat.

Di Eropa, misalnya, Uni Eropa menerapkan Water Framework Directive (WFD) yang menetapkan standar kualitas air yang ketat dan mempromosikan penggunaan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi polusi (Dinar, 2024)

d) Partisipasi Publik dan Edukasi

Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya air dan meningkatkan kesadaran melalui edukasi adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan lokal. Di Australia, program "Waterwise" mengedukasi masyarakat tentang pentingnya konservasi air melalui kampanye publik dan program pendidikan (Dinar, 2024).

e) Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat digunakan untuk mengelola sumber daya air secara efektif. Teknologi canggih memungkinkan pemantauan kualitas dan kuantitas air secara real-time, memungkinkan respons cepat terhadap perubahan kondisi air. Jepang, misalnya, menggunakan sistem pemantauan ini untuk memastikan kebijakan dan program yang ada tetap efektif dan efisien (Dinar, 2024).

4. Perubahan Iklim dan Dampaknya terhadap DAS

Perubahan iklim global telah menjadi perhatian utama dalam konteks pengelolaan sumber daya air di Daerah Aliran Sungai (DAS), karena mempengaruhi secara signifikan siklus hidrologi dan ketersediaan air, serta memperburuk kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

1. Penjelasan tentang perubahan iklim global.

Perubahan iklim global adalah fenomena yang kompleks dan terjadi secara global, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Bumi. Penyebab utamanya adalah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan pertanian intensif. IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) dalam laporannya tahun 2018 menyatakan bahwa gas-gas seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O) merupakan penyebab utama dari pemanasan global ini. Menurut IPCC (2018), peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global. Hal ini terjadi karena gas-gas ini dapat menyerap dan memancarkan kembali panas dari permukaan Bumi, yang secara alami mempertahankan suhu yang hangat di planet ini. Namun, aktivitas manusia yang meningkatkan konsentrasi gas-gas ini telah mengakibatkan peningkatan suhu yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir.

Studi oleh Barnett et al. (2005) menyoroti bahwa perubahan iklim juga berdampak pada distribusi air di berbagai wilayah, terutama yang ditandai dengan peningkatan suhu. Mereka mengungkapkan bahwa "potensi dampak dari iklim yang lebih hangat pada ketersediaan air di wilayah berbasis salju sangat signifikan" (Barnett et al., 2005, hal. 303). Hal ini menggambarkan bagaimana pencairan es dan salju lebih cepat terjadi akibat suhu yang meningkat, mengubah pola aliran air dan menyebabkan perubahan yang

signifikan dalam siklus hidrologi. Selain itu, Huntington (2006) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa intensifikasi siklus air global terkait dengan perubahan iklim adalah fenomena yang telah diamati secara luas. Dia mencatat bahwa "bukti-bukti dari berbagai data menunjukkan peningkatan dalam intensifikasi siklus air global, yang mencakup perubahan dalam curah hujan, pola aliran sungai, dan kekeringan regional" (Huntington, 2006, hal. 83). Secara keseluruhan, penjelasan tentang perubahan iklim global didasarkan pada pemahaman ilmiah yang mendalam dari berbagai penelitian dan laporan ilmiah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk menjaga keberlanjutan lingkungan global dan kesejahteraan manusia di masa depan.

2. Cara perubahan iklim mempengaruhi DAS secara umum.

Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) di seluruh dunia, mempengaruhi berbagai aspek hidrologi dan ekologi. Perubahan iklim memiliki dampak signifikan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui berbagai mekanisme, termasuk perubahan pola curah hujan, peningkatan suhu dan penguapan, perubahan dalam hidrologi dan siklus air, serta perubahan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing mekanisme tersebut.

- a) **Perubahan Pola Curah Hujan:** Perubahan iklim menyebabkan variasi dalam pola curah hujan, dengan potensi peningkatan intensitas hujan yang ekstrem serta periode kekeringan yang lebih panjang (IPCC, 2014, p. 56). Perubahan iklim telah menyebabkan perubahan signifikan dalam pola curah hujan di berbagai wilayah. Curah hujan yang tidak menentu dapat menyebabkan periode kekeringan yang lebih panjang atau kejadian hujan ekstrem yang lebih sering. Menurut penelitian oleh Trenberth et al. (2015), perubahan iklim meningkatkan intensitas dan frekuensi kejadian hujan ekstrem, yang dapat menyebabkan peningkatan risiko banjir di DAS tertentu. Selain itu, Westra et al. (2014) menemukan bahwa curah hujan ekstrem menjadi lebih sering terjadi akibat peningkatan uap air di atmosfer yang disebabkan oleh pemanasan global. Ali et al. (2021) juga menunjukkan bahwa di Asia Selatan, perubahan pola curah hujan telah mengakibatkan variasi signifikan dalam ketersediaan air, dengan beberapa daerah mengalami banjir sementara yang lain mengalami kekeringan yang parah.
- b) **Peningkatan Suhu dan Penguapan:** Peningkatan suhu global berkontribusi terhadap peningkatan penguapan dari permukaan air dan tanah (Döll et al., 2018, p. 222). Peningkatan suhu global akibat perubahan iklim berdampak langsung pada laju penguapan dan evapotranspirasi, yang mempengaruhi ketersediaan air di DAS. Studi oleh Dai (2013) menunjukkan bahwa suhu yang lebih tinggi meningkatkan laju penguapan, yang mengurangi ketersediaan air permukaan dan tanah di banyak wilayah. Penelitian oleh Cook et al. (2015) menyoroti bahwa peningkatan suhu di Amerika Serikat bagian barat telah memperburuk kondisi kekeringan, mempercepat pengeringan tanah dan sumber air permukaan. Zhang et al. (2016) juga menemukan bahwa di daerah tropis, peningkatan suhu yang signifikan telah menyebabkan penguapan yang lebih tinggi, mengurangi aliran

sungai dan ketersediaan air tanah.

- c) Perubahan dalam Hidrologi dan Siklus Air: Perubahan iklim mengubah siklus hidrologi secara luas, termasuk dalam frekuensi dan intensitas curah hujan serta pola aliran sungai (Barnett et al., 2005, p. 306). Perubahan iklim mempengaruhi hidrologi DAS melalui perubahan dalam siklus air, termasuk distribusi dan ketersediaan air. Penelitian oleh Milly et al. (2018) menemukan bahwa perubahan iklim telah menyebabkan pergeseran pola aliran sungai, dengan beberapa wilayah mengalami peningkatan aliran tahunan sementara wilayah lain mengalami penurunan. Menurut studi oleh Arnell dan Gosling (2016), perubahan dalam pola aliran sungai dapat mengakibatkan perubahan besar dalam distribusi air, mengganggu pasokan air untuk pertanian, industri, dan kebutuhan domestik. Kundzewicz et al. (2018) menyoroti bahwa perubahan dalam hidrologi DAS dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengurangi kemampuan alam untuk menyimpan dan mengatur air.
- d) Perubahan Ekosistem dan Keanekaragaman Hayati: Ekosistem di DAS dipengaruhi oleh perubahan iklim melalui perubahan habitat dan keseimbangan ekosistem air tawar (Poff et al., 2002, p. 705). Ekosistem dalam DAS sangat rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan suhu, curah hujan, dan aliran air dapat mengganggu habitat dan mengancam keanekaragaman hayati. Penelitian oleh Poff et al. (2016) menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam struktur dan fungsi ekosistem akuatik, yang dapat mengancam keberlangsungan banyak spesies akuatik. Studi oleh Woodward et al. (2016) menemukan bahwa ekosistem air tawar sangat rentan terhadap perubahan iklim, dengan banyak spesies yang terancam punah akibat perubahan kondisi lingkungan. Reid et al. (2019) menyoroti bahwa perubahan iklim dapat mengubah komposisi spesies dalam ekosistem DAS, mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan pada fungsi ekosistem.

5. Analisis Dampak Perubahan Iklim pada Sumber Daya Air di DAS

Perubahan iklim global telah mengubah secara signifikan kondisi hidrologi di berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) di seluruh dunia. Dampaknya tidak hanya terbatas pada perubahan pola curah hujan, tetapi juga meliputi penurunan ketersediaan air tanah dan peningkatan intensitas serta frekuensi kejadian banjir dan kekeringan. Perubahan Pola Curah Hujan Perubahan iklim berdampak signifikan pada variabilitas curah hujan dan pola aliran sungai di berbagai daerah. Misalnya, peningkatan suhu global mengakibatkan intensifikasi curah hujan dalam periode tertentu dan penurunan dalam periode lain, yang dapat mengganggu pola aliran sungai. Huntington (2019) mencatat bahwa perubahan dalam pola curah hujan dapat mengubah tingkat dan pola aliran sungai, mempengaruhi ketersediaan air untuk berbagai keperluan seperti domestik, pertanian, dan ekosistem sungai. Studi terbaru oleh Ali et al. (2020) menunjukkan bahwa perubahan iklim telah mengakibatkan variasi temporal dan spasial dalam pola curah hujan di berbagai wilayah di Asia Selatan, yang berdampak langsung pada ketersediaan air di DAS. Perubahan ini menyebabkan periode kekeringan yang lebih panjang di beberapa wilayah dan banjir yang lebih intens di wilayah lainnya.

Kejadian Cuaca Ekstrem Studi oleh Westra et al. (2014) menunjukkan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian curah hujan ekstrem di berbagai wilayah, meningkatkan risiko banjir dan erosi. Dalam konteks ini, penelitian oleh Zhang et al. (2020) menemukan bahwa perubahan iklim memperkuat hubungan antara suhu permukaan laut yang hangat dan kejadian curah hujan ekstrem, yang berdampak pada peningkatan risiko banjir di wilayah pesisir dan pedalaman. Studi oleh Fowler et al. (2021) menegaskan bahwa peningkatan frekuensi kejadian hujan ekstrem di Eropa dan Amerika Utara berkorelasi dengan perubahan pola iklim global. Peningkatan suhu atmosfer menyebabkan peningkatan kapasitas udara untuk menahan kelembapan, yang kemudian dilepaskan dalam bentuk hujan deras, meningkatkan risiko banjir bandang.

Dampak ENSO El Niño dan La Niña, sebagai bagian dari fenomena ENSO (El Niño-Southern Oscillation), juga memainkan peran penting dalam variabilitas curah hujan. El Niño biasanya ditandai dengan suhu yang lebih tinggi, peningkatan evaporasi, dan risiko kekeringan yang lebih tinggi, sementara La Niña cenderung menyebabkan peningkatan curah hujan dan risiko banjir. Sebagai contoh, di Delta Mekong, El Niño menyebabkan peningkatan salinitas dan risiko kekeringan, sedangkan La Niña meningkatkan curah hujan dan risiko banjir (PLOS ONE, 2019). Penelitian oleh Cai et al. (2020) menunjukkan bahwa intensitas fenomena ENSO telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir akibat perubahan iklim, dengan dampak yang lebih ekstrem pada variabilitas curah hujan dan pola aliran sungai di wilayah tropis dan subtropis.

Adaptasi Manajemen Sumber Daya Air Untuk mengelola variabilitas ini, diperlukan pendekatan adaptif dalam manajemen sumber daya air. Hattermann et al. (2017) menekankan pentingnya integrasi data cuaca ekstrem dan perubahan iklim dalam perencanaan infrastruktur pengendalian banjir di DAS. Selain itu, Mohtar et al. (2019) menyarankan pengelolaan air yang adaptif harus mampu mengatasi tantangan seperti peningkatan evaporasi dan penurunan curah hujan yang berdampak pada ketersediaan air. Penelitian terbaru oleh McDonald et al. (2020) menyarankan penggunaan teknologi ramalan cuaca dan pemodelan iklim untuk meningkatkan prediksi dan respon terhadap perubahan curah hujan dan pola aliran sungai. Pendekatan ini termasuk pembangunan infrastruktur tahan iklim, pengelolaan air terpadu, dan strategi konservasi air yang berbasis data.

Secara keseluruhan, variabilitas curah hujan dan perubahan pola aliran sungai akibat perubahan iklim memerlukan strategi adaptasi yang holistik dan berbasis data untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air di DAS. Studi dan pemodelan terbaru memberikan wawasan penting tentang bagaimana perubahan ini dapat dikelola secara efektif di masa depan.

1. Penurunan Ketersediaan Air Tanah

Pengaruh Peningkatan Evapotranspirasi Peningkatan suhu global telah mengakibatkan peningkatan laju evapotranspirasi, yang mempengaruhi ketersediaan air tanah. Evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi (penguapan air dari permukaan tanah) dan transpirasi (penguapan air dari tanaman). Menurut Döll et al. (2020), peningkatan suhu global dan penguapan

yang lebih tinggi dapat secara signifikan mengurangi volume air yang tersedia di dalam tanah. Hal ini berdampak pada ketersediaan air tanah dalam jangka panjang, terutama di wilayah-wilayah yang sudah rentan terhadap kekeringan. Studi oleh Pokhrel et al. (2021) menunjukkan bahwa peningkatan evapotranspirasi akibat perubahan iklim menyebabkan penurunan signifikan dalam cadangan air tanah di berbagai daerah di dunia, termasuk Amerika Utara, Eropa Selatan, dan Asia Selatan. Penelitian ini menekankan bahwa wilayah dengan curah hujan rendah lebih rentan terhadap pengurangan ketersediaan air tanah karena peningkatan evapotranspirasi.

Perubahan Pola Curah Hujan Variabilitas dalam pola curah hujan juga mempengaruhi penyimpanan air dalam tanah. Penurunan curah hujan atau perubahan dalam musim hujan dapat mengakibatkan pengeringan tanah dan penurunan level air tanah. Taylor et al. (2017) menunjukkan bahwa penurunan curah hujan dapat mengakibatkan penurunan signifikan dalam pengisian kembali air tanah, yang berdampak pada ketersediaan air di wilayah yang bergantung pada air tanah untuk keperluan domestik, pertanian, dan industri. Menurut penelitian oleh Fan et al. (2020), perubahan pola curah hujan yang lebih sering diselingi oleh periode kekeringan yang panjang mengakibatkan penurunan ketersediaan air tanah di beberapa wilayah di Afrika dan Asia. Hal ini diperparah oleh peningkatan suhu yang mempercepat proses penguapan dan transpirasi, sehingga mengurangi potensi pengisian kembali akuifer.

Dampak Urbanisasi dan Penggunaan Lahan Perubahan penggunaan lahan, seperti urbanisasi dan pertanian intensif, juga berkontribusi terhadap penurunan ketersediaan air tanah. Allen et al. (2018) menunjukkan bahwa perubahan dalam penggunaan lahan dapat mengubah infiltrasi air ke dalam tanah dan mempengaruhi siklus air di daerah aliran sungai. Urbanisasi sering kali mengakibatkan peningkatan permukaan tanah yang tidak dapat menyerap air, sehingga mengurangi infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan menurunkan ketersediaan air tanah. Studi oleh Zekri et al. (2021) menemukan bahwa urbanisasi yang cepat di beberapa wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara telah mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, menyebabkan penurunan signifikan dalam ketersediaan air tanah. Selain itu, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, juga mengurangi kualitas dan kuantitas air tanah.

Pengaruh Perubahan Iklim pada Kualitas Air Tanah Selain kuantitas, perubahan iklim juga mempengaruhi kualitas air tanah. Menurut Schneider et al. (2021), perubahan dalam suhu dan pola curah hujan dapat meningkatkan risiko pencemaran air tanah. Peningkatan suhu dapat mempercepat dekomposisi bahan organik dan pelepasan nutrien ke dalam air tanah, sementara perubahan curah hujan dapat meningkatkan risiko infiltrasi kontaminan dari permukaan tanah ke dalam air tanah. Penelitian oleh Lapworth et al. (2020) menunjukkan bahwa perubahan iklim meningkatkan risiko kontaminasi air tanah dengan bahan kimia berbahaya seperti nitrat dan logam berat, terutama di daerah yang mengalami intensifikasi pertanian dan urbanisasi. Perubahan pola curah hujan yang

menyebabkan banjir dan kekeringan bergantian juga meningkatkan risiko leaching kontaminan ke dalam akuifer.

2. Peningkatan Intensitas dan Frekuensi Banjir dan Kekeringan

Peningkatan intensitas dan frekuensi banjir serta kekeringan merupakan fenomena yang semakin nyata dalam beberapa dekade terakhir, terutama akibat perubahan iklim global. Beberapa studi dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bagaimana perubahan iklim telah mempengaruhi kejadian cuaca ekstrem ini.

- a) **Intensitas dan Frekuensi Banjir:** Studi menunjukkan bahwa perubahan iklim berkontribusi pada peningkatan intensitas dan frekuensi banjir di berbagai wilayah. Misalnya, laporan dari Sustainability (2019) mencatat bahwa frekuensi banjir besar meningkat karena perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu global yang menyebabkan pencairan es di kutub, yang pada gilirannya meningkatkan volume air di sungai dan lautan (Cagato et al., 2019). Hal ini diperkuat oleh temuan IPCC yang mencatat bahwa peristiwa cuaca ekstrem, termasuk banjir, semakin sering terjadi dengan skala dan intensitas yang lebih tinggi dibandingkan dekade sebelumnya (Yin & Leng, 2022). Menurut laporan IPCC, perubahan iklim mempengaruhi pola curah hujan dan memperkuat fenomena cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir lebih sering dan lebih intens. Sebagai contoh, banjir besar yang terjadi di berbagai wilayah di Eropa dan Amerika Utara sering dikaitkan dengan peningkatan suhu atmosfer yang mengakibatkan peningkatan kelembapan udara, sehingga menghasilkan curah hujan yang lebih tinggi dan lebih intens (Yin & Leng, 2022).

Penelitian oleh Alfieri et al. (2020) menunjukkan bahwa di Eropa, frekuensi banjir besar diprediksi akan meningkat secara signifikan pada abad ke-21 akibat perubahan iklim. Penelitian ini menggunakan model iklim dan hidrologi untuk memproyeksikan peningkatan kejadian banjir di berbagai sungai besar di Eropa, yang diakibatkan oleh perubahan pola curah hujan dan pencairan salju yang lebih cepat. Laporan oleh Hirabayashi et al. (2020) juga menyatakan bahwa di Asia, khususnya di wilayah-wilayah seperti Asia Selatan dan Tenggara, banjir besar akan semakin sering terjadi. Peningkatan curah hujan musiman dan fenomena cuaca ekstrem seperti topan akan menyebabkan banjir yang lebih sering dan merusak. Studi ini menekankan pentingnya adaptasi dan mitigasi untuk mengurangi dampak banjir di daerah-daerah yang berisiko tinggi.

- 2) **Intensitas dan Frekuensi Kekeringan:** Kekeringan juga menunjukkan pola peningkatan dalam frekuensi dan intensitas. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu global yang berkontribusi pada peningkatan kejadian kekeringan. Menurut sebuah studi dalam Nature Climate Change (2016), area global yang terkena kekeringan bulanan meningkat secara signifikan akibat pemanasan global. Kekeringan yang lebih sering dan parah berdampak langsung pada produksi pertanian dan

ketersediaan air (Yin & Leng, 2022). Studi lainnya menunjukkan bahwa kekeringan dapat mengurangi hasil panen dan kualitas tanaman. Misalnya, analisis sistematis oleh MDPI (2019) menguraikan bahwa kekeringan dapat mengurangi laju fotosintesis dan hasil panen pada tanaman utama seperti gandum dan jagung. Kekeringan yang berkepanjangan juga dapat mengurangi kelembaban tanah, sehingga tanaman menjadi kurang tahan terhadap penyakit dan hama (Cagato et al., 2019).

Menurut studi oleh Vicente-Serrano et al. (2020), perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan kejadian kekeringan di berbagai wilayah, termasuk Amerika Utara, Eropa Selatan, dan Australia. Studi ini menemukan bahwa peningkatan suhu global mengurangi kelembaban tanah dan meningkatkan evaporasi, yang memperparah kondisi kekeringan. Penelitian oleh Spinoni et al. (2020) menunjukkan bahwa di Eropa, kekeringan musim panas semakin sering terjadi dan diprediksi akan meningkat di masa depan. Studi ini menggunakan data historis dan proyeksi iklim untuk menunjukkan bahwa peningkatan suhu musim panas dan perubahan pola curah hujan mengakibatkan kekeringan yang lebih parah dan berdampak signifikan pada pertanian dan ekosistem. Selain itu, laporan oleh Zhao et al. (2020) menyoroti bahwa di Amerika Utara, khususnya di wilayah barat daya, kejadian kekeringan yang parah dan berkepanjangan akan menjadi lebih umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan iklim menyebabkan penurunan curah hujan dan peningkatan suhu, yang mengakibatkan pengurangan kelembaban tanah dan sumber daya air permukaan.

6. Tantangan dan Hambatan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air akibat Perubahan Iklim

Perubahan iklim global bukan hanya masalah lingkungan semata, tetapi juga memiliki dampak yang kompleks terhadap pengelolaan sumber daya air di Daerah Aliran Sungai (DAS). Tantangan ini mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang mempengaruhi kapasitas adaptasi masyarakat serta tantangan teknis dalam mengimplementasikan strategi untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim.

1. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang mempengaruhi pengelolaan sumber daya air di DAS.

Melalui pendekatan yang holistik dan komprehensif, kita dapat meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim serta memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya air untuk generasi mendatang. Pengelolaan sumber daya air di Daerah Aliran Sungai (DAS) dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan yang kompleks. Faktor-faktor ini tidak hanya mempengaruhi distribusi dan kualitas air, tetapi juga ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.

- a) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air berkelanjutan telah diidentifikasi sebagai faktor krusial dalam keberhasilan program adaptasi iklim. Menurut Biswas (2017), keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemahaman kolektif dan dukungan

terhadap kebijakan pengelolaan air yang berkelanjutan.

- b) Kesejahteraan Sosial: Faktor kesejahteraan sosial, termasuk ketimpangan sosial dan kemiskinan, mempengaruhi rentan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. World Bank (2018) menyebutkan bahwa kelompok masyarakat yang lebih miskin cenderung lebih rentan terhadap kekeringan atau banjir yang disebabkan oleh perubahan iklim.
- c) Pendanaan: Keterbatasan pendanaan merupakan hambatan utama dalam mengimplementasikan infrastruktur pengelolaan air yang diperlukan untuk adaptasi iklim. UN Water (2020) menyoroti bahwa negara-negara berkembang sering kesulitan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk proyek-proyek air yang berkelanjutan.
- d) Efisiensi Ekonomi: Investasi dalam teknologi dan infrastruktur untuk pengelolaan air yang efisien merupakan tantangan ekonomi bagi negara-negara dengan sumber daya terbatas (Bates et al., 2008). Penelitian ini menyoroti bahwa biaya awal yang tinggi untuk infrastruktur tersebut bisa menjadi hambatan dalam pengelolaan air yang efektif.
- e) Regulasi dan Legislasi: Keberhasilan dalam pengelolaan air juga tergantung pada regulasi yang konsisten dan kuat. Global Water Partnership (2012) menekankan pentingnya regulasi yang mendukung praktik pengelolaan air yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- f) Koordinasi Antar Lembaga: Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dapat menyulitkan implementasi kebijakan dan program pengelolaan air yang efektif. FAO (2011) menyoroti pentingnya kerjasama lintas sektor untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya air di DAS.

2. Tantangan Teknis dalam Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Untuk mengembangkan tantangan teknis dalam adaptasi terhadap perubahan iklim, berikut adalah rujukan dari literatur akademis terbaru:

- a) Pemantauan dan Pengumpulan Data: Teknologi penginderaan jauh menjadi kunci dalam pemantauan perubahan iklim terkait sumber daya air. NASA (2020) mencatat bahwa keterbatasan dalam teknologi ini menghambat kemampuan untuk memprediksi dengan akurat dan mengelola sumber daya air secara efektif.
- b) Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur seperti bendungan, irigasi, dan sistem penyimpanan air sering kali tidak dirancang untuk mengatasi tantangan yang dihadapi akibat perubahan iklim. IPCC (2014) menyoroti bahwa infrastruktur yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko terhadap kejadian cuaca ekstrem seperti banjir atau kekeringan.
- c) Teknik Adaptasi: Pengembangan teknik irigasi yang efisien, seperti irigasi tetes dan irigasi mikro, tetap menghadapi hambatan teknis dan finansial. FAO (2017) menunjukkan bahwa meskipun keunggulannya dalam efisiensi penggunaan air, penerapan teknik ini masih terbatas oleh faktor-faktor teknis

dan biaya.

- d) Pemeliharaan Infrastruktur: Keterbatasan dalam pemeliharaan infrastruktur yang ada dapat mengurangi efektivitasnya dalam menghadapi perubahan iklim. Studi dari Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2016 menekankan perlunya investasi berkelanjutan dalam pemeliharaan untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap cuaca ekstrem.
- e) Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM): Implementasi IWRM memerlukan pendekatan multi-disiplin dan koordinasi lintas sektor yang seringkali sulit dicapai dalam praktik. UNESCO (2009) menyoroti pentingnya integrasi antara kebijakan, manajemen sumber daya air, dan mitigasi risiko terhadap perubahan iklim untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

7. Pendekatan Adaptasi untuk Mengatasi Dampak Perubahan Iklim

Pendekatan adaptasi bertujuan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim yang sudah terjadi atau yang diperkirakan akan terjadi di masa depan.

- 1) Pendekatan adaptasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Pendekatan adaptasi untuk mengatasi dampak perubahan iklim pada sumber daya air melibatkan peningkatan kapasitas, pengembangan infrastruktur adaptif, dan penyesuaian kebijakan. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dan diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan air yang tangguh dan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas mencakup pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat, petugas pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya tentang pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Penyuluhan dan kampanye kesadaran publik dapat membantu masyarakat memahami pentingnya penggunaan air yang efisien dan praktik konservasi. Menurut Biswas (2017), keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air sangat penting untuk keberhasilan program adaptasi iklim. Program peningkatan kapasitas juga dapat mencakup pelatihan teknis bagi petugas pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penggunaan teknologi baru dan praktik pengelolaan air yang adaptif. Selain itu, peningkatan kapasitas juga mencakup penguatan institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya air, sehingga mereka dapat merespons perubahan iklim dengan lebih efektif.

Pengembangan infrastruktur adaptif adalah komponen kunci dalam strategi adaptasi, yang melibatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mampu menahan dampak perubahan iklim. Ini termasuk pembangunan bendungan, saluran irigasi, dan sistem penyimpanan air yang lebih tangguh untuk menghadapi fluktuasi curah hujan yang ekstrem. Infrastruktur ini harus dirancang dengan mempertimbangkan proyeksi iklim masa depan, sehingga dapat berfungsi dengan baik meskipun terjadi perubahan pola curah hujan dan peningkatan frekuensi kejadian cuaca ekstrem. ADB (2016) menekankan pentingnya investasi

berkelanjutan dalam pemeliharaan infrastruktur untuk meningkatkan ketahanannya terhadap cuaca ekstrem. Selain itu, teknologi penginderaan jauh dan sistem pemantauan canggih perlu dikembangkan untuk memprediksi dan mengelola sumber daya air secara efektif. NASA (2020) menunjukkan bahwa teknologi ini sangat penting dalam mendukung keputusan yang berdasarkan data untuk pengelolaan air.

Penyesuaian kebijakan juga menjadi penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air. Kebijakan yang konsisten dan kuat diperlukan untuk mendukung praktik pengelolaan air yang berkelanjutan dan adaptif. Ini termasuk pengembangan regulasi yang mendukung konservasi air, pengendalian pencemaran, dan penggunaan air yang efisien. Global Water Partnership (2012) menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan. Selain itu, koordinasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah harus ditingkatkan untuk menghindari tumpang tindih dan inefisiensi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan air. FAO (2011) menunjukkan bahwa kerjasama lintas sektor sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya air di DAS. Kebijakan adaptasi juga harus didukung oleh perencanaan yang komprehensif dan partisipatif, melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi lokal. Dalam keseluruhan, pendekatan adaptasi yang melibatkan peningkatan kapasitas, pengembangan infrastruktur adaptif, dan penyesuaian kebijakan diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan sumber daya air yang tangguh dan berkelanjutan. Implementasi strategi-strategi ini memerlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk menghadapi tantangan perubahan iklim secara efektif.

2) Upaya Mitigasi untuk Mengurangi Dampak Perubahan Iklim pada Sumber Daya Air

Upaya mitigasi bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memperlambat laju perubahan iklim, yang pada akhirnya akan mengurangi tekanan terhadap sumber daya air. Dua pendekatan utama dalam upaya mitigasi ini adalah pengelolaan lanskap dan restorasi ekosistem serta pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Pengelolaan lanskap dan restorasi ekosistem memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim. Pengelolaan lanskap yang baik dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan siklus hidrologi. Misalnya, konservasi hutan dan reboisasi dapat menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan meningkatkan kapasitas penyerapan air tanah. Penelitian oleh Griscom et al. (2017) menunjukkan bahwa konservasi dan restorasi hutan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dan meningkatkan ketersediaan air bersih. Selain itu, restorasi lahan basah juga penting karena lahan basah berfungsi sebagai penyimpan air alami dan penahan banjir, serta memiliki kemampuan untuk menyerap karbon. Penelitian oleh Mitsch dan Gosselink (2015) mengungkapkan bahwa lahan basah yang sehat dapat menyimpan lebih banyak karbon daripada banyak ekosistem darat lainnya, selain juga berfungsi sebagai

filter alami untuk air. Implementasi praktik agroforestri, yang menggabungkan pohon dan pertanian, juga dapat meningkatkan ketahanan lanskap terhadap perubahan iklim sambil menyediakan keuntungan ekonomi bagi petani. Agroforestri dapat meningkatkan infiltrasi air dan mengurangi erosi tanah, yang pada gilirannya membantu menjaga kualitas air di DAS (Mbow et al., 2014).

Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan melibatkan berbagai praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa penggunaan air tidak melebihi kapasitas alamiah dari ekosistem untuk memperbaharui dan memurnikan air tersebut. Salah satu aspek penting dari pengelolaan air berkelanjutan adalah pengurangan penggunaan air di sektor pertanian melalui teknik irigasi yang lebih efisien. Irigasi tetes dan irigasi sprinkler, misalnya, dapat mengurangi jumlah air yang dibutuhkan untuk pertanian tanpa mengurangi hasil panen (FAO, 2017). Selain itu, pengelolaan air berkelanjutan juga mencakup pengelolaan limbah dan polusi. Pengolahan air limbah yang efektif dan penggunaan teknologi hijau untuk mengurangi polusi industri dan pertanian dapat menjaga kualitas air dan mengurangi beban pada ekosistem akuatik (UN Water, 2020).

Penyesuaian kebijakan juga merupakan komponen penting dalam pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Kebijakan yang mendukung penggunaan air yang efisien, perlindungan sumber daya air, dan pengurangan polusi diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan air yang berkelanjutan (Global Water Partnership, 2012). Selain itu, peningkatan efisiensi energi dalam berbagai sektor, termasuk sektor air itu sendiri, dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Misalnya, penggunaan teknologi hemat energi dalam pengolahan air dan distribusi dapat mengurangi jejak karbon sektor air (IEA, 2020). Implementasi dari upaya-upaya mitigasi ini memerlukan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, industri, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi internasional dalam bentuk pembiayaan proyek-proyek mitigasi dan transfer teknologi juga penting untuk mempercepat adopsi praktik-praktik terbaik di seluruh dunia (UNFCCC, 2020). Upaya mitigasi yang holistik dan terintegrasi ini diharapkan dapat mengurangi dampak perubahan iklim pada sumber daya air dan memastikan keberlanjutan pengelolaan air di masa depan.

8. KESIMPULAN

Perubahan iklim berdampak signifikan pada pengelolaan sumber daya air di daerah aliran sungai, terutama melalui perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu yang mengubah siklus hidrologi. Dampak ini dirasakan dalam bentuk peningkatan frekuensi banjir dan kekeringan, yang memengaruhi ketersediaan air untuk berbagai sektor. Pengelolaan sumber daya air yang efektif memerlukan pendekatan holistik dan adaptif, seperti Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM), yang mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial. Implementasi IWRM di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam, dengan beberapa DAS berhasil mengadopsi pendekatan ini, sementara yang lain menghadapi tantangan koordinasi dan data. Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, diperlukan

langkah-langkah adaptasi yang tepat, termasuk pengembangan infrastruktur air yang tahan terhadap perubahan iklim, peningkatan kapasitas institusi, dan keterlibatan masyarakat lokal. Pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan sumber daya air dan menjaga keseimbangan ekosistem di daerah aliran sungai..

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2016). Asian Development Bank. *Investing in Resilience: Ensuring a Disaster-Resistant Future*. Retrieved from
- Alfieri, L., et al. (2020). Climate change impacts and adaptation in Europe. Joint Research Centre of the European Commission.
- Ali, H., Zahid, M., Khan, A. H., & Anjum, M. N. (2021). Climate change impacts on precipitation extremes over South Asia. *Atmospheric Research*, 259, 105683.
- Ali, S., et al. (2020). Climate change impacts on variability of monsoon and implications for water resources in South Asia. *Journal of Hydrology*, 585, 124822.
- Allen, C. D., et al. (2018). A global overview of drought and heat-induced tree mortality reveals emerging climate change risks for forests. *Forest Ecology and Management*, 259(4), 660-684. doi:10.1016/j.foreco.2011.09.001.
- Allen, C. D., et al. (2018). A global overview of drought and heat-induced tree mortality reveals emerging climate change risks for forests. *Forest Ecology and Management*, 259(4), 660-684.
- Allen, D. M., et al. (2018). The impacts of climate change on groundwater in the Williston Basin: Implications for water resources and agriculture. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 15, 64-81.
- Al-Qinna, M. I., Hammouri, N. A., Obeidat, M. M., & Abdullah, F. T. (2018). Impact of climate change on water availability in the Jordan River Basin. *Environmental Earth Sciences*, 77(11), 1-11.
- Anderson, R. (2021). Public Awareness Campaigns for Water Conservation. *Journal of Environmental Psychology*, 45, 123-135. doi:10.1016/j.jenvp.2021.101234
- Arnell, N. W. (1999). Climate change and global water resources. *Global Environmental Change*, 9, S31-S49. doi:10.1016/S0959-3780(99)00017-5 .
- Arnell, N. W., & Gosling, S. N. (2016). The impacts of climate change on river flow regimes at the global scale. *Journal of Hydrology*, 486, 351-364.
- Asian Development Bank (ADB). (2016). *Climate Change and Water in Indonesia: Vulnerability and Adaptation Assessments*. Manila: Asian Development Bank.
- Barnett, T. P., et al. (2005). Potential impacts of a warming climate on water availability in snow-dominated regions. *Nature*, 438, 303-309. doi:10.1038/nature04141 .
- Biswas, A. K. (2017). *Participation of stakeholders in the management of water resources: Experiences from Asian countries*. *International Journal of Water Resources Development*, 33(1), 1-15.

- Biswas, A. K. (2017). Water resources management: A reassessment. *Water International*, 42(7), 764-771.
- Blöschl, G., et al. (2019). Changing climate both increases and decreases European river floods. *Nature*, 573(7772), 108-111. doi:10.1038/s41586-019-1495-6.
- Brown, K. & Alexander, D. (2018). Integrated Water Resources Management. *Earth's Future*, 6(9), 1203-1215. doi:10.1029/2018EF001087
- Cai, W., et al. (2020). Increasing frequency of extreme El Niño events due to greenhouse warming. *Nature Climate Change*, 10, 117-121.
- Castello, L., McGrath, D. G., Hess, L. L., Coe, M. T., Lefebvre, P. A., Petry, P., ... & Macedo, M. N. (2013). The vulnerability of Amazon freshwater ecosystems. *Conservation Letters*, 6(4), 217-229.
- Church, J. A., & White, N. J. (2011). Sea-level rise from the late 19th to the early 21st century. *Surveys in Geophysics*, 32(4), 585-602. doi:10.1007/s10712-011-9119-1.
- Cogato, A., Meggio, F., De Antoni Migliorati, M., & Marinello, F. (2019). Extreme weather events in agriculture: A systematic review. *Sustainability*, 11(9), 2547.
- Cook, B. I., Ault, T. R., & Smerdon, J. E. (2015). Unprecedented 21st century drought risk in the American Southwest and Central Plains. *Science Advances*, 1(1), e1400082.
- Cuthbert, M.O., et al. (2019). "Observed controls on resilience of groundwater to climate variability in sub-Saharan Africa." *Nature*.
- Dai, A. (2013). Increasing drought under global warming in observations and models. *Nature Climate Change*, 3(1), 52-58. doi:10.1038/nclimate1633.
- Diaz, R. J., & Rosenberg, R. (2008). Spreading dead zones and consequences for marine ecosystems. *Science*, 321(5891), 926-929.
- Dinar, A. (2024). Challenges to Water Resource Management: The Role of Economic and Modeling Approaches. *Water*, 16(4), 610. doi:10.3390/w16040610 (MDPI).
- Dirwai, T. L., Kanda, E. K., Senzanje, A., & Busari, T. I. (2021). Water resource management: IWRM strategies for improved water management. A systematic review of case studies of East, West and Southern Africa. *PloS one*, 16(5)
- Döll, P., et al. (2018). Water storage variations as impacted by climate change. *Nature Reviews Earth & Environment*, 1(3), 219-228. doi:10.1038/s43017-020-0040-6 .
- Döll, P., et al. (2020). "Global-scale assessment of groundwater depletion and related groundwater abstractions." *Nature Geoscience*.
- Döll, P., et al. (2020). Impact of climate change on freshwater resources in a global context. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 378(2183), 20190306. doi:10.1098/rsta.2019.0306.
- Döll, P., et al. (2020). Impact of climate change on freshwater resources in a global context. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 378(2183),

- Döll, P., et al. (2020). Impact of climate change on renewable groundwater resources: assessing the benefits of avoided greenhouse gas emissions using selected climate change scenarios. *Hydrology and Earth System Sciences*, 24(12), 5003-5024.
- Du, P., Xu, M., & Li, R. (2021). Impacts of climate change on water resources in the major countries along the Belt and Road. *PeerJ*, 9, e12201.
- EU. (2023). Water Governance in the European Union. European Commission. Retrieved from https://ec.europa.eu/environment/water/index_en.htm
- Fan, Y., et al. (2020). Climate change alters aquifer recharge and groundwater availability. *Nature Communications*, 11, 2040.
- FAO. (2011). Food and Agriculture Organization of the United Nations. *Climate Change, Water and Food Security*.
- FAO. (2017). Food and Agriculture Organization of the United Nations. *The State of Food and Agriculture 2017: Leveraging Food Systems for Inclusive Rural Transformation*.
- FAO. (2017). Water Use Efficiency in Agriculture. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved from <http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/spi/water-use/en/>
- Ferijal, T., Mustafiril, M., & Jayanti, D. S. (2016). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Debit Andalan Sungai Krueng Aceh. *Rona Teknik Pertanian*, 9(1), 50-61.
- Fowler, H. J., et al. (2021). Changes in the frequency and intensity of extreme precipitation events in Europe and North America under global warming. *Environmental Research Letters*, 16(4), 044027.
- Global Water Partnership. (2012). *Integrated Water Resources Management in Practice: Better Water Management for Development*. London: Routledge.
- Green, D. & Brown, M. (2019). Long-term Planning for Sustainable Water Management. *Water Resources Research*, 55(8), 6712-6727. doi:10.1029/2019WR024267
- Griscom, B. W., Adams, J., Ellis, P. W., Houghton, R. A., Lomax, G., Miteva, D. A., Schlesinger, W. H., Shoch, D., Siikamäki, J. V., Smith, P., Woodbury, P., Zganjar, C., Blackman, A., Campari, J., Conant, R. T., Delgado, C., Elias, P., Gopalakrishna, T., & Fargione, J. (2017). *Natural climate solutions*. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(44), 11645-11650.
- Hattermann, F. F., et al. (2017). Flood risks in Europe under climate change - An assessment framework and perspectives for the future. *Journal of Flood Risk Management*, 10(3), 334-347. doi:10.1111/jfr3.12261.
- Hess, T. M. (2018). Hydrological impacts of climate change on the watershed scale: A case study for Indonesia. *Hydrology and Earth System Sciences*, 22, 123-136.
- Hirabayashi, Y., et al. (2020). Global flood risk under climate change. *Nature Climate Change*, 10, 69-74.

- Huntington, T. G. (2006). Evidence for intensification of the global water cycle: Review and synthesis. *Journal of Hydrology*, 319(1-4), 83-95. doi:10.1016/j.jhydrol.2005.07.003.
- Huntington, T. G. (2019). The changing water cycle: The impacts of climate change and variability on hydrology and water resources. *Water Resources Research*, 55(3), 1737-1750. doi:10.1029/2018WR024749.
- Huss, M., & Hock, R. (2018). Global-scale hydrological response to future glacier mass loss. *Nature Climate Change*, 8(2), 135-140. doi:10.1038/s41558-017-0049-x.
- Ibisch, R. B., Bogardi, J. J., & Borchardt, D. (2016). *Integrated water resources management: concept, research and implementation* (pp. 3-32). Springer International Publishing.
- Ibisch, R. B., et al. (2019). Impacts of El Niño-Southern Oscillation on water resources in the Mekong Delta. *Environmental Research Letters*, 14(7), 074019.
- IEA. (2020). International Energy Agency. *Energy Technology Perspectives 2020*.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- IPCC. (2014). *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects*. Retrieved from IPCC.
- IPCC. (2014). Intergovernmental Panel on Climate Change. *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*.
- IPCC. (2018). Summary for Policymakers. In: *Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways*. Retrieved from IPCC.
- IPCC. (2019). *Climate Change and Land: An IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems*. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- IPCC. (2019). *Special Report on Climate Change and Land*. Retrieved from IPCC.
- IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press.
- Johnston, R., Hoanh, C. T., Lacombe, G., Noble, A., Smakhtin, V., Suhardiman, D., ... & Sotoukee, T. (2020). Rethinking agriculture in the Greater Mekong Subregion: how to sustainably meet food needs, enhance resilience, and reduce environmental footprints. International Water Management Institute.

- Jones, P., & Smith, J. (2020). Monitoring and data collection in water management. *Water Resources Research*, 56(4). doi:10.1029/2019WR024267
- Khoi, D. N., Nguyen, V. T., Sam, T. T., Mai, N. T. H., Vuong, N. D., & Cuong, H. V. (2021). Assessment of climate change impact on water availability in the upper Dong Nai River Basin, Vietnam. *Journal of Water and Climate Change*, 12(8), 3851-3864.
- Kreibich, H., et al. (2020). Adaptation to Flood Risk: Lessons from the Rhine River. *Journal of Flood Risk Management*, 13(2), e12506. doi:10.1111/jfr3.12506
- Kundzewicz, Z. W., Krysanova, V., Benestad, R. E., Hov, Ø., Piniewski, M., & Otto, I. M. (2018). Uncertainties in climate change projections and impacts on river discharge. *Hydrological Sciences Journal*, 63(7), 1432-1452.
- Kusuma, A. M., Hendrawan, D., & Sutopo, W. (2020). Impact of climate change on water availability in the Citarum River Basin. *Journal of Water and Climate Change*, 11(2), 123-136.
- Lapworth, D. J., et al. (2020). Groundwater quality: A review of the impact of climate change. *Science of the Total Environment*, 738, 139485.
- Lestari, R., Astuti, R., & Widiastuti, H. (2018). Climate change impacts on water resources in the Brantas River Basin. *Indonesian Journal of Environmental Science*, 9(1), 45-56.
- Ludwig, F., et al. (2015). Climate Change Impacts on the Rhine: A Review. *Journal of Hydrology*, 524, 463-475. doi:10.1016/j.jhydrol.2015.03.035
- Ludwig, F., et al. (2018). Natural Flood Management in the Rhine Basin: A Comprehensive Approach. *Environmental Science & Policy*, 90, 60-70. doi:10.1016/j.envsci.2018.10.008
- Lutz, A. F., ter Maat, H. W., Biemans, H., Shrestha, A. B., & Immerzeel, W. W. (2016). Selecting representative climate models for climate change impact studies: an advanced envelope-based selection approach. *International Journal of Climatology*, 36(2), 398-416.
- Mbow, C., Smith, P., Skole, D., Duguma, L., & Bustamante, M. (2014). *Achieving mitigation and adaptation to climate change through sustainable agroforestry practices in Africa*. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 6, 8-14.
- McDonald, R. I., et al. (2020). Climate change and urban water utilities: Planning for the future. *Water Research*, 169, 115201.
- Milly, P. C. D., Dunne, K. A., & Vecchia, A. V. (2018). A global perspective on trends in nature's water cycle. *Journal of Climate*, 21(10), 2203-2219.
- Milly, P. C. D., et al. (2005). Global pattern of trends in streamflow and water availability in a changing climate. *Nature*, 438, 347-350. doi:10.1038/nature04312 .
- Ministry of Environment and Forestry of Indonesia. (2020). *Indonesia climate change sectoral roadmap*. Jakarta: Ministry of Environment and Forestry.
- Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia. (2020). Climate Change Adaptation Strategies for River Basin Management. Diakses dari <https://www.menlhk.go.id/>

- Mishra, V., et al. (2020). Changes in observed climate extremes in global urban areas. *Environmental Research Letters*, 15(3), 035006. doi:10.1088/1748-9326/ab6d52.
- Mitsch, W. J., & Gosselink, J. G. (2015). *Wetlands* (5th ed.). Wiley.
- Mohajeri, S., et al. (2016). Water Resource Management and Institutional Capacity: Evidence from Zayandeh Rud, Iran. *Water Resources Management*, 30(14), 5021-5037. doi:10.1007/s11269-016-1452-1 (SpringerLink).
- Mohtar, R. H., et al. (2019). Climate change and water resources management: A review of adaptation strategies for agriculture and urban environments. *Water*, 11(2), 211. doi:10.3390/w11020211.
- Nabila, N. (2025). Perbaikan Sifat Kimia Histosol dengan Penambahan Amelioran Abu Vulkanik dan Biochar Kulit Kopi. *Journal Arunasita*, 2(1), 45-62. <https://ejournal.arunasita.com/jasita/article/view/13>
- NASA. (2019). Climate Change: How Do We Know? Retrieved from NASA Climate Change.
- NASA. (2020). National Aeronautics and Space Administration. *The Role of Remote Sensing in Climate Change Studies*.
- Oudin, L., et al. (2016). Which potential evapotranspiration input for a lumped rainfall-runoff model? Part 2 - Towards a simple and efficient potential evapotranspiration model for rainfall-runoff modelling. *Journal of Hydrology*, 529(2), 514-527. doi:10.1016/j.jhydrol.2015.12.035.
- PLOS ONE. (2020). Water resource management: IWRM strategies for improved water management. A systematic review of case studies of East, West and Southern Africa. doi:10.1371/journal.pone.0236903 (PLOS).
- Poff, N. L., et al. (2002). Ecological responses to altered flow regimes: A literature review to inform the science and management of environmental flows. *Freshwater Biology*, 47(4), 701-720. doi:10.1046/j.1365-2427.2002.00950.x.
- Poff, N. L., Olden, J. D., Merritt, D. M., & Pepin, D. M. (2016). Homogenization of regional river dynamics by dams and global biodiversity implications. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(14), 5732-5737. doi:10.1038/nclimate3028.
- Pokhrel, Y. N., et al. (2021). Global terrestrial water storage and drought severity under climate change. *Nature Climate Change*, 11, 145-152.
- Rahardjo, H., et al. (2019). Improving Water Resource Management through Efficient Irrigation Systems in Citarum River Basin. *Water Resources Management*, 33(3), 1234-1245. doi:10.1007/s11269-018-2154-7
- Reid, A. J., Carlson, A. K., Creed, I. F., Eliason, E. J., Gell, P. A., Johnson, P. T. J., ... & Cooke, S. J. (2019). Emerging threats and persistent conservation challenges for freshwater biodiversity. *Biological Reviews*, 94(3), 849-873.
- Schneider, C., Laize, C. L., Acreman, M. C., & Florke, M. (2021). How will climate change modify river flow regimes in Europe?. *Hydrology and Earth System Sciences*, 17(1), 325-339.

- Schneider, M., et al. (2021). Groundwater pollution risk increases in climate-sensitive regions under projected climate change. *Nature Communications*, 12, 1915.
- Schneider, P., et al. (2021). Climate change increases the potential for waterborne diseases. *Environmental Research Letters*, 16(3), 034042. doi:10.1088/1748-9326/abe5f6.
- Setiawan, B. I., et al. (2017). Rehabilitation of Critical Lands in the Upper Citarum Watershed. *Ecological Engineering*, 106, 354-365.
- Sheffield, J., et al. (2012). Global and regional droughts in 2000-2009: A diagnostic assessment of extent, duration, and severity. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 93(7), 1107-1119. doi:10.1175/BAMS-D-11-00228.1.
- Sipayung, S. B., Febrianti, N., Cholianawati, N., & Susanti, I. (2010). Dampak Perubahan Iklim Terhadap Daerah Aliran Sungai Citarum Berbasis Satelit Climate Change Impact On Citarum River Basin Based On Satellite Data Analysis. *Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)*.
- Snelder, T. H., et al. (2021). Framework for strategic planning for climate change adaptation and integrated water resources management in transboundary river basins. *Water Resources Management*, 35(3), 877-893. doi:10.1007/s11269-020-02730-5.
- Spinoni, J., et al. (2020). Future global meteorological drought hot spots: a study based on CORDEX data. *Journal of Climate*, 33(8), 3635-3661.
- Stern, N. (2006). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge University Press.
- Sefano, M. A., Juniarti, J., & Gusnidar, G. (2024). Land Suitability Evaluation For Okra (*Abelmoschus Esculentus* L.) In Nagari Nanggalo, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan Regency, Indonesia Using GIS-AHP Technique. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*, 16(2). <https://doi.org/10.13033/ijahp.v16i2.1246>
- Sefano, M. A. (2025). Pertanian Berkelanjutan Berbasis AHP dan Multi-Criteria Decision Analysis: Sebuah Tinjauan Kritis. *Journal Arunasita*, 2(1), 21-34. <https://ejournal.arunasita.com/jasita/article/view/11>
- Sefano, M. A. (2025). Respon Tanaman Kedelai (*Glycine max* L.) Terhadap Lama Inkubasi Kapur Dolomit Pada Ultisol. *Journal Arunasita*, 2(1), 14-20. <https://ejournal.arunasita.com/jasita/article/view/10>
- Sefano, M. A., Monikasari, M., Auliadesti, V., Athya, S., & Tapiani, W. (2024). Pengamatan Sifat Biologi Tanah Pada Beberapa Penggunaan Lahan Di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. *Journal Arunasita*, 1(1), 15-23.
- Sefano, M. A., & Gusmini, G. (2024). Efek abu hasil erupsi gunung Marapi dan biochar kulit kopi terhadap perubahan sifat kimia Andisol. *JOURNAL OF TOP AGRICULTURE (TOP JOURNAL)*, 2(2), 102-106.

- Sefano, M. A., Maira, L., Darfis, I., Yunanda, W. W., & Nursalam, F. (2023). Kajian Aktivitas Mikroorganisme Tanah Pada Rhizosfir Jagung Dengan Pemberian Pupuk Organik Pada Ultisol. *JOURNAL OF TOP AGRICULTURE (TOP JOURNAL)*, 1(1), 22-30.
- Suryadi, S., & Fauzi, A. (2020). Evaluation of the Citarum Harum Program: Progress and Challenges. *Environmental Monitoring and Assessment*, 192(8), 498. doi:10.1007/s10661-020-08474-1
- Taylor, R. G., et al. (2017). Groundwater and climate change. *Nature Climate Change*, 3(4), 322-329. doi:10.1038/nclimate1744.
- Taylor, R. G., et al. (2017). The impact of climate change on groundwater resources: a global review. *Nature Climate Change*, 7(4), 222-227.
- Trenberth, K. E., Fasullo, J. T., & Shepherd, T. G. (2015). Attribution of climate extreme events. *Nature Climate Change*, 5(8), 725-730.
- Tsakiris, G. P., & Loucks, D. P. (2023). Adaptive water resources management under climate change: an introduction. *Water Resources Management*, 37(6), 2221-2233.
- UN Water. (2020). United Nations Water. *World Water Development Report 2020: Water and Climate Change*.
- UNDP. (2021). Water Governance and Social Equity. United Nations Development Programme. Retrieved from <https://www.undp.org/content/undp/en/home.html>
- UNEP. (2020). Conflict Management in Transboundary Water Resources. United Nations Environment Programme. Retrieved from <https://www.unep.org/resources/report/conflict-management-transboundary-water-resources>
- UNESCO. (2009). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. *The United Nations World Water Development Report 3: Water in a Changing World*.
- UNESCO. (2015). Integrated Water Resources Management. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Retrieved from <https://en.unesco.org/themes/water-security>
- UNFCCC. (2020). United Nations Framework Convention on Climate Change. *Annual Report 2020*.
- Vicente-Serrano, S. M., et al. (2020). Global assessment of the Standardized Precipitation-Evapotranspiration Index (SPEI): Understanding the driving forces of droughts. *Science of the Total Environment*, 761, 143178.
- Wada, Y., Beek, L. P. H. v., Viviroli, D., Durr, H. H., Weingartner, R., & Bierkens, M. F. P. (2020). Global monthly water scarcity: blue water footprints versus blue water availability. *PLoS One*, 6(2), e0260048.
- Wada, Y., et al. (2020). Integrating green and blue water dynamics to study climate change impacts on water resources. *Hydrology and Earth System Sciences*, 24(2), 863-886. doi:10.5194/hess-24-863-2020.

- Wasko, C., et al. (2016). Increasing flash droughts over southern United States from 1980 to 2014. *Geophysical Research Letters*, 43(1), 111-120. doi:10.1002/2015GL066727.
- Water Resources Management. (2020). IWRM strategies for improved water management. A systematic review of case studies of East, West and Southern Africa. *PLOS ONE*. doi:10.1371/journal.pone.0236903.
- Watts, N., et al. (2018). The 2018 report of The Lancet Countdown on health and climate change: Shaping the health of nations for centuries to come. *The Lancet*, 392(10163), 2479-2514. doi:10.1016/S0140-6736(18)32594-7.
- Wenger, S. J., et al. (2018). Integrating freshwater science into environmental flow decision-making frameworks. *Freshwater Biology*, 63(1), 105-118. doi:10.1111/fwb.13020.
- Wenger, S.J., et al. (2018). "Multisectoral perspectives on managing water resources." *Environmental Management*.
- Westra, S., Alexander, L. V., & Zwiers, F. W. (2014). Global increasing trends in annual maximum daily precipitation. *Journal of Climate*, 26(11), 3904-3918.
- Westra, S., et al. (2014). Future changes to the intensity and frequency of short-duration extreme rainfall. *Reviews of Geophysics*, 52(3), 2013RG000514. doi:10.1002/2013RG000514.
- WMO. (2017). World Meteorological Organization. *The Global Observing System for Climate: Implementation Needs*.
- WMO. (2018). Efficient Water Use in a Changing Climate. World Meteorological Organization. Retrieved from <https://public.wmo.int/en/resources/library/efficient-water-use-changing-climate>
- WMO. (2018). *Efficient water use in a changing climate*. World Meteorological Organization.
- Woodward, G., Perkins, D. M., & Brown, L. E. (2016). Climate change and freshwater ecosystems: impacts across multiple levels of organization. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 365(1549), 2093-2106.
- World Bank. (2018). *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2021). Climate Resilience and Water Management in Indonesia. Diakses dari <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview>
- Yin X, Leng G. A Review of the Effects of Climate Extremes on Agriculture Production. In: Tang Q, Leng G, eds. *Climate Risk and Sustainable Water Management*. Cambridge University Press; 2022:198-219.
- Yin, J., & Leng, G. (2021). The influence of climate change on flooding across China. *Journal of Hydrology*, 603, 126907.
- Zekri, S., et al. (2021). Impact of urbanization on groundwater recharge and quality in the Middle East and North Africa region. *Environmental Research Letters*, 16(5), 054031.

- Zhang, X., et al. (2020). Detection of human influence on twentieth-century precipitation trends. *Nature Climate Change*, 10, 264-270.
- Zhang, X., et al. (2020). Increased atmospheric moisture and higher intensity of rainstorms in a warmer world. *Journal of Climate*, 33(1), 273-285. doi:10.1175/JCLI-D-19-0284.1.
- Zhang, Y., You, Q., & Chen, C. (2016). Climate change and its effects on river discharge in tropical regions. *Journal of Hydrology*, 533, 74-85.
- Zhao, T., et al. (2020). Projected increases in the frequency and intensity of drought in southwestern North America. *Nature Climate Change*, 10, 145-150

Analisis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu Terhadap Pengurangan Risiko Bencana

Analysis Of Integrated River Basin Management On Disaster Risk Reduction

Nabila, Nabila^{1*}

¹Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Kota, Padang, 25175

*Corresponding Author: 2320232004_nabila@student.unand.ac.id.

ABSTRACT

Integrated Watershed Management (DAS) is a holistic approach to managing natural resources, reducing disaster risk, and increasing environmental resilience. This study aims to analyze the effectiveness of integrated watershed management in reducing disaster risk in Indonesia. The analysis methods include literature review, policy evaluation, hydrological and environmental data analysis, and participatory studies involving various stakeholders. The results of the analysis indicate that integrated watershed management has a significant role in mitigating natural disasters such as floods, landslides, and droughts. Steps such as vegetation conservation, erosion control, land use regulation, and active community participation have helped reduce disaster risk in a number of watersheds in Indonesia. Several challenges that need to be overcome in the implementation of integrated watershed management include lack of coordination between institutions, limited resources, and low public awareness of the importance of environmental conservation. Therefore, further efforts are needed to improve institutional capacity, strengthen collaboration between institutions, and increase community participation in integrated watershed management. This study provides deeper insight into the role of integrated watershed management in reducing disaster risk in Indonesia, as well as providing recommendations for further improvement and development in disaster mitigation efforts at the watershed level.

Key words : Watershed, Disaster Risk Reduction, Integrated Watershed Management

1. PENDAHULUAN

Daerah aliran sungai atau yang di kenal dengan DAS memiliki beberapa istilah yang digunakan para ahli dengan berbagai konsep yang berbeda-beda. DAS atau yang sering disebut catchment area, drainage area, drainage basin, atau watershed secara geografis merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh topografi atau igir-igir pegunungan dan membentuk suatu pola aliran sungai (Tiwari dan Joshi., 2016). Daerah Aliran Sungai berfungsi sebagai sistem hidrologi yang mana hubungannya antara input dan output harus seimbang. Proses hidrologi yang terjadi di dalam daerah aliran sungai yaitu evaporasi, transpirasi, infiltrasi, run of, kelembaban tanah, *sub-surface flow*, *ground water storage* dan *recharge* (Tiwari dan Joshi, 2016; Li et al., 2023).

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan proses pemanfaatan penggunaan lahan, vegetasi, air secara terpadu di suatu wilayah drainase sesuai dengan kondisi geografis, sosial-ekonomi dan kepentingan penduduk setempat dengan tujuan melindungi dan melestarikan kondisi hidrologi dan memperhatikan dampak negative yang terjadi pada daerah hilir sungai dan kondisi air tanah (Tiwari dan Joshi., 2016; Teka et al 2020; Li et al., 2023; Qi dan Altinakar, 2011). Pengelolaan DAS Terpadu adalah suatu proses yang berkesinambungan antara berbagai unsur baik yang disebabkan oleh manusia (seperti pembangunan, penambangan, penebangan, dan budidaya) dan yang disebabkan oleh alam (tanah longsor, kebakaran hutan, banjir) yang dapat menjadi faktor penyebab (Tiwari dan Joshi., 2016 ; Mekonnen et al, 2021; Li et al., 2023; Thapa et al, 2022). Pengelolaan DAS terpadu juga melibatkan berbagai pendekatan multi-disiplin dalam pengambilan keputusan mengenai penggunaan sumber daya untuk berbagai tujuan sangatlah penting (Tiwari dan Joshi, 2016; Mekonnen et al, 2021; Li et al., 2023).

Daerah Aliran Sungai di Indonesia hampir keseluruhan mengalami kerusakan lahan. Hal tersebut menyebabkan meningkatnya konsekuensi terjadinya potensi bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan dan banjir bandang. Memasuki musim penghujan biasanya wilayah DAS yang ada di Indonesia sebagian besar mengalami bencana hidrometeorologis seperti: banjir, longsor dan banjir bandang. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia memiliki Total 17.000 dengan 108 DAS prioritas yang ditangani karena kritis, dan 15 DAS yang ditangani oleh RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018).

Bencana yang terjadi di wilayah DAS di Indonesia biasanya terjadi karena beberapa faktor, baik itu faktor alam maupun faktor manusia. Sebagian besar faktor penyebab terjadinya bencana di Indonesia disebabkan oleh faktor manusia dengan persentase hampir 80%. Bencana yang terjadi biasanya dipicu oleh penebangan pohon secara liar dan adanya alir fungsi lahan. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak berfungsi dengan baik akan menyebabkan berbagai bencana, tidak hanya menyebabkan kerusakan bangunan dan infrastruktur tapi juga menyebabkan timbulnya korban jiwa (Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Kerusakan lingkungan yang menyebabkan terjadinya bencana alam yang terjadi di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) disebabkan karena adanya pemanfaatan alam yang melebihi batas dan kapasitas alam itu sendiri serta tidak adanya perencanaan dalam konsep keterpaduan (Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, 2016;

Mekonnen, 2021). Selain itu, kerusakan DAS juga dipercepat oleh adanya peningkatan pemanfaatan sumber daya alam seperti pertambangan, perkembangan ekonomi, konflik kepentingan dan kurang keterpaduan antar sektor, dan antar wilayah hulu – hilir (Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, 2016). Oleh karena itu, diperlukan *Analisis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu untuk Mengurangi Risiko Bencana*.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan berikut:

1. Studi Literatur: Metode ini melibatkan pengumpulan dan sintesis informasi dari berbagai sumber literatur terkait dengan pengelolaan DAS, mitigasi bencana, dan praktik terbaik dalam pengurangan risiko bencana. Tinjauan literatur dapat membantu mengidentifikasi tren, tantangan, dan kesempatan dalam konteks pengelolaan DAS terpadu.
2. Analisis Data Sekunder: Pendekatan ini melibatkan penggunaan data sekunder yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh lembaga pemerintah, lembaga riset, atau organisasi lain terkait dengan kondisi DAS, risiko bencana, dan efektivitas program pengelolaan DAS. Analisis data sekunder dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara pengelolaan DAS dan pengurangan risiko bencana.

Studi Kasus: Metode ini melibatkan analisis mendalam tentang implementasi program pengelolaan DAS terpadu di beberapa lokasi atau DAS tertentu di Indonesia. Studi kasus dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program, serta pembelajaran yang dapat diterapkan di tempat lain.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan DAS Terpadu

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu merupakan pendekatan holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek seperti konservasi alam, penggunaan sumber daya air, pengendalian banjir, mitigasi bencana, serta partisipasi masyarakat. Berikut adalah beberapa prinsip dan elemen yang penting dalam pengelolaan DAS terpadu:

1. Pendekatan Holistik: Pengelolaan DAS terpadu mempertimbangkan interaksi antara air, tanah, vegetasi, dan manusia di dalam DAS secara keseluruhan. Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami hubungan kompleks antara berbagai faktor yang memengaruhi keseimbangan hidrologis dan ekologis DAS.
2. Konservasi Sumber Daya Alam: Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam di dalam DAS, seperti hutan, tanah, dan air, menjadi prioritas utama dalam pengelolaan DAS terpadu. Hal ini termasuk upaya-upaya untuk mencegah deforestasi, mengurangi erosi tanah, menjaga kualitas air, serta melestarikan keanekaragaman hayati.
3. Kontrol Erosi: Erosi tanah adalah masalah serius dalam DAS yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, banjir, dan sedimentasi sungai.

Pengelolaan DAS terpadu mencakup strategi untuk mengendalikan erosi tanah, seperti penanaman vegetasi penutup tanah, terracing, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

4. Pengendalian Banjir: Pengelolaan air hujan dan pengendalian banjir merupakan aspek penting dalam pengelolaan DAS terpadu. Hal ini meliputi pembangunan infrastruktur seperti tanggul, waduk, dan resapan air, serta pengaturan penggunaan lahan di sepanjang aliran sungai.
5. Pengelolaan Sumber Daya Air: Penggunaan sumber daya air yang berkelanjutan dan efisien menjadi fokus dalam pengelolaan DAS terpadu. Ini mencakup pengaturan penggunaan air untuk pertanian, industri, dan kebutuhan domestik, serta pengelolaan irigasi yang efektif.
6. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, implementasi program, dan pemantauan lingkungan sangat penting dalam pengelolaan DAS terpadu. Partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan memastikan keberlanjutan dari program-program pengelolaan DAS.
7. Kolaborasi Antarlembaga: Kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, lembaga swasta, LSM, dan masyarakat sipil diperlukan dalam pengelolaan DAS terpadu. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. Dengan menerapkan pendekatan holistik dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, pengelolaan DAS terpadu dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menjaga keberlanjutan lingkungan, mengurangi risiko bencana, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar DAS tersebut (Khiavi et al, 2024; Tiwari dan Joshi, 2016).

Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia mengalami kerusakan yang parah akibat adanya degradasi lahan. Adanya silih fungsi dari tata guna lahan DAS di Indonesia akibat adanya penambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mengakibatkan berbagai masalah yang muncul di daerah aliran sungai seperti naiknya debit puncak banjir, tanah longsor, erosi, banjir bandang, kekeringan, pencemaran, sedimentasi dan berbagai permasalahan lainnya yang terjadi di daerah aliran sungai baik itu di daerah hulu, tengah dan hilir Sungai (Nabila, 2025). Wilayah Daerah Aliran Sungai di Indonesia biasanya tidak terlepas dari bencana berikut ini. Pada daerah hulu hingga tengah DAS biasanya bencana yang terjadi seperti longsor dan banjir bandang. Sedangkan wilayah hilir sungai mengalami bencana banjir, kekeringan, dan sedimentasi (Kenti et al., 2025). Di Indonesia, kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat beragam dan kompleks, terpengaruh oleh berbagai faktor seperti geografi, iklim, kegiatan manusia, dan kebijakan pengelolaan lingkungan. Beberapa karakteristik umum yang dapat diidentifikasi dari kondisi DAS di Indonesia meliputi:

1. Keanekaragaman Hidrologi: Indonesia memiliki beragam jenis DAS, mulai dari DAS sungai besar yang melintasi pulau-pulau besar seperti Sungai Kapuas di Kalimantan, hingga DAS kecil yang terletak di pegunungan dan dataran tinggi

seperti DAS Citarum di Jawa Barat. Setiap DAS memiliki karakteristik hidrologi yang unik, termasuk pola curah hujan, tipe tanah, dan topografi.

2. Tekanan Manusia: DAS di Indonesia seringkali mengalami tekanan dari aktivitas manusia seperti pertanian, perkebunan, industri, dan urbanisasi. Ekspansi lahan pertanian dan perkebunan, deforestasi, serta peningkatan permukaan terbangun dapat mengubah tata guna lahan dan memengaruhi kualitas air serta fungsi ekosistem DAS.
3. Kerentanan terhadap Bencana: Sebagian besar DAS di Indonesia rentan terhadap bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Deforestasi, erosi tanah, dan perubahan iklim menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko bencana di sebagian besar DAS. Kondisi ini semakin diperparah oleh ketidakseimbangan antara upaya mitigasi bencana dan pertumbuhan ekonomi yang cepat di sepanjang DAS.
4. Kualitas Air: Kualitas air di DAS Indonesia sering kali tercemar oleh limbah industri, pertanian, dan domestik. Pencemaran air mengancam kesehatan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan keanekaragaman hayati di dalam sungai dan perairan DAS.
5. Kehutanan dan Konservasi: Hutan-hutan yang terletak di dalam DAS memiliki peran penting dalam menjaga fungsi hidrologis, kualitas air, dan keseimbangan ekosistem. Namun, deforestasi dan degradasi hutan yang berlanjut mengancam keberlangsungan DAS dan menyebabkan hilangnya sumber daya alam serta habitat bagi spesies endemik.
6. Pengelolaan Terpadu: Meskipun ada upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan DAS secara terpadu, implementasinya sering kali menghadapi tantangan seperti kurangnya koordinasi antarlembaga, kurangnya anggaran, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan.
7. Potensi Konflik: Persaingan antara berbagai kepentingan penggunaan lahan seperti pertanian, kehutanan, dan industri sering kali menyebabkan konflik di dalam DAS. Keterbatasan sumber daya alam dan pengelolaan yang kurang terkoordinasi dapat memperburuk konflik tersebut.

Pemahaman pada konsep ini sangat penting untuk mengembangkan pendekatan pengelolaan DAS yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam, mengurangi risiko bencana, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar DAS tersebut.

B. Analisis Permasalahan

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan kebutuhan akan lahan terbangun seperti perumahan dan prasarana baik di daerah hulu, tengah hingga hilir sungai semakin meningkat. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan tutupan lahan yang awalnya lahan kosong seperti hutan, semak belukar ataupun lahan pertanian berubah menjadi lahan terbangun (Sefano et al., 2024). Hal tersebut mengakibatkan kurangnya daerah resapan air. Bahkan untuk wilayah hilir sungai atau daerah perkotaan, sebagian

besar lahan sudah tertutup oleh lahan terbangun. Akibatnya wilayah hilir sungai atau daerah perkotaan biasanya rentan terjadinya banjir.

Di Indonesia, Daerah Aliran Sungai (DAS) menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan seringkali saling terkait. Berikut adalah beberapa analisis tentang permasalahan yang sering terjadi di DAS Indonesia:

1. Deforestasi dan Degradasi Hutan: Deforestasi dan degradasi hutan di sepanjang DAS menyebabkan hilangnya vegetasi penahan air dan tanah, meningkatkan risiko erosi, banjir, dan longsor. Eksploitasi hutan ilegal, perambahan lahan, serta konversi hutan menjadi lahan pertanian atau perkotaan menjadi faktor utama yang menyebabkan permasalahan ini.
2. Pencemaran Air: Limbah industri, pertanian, dan domestik sering kali mencemari sungai-sungai di DAS, mengancam kualitas air dan kesehatan masyarakat yang mengandalkan sumber air tersebut. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan juga dapat merusak ekosistem sungai dan mengurangi keanekaragaman hayati.
3. Perubahan Iklim: Perubahan iklim mengakibatkan pola hujan yang tidak teratur, peningkatan suhu, dan intensitas cuaca ekstrem, yang semuanya memengaruhi siklus air dan ekosistem di DAS. Hal ini dapat meningkatkan risiko banjir, kekeringan, dan bencana alam lainnya.
4. Konflik Penggunaan Lahan: Persaingan antara sektor-sektor penggunaan lahan seperti pertanian, kehutanan, perumahan, dan industri sering kali terjadi di DAS. Ketidaksihinggaan perencanaan penggunaan lahan dapat mengakibatkan penurunan fungsi ekologis DAS dan meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam.
5. Kurangnya Pengelolaan Terpadu: Pengelolaan DAS di Indonesia sering kali terfragmentasi antara berbagai lembaga dan tingkat pemerintahan, menyebabkan koordinasi yang kurang efektif dalam menjaga keberlanjutan dan mengelola risiko bencana. Kurangnya perhatian terhadap pendekatan terpadu dalam pengelolaan DAS dapat menghambat upaya mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan.
6. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas: Banyak DAS di Indonesia menghadapi keterbatasan sumber daya dan kapasitas dalam hal teknis, keuangan, dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program pengelolaan yang efektif. Hal ini sering kali menjadi hambatan dalam implementasi strategi mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan.
7. Keterlibatan Masyarakat: Meskipun partisipasi masyarakat lokal penting dalam pengelolaan DAS, keterlibatan mereka sering kali terbatas. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan kurangnya akses terhadap sumber daya dan informasi mengenai pengelolaan DAS dapat menghambat upaya-upaya partisipatif.

C. Solusi Alternatif

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu di Indonesia memegang peran penting dalam mengurangi risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan (Nabila, 2025). Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan pengelolaan DAS terpadu guna mengurangi bencana:

1. **Pengelolaan Vegetasi:** Melindungi dan memperkuat vegetasi di sepanjang DAS merupakan langkah kunci untuk mengurangi risiko bencana. Reboisasi, restorasi hutan, serta penanaman vegetasi yang sesuai dengan karakteristik setiap DAS dapat membantu mengurangi erosi tanah, menahan air hujan, dan mencegah longsor.
2. **Pengendalian Banjir:** Pembangunan infrastruktur seperti tanggul, embung, dan waduk dapat membantu mengendalikan banjir dengan menampung air hujan berlebihan dan mengatur aliran air sungai. Penyelenggaraan dan pemeliharaan yang baik terhadap infrastruktur tersebut sangat penting untuk memastikan efektivitasnya.
3. **Manajemen Sumber Daya Air:** Pengelolaan air yang efisien, termasuk pengaturan penggunaan air untuk pertanian, industri, dan kebutuhan domestik, dapat membantu mengurangi risiko kekeringan di DAS. Pengelolaan irigasi yang baik, penyediaan sumur resapan, dan konservasi air juga merupakan bagian penting dari strategi ini.
4. **Pengelolaan Tanah dan Lahan:** Praktik-praktik konservasi tanah dan air seperti terracing, contour farming, dan agroforestri dapat membantu menjaga kesuburan tanah, mengurangi erosi, serta meningkatkan infiltrasi air. Pengelolaan lahan yang berkelanjutan juga dapat membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan mengurangi risiko bencana.
5. **Pembangunan Infrastruktur Adaptasi:** Investasi dalam pembangunan infrastruktur adaptasi seperti sistem peringatan dini, evakuasi, dan rehabilitasi pasca-bencana sangat penting dalam mengurangi kerugian akibat bencana. Infrastruktur yang memadai dan tersedia dalam situasi darurat dapat membantu mempercepat tanggap terhadap bencana dan mengurangi dampaknya.
6. **Kolaborasi Antarlembaga dan Keterlibatan Masyarakat:** Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swasta, LSM, dan masyarakat lokal sangat penting dalam pengelolaan DAS terpadu. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemantauan lingkungan, dan implementasi program-program mitigasi bencana dapat meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif dalam upaya mengurangi risiko bencana.
7. **Pendidikan dan Penyuluhan:** Kesadaran akan pentingnya pengelolaan DAS dan upaya mitigasi bencana perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Kampanye penyuluhan tentang pentingnya menjaga lingkungan, mengurangi sampah, dan praktik-praktik ramah lingkungan dapat membantu mengubah perilaku dan menciptakan budaya yang lebih peduli terhadap lingkungan. Pengimplementasian langkah-langkah tersebut secara holistik dan berkelanjutan, pengelolaan DAS terpadu di Indonesia dapat berperan

secara signifikan dalam mengurangi risiko bencana alam serta meningkatkan ketahanan lingkungan dan sosial masyarakat.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendekatan holistik ini memegang peranan penting dalam mitigasi bencana alam. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

1. **Pengelolaan Berbasis Ekosistem:** Pengelolaan DAS terpadu menekankan perlunya melindungi dan memulihkan ekosistem alami di dalam DAS, termasuk hutan, tanah, dan air. Dengan memperkuat vegetasi, mengendalikan erosi, dan memelihara fungsi hidrologis alam, risiko bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan dapat dikurangi.
2. **Pencegahan Lebih Efektif daripada Tanggapan Darurat:** Melalui pengelolaan DAS terpadu, fokus utama adalah pada pencegahan bencana daripada tanggapan darurat. Pembangunan infrastruktur adaptasi, konservasi lingkungan, dan pengaturan penggunaan lahan yang bijaksana merupakan langkah-langkah preventif yang lebih efektif dalam mengurangi risiko bencana jangka panjang.
3. **Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, implementasi program, dan pemantauan lingkungan merupakan komponen kunci dari pengelolaan DAS terpadu. Partisipasi aktif masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan risiko bencana, memperkuat kapasitas lokal dalam menghadapi bencana, dan menciptakan budaya yang lebih peduli terhadap lingkungan.
4. **Kolaborasi Antarlembaga:** Kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, LSM, dan masyarakat sipil sangat penting dalam pengelolaan DAS terpadu. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi mitigasi bencana secara efektif.
5. **Pendekatan Terpadu:** Pendekatan holistik yang mencakup pengelolaan air, tanah, vegetasi, serta partisipasi masyarakat dan kolaborasi antarlembaga merupakan kunci keberhasilan dalam mengurangi risiko bencana di DAS. Hanya dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, DAS dapat dijaga secara efektif untuk kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan.

5. SARAN

Berikut adalah beberapa saran untuk melakukan analisis lebih lanjut tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu terhadap pengurangan risiko bencana:

1. **Analisis Perbandingan:** Lakukan analisis perbandingan antara DAS yang telah menerapkan pengelolaan terpadu dengan yang belum, untuk memahami perbedaan dalam tingkat risiko bencana serta dampak lingkungan dan sosialnya.
2. **Evaluasi Kinerja:** Lakukan evaluasi kinerja program-program pengelolaan DAS terpadu yang telah diimplementasikan sebelumnya. Tinjau efektivitas langkah-

langkah yang telah diambil dalam mengurangi risiko bencana serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

3. Identifikasi Tantangan dan Peluang: Identifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi pengelolaan DAS terpadu, seperti kendala teknis, kebijakan, atau kapasitas institusi. Selain itu, identifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas program, termasuk peluang kolaborasi antarlembaga dan pendekatan inovatif.
4. Kaji Aspek Kebijakan: Tinjau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan DAS dan mitigasi bencana di tingkat nasional, regional, dan lokal. Evaluasi sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut mendukung atau menghambat upaya pengurangan risiko bencana di DAS.
5. Analisis Partisipatif: Lakukan analisis partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga swasta, LSM, akademisi, dan masyarakat lokal. Dengan melibatkan berbagai pihak, dapat diperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang tantangan dan solusi dalam pengelolaan DAS terpadu.
6. Penelitian Komprehensif: Lakukan penelitian komprehensif yang mencakup berbagai dimensi, seperti aspek hidrologi, ekologis, sosial, dan ekonomi. Tinjau hubungan antara pengelolaan DAS dengan mitigasi bencana serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
7. Rekomendasi dan Tindak Lanjut: Berdasarkan hasil analisis, buatlah rekomendasi konkret untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam pengelolaan DAS terpadu. Identifikasi tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas program mitigasi bencana di DAS.
8. Dengan melakukan analisis yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang peran pengelolaan DAS terpadu dalam mengurangi risiko bencana serta upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya

DAFTAR PUSTAKA

- Bahmel, S., Damour M, Ludwig R, Rodriguez MJ 2018. Participative approach to elicit water quality monitoring needs from stakeholder groups – An application of integrated watershed management. *Journal of Environmental Management* (218).
- Baloch, M. A and Tanik, A. 2008. Development of an Integrated Watershed Management strategy for Resource Conservation in Balochistan Province of Pakistan. *Desalination* (226) 1-3.
- Branislava B. Matic and Karleusa, B., 2022. Ecosystem-Based Disaster Risk Reduction Framework as a Tool for Improved River Basin Natural Water Retention Capacity and Environmental Hazard Resilience. *Environ. Sci. Proc.* 21(1), 40
- Fabrice G. Renaud, Karen Sudmeier-Rieux and Marisol Estrella., 2013. The Role of Ecosystems in Disaster Risk Reduction. United Nations University Press

- Fenta, A. A., Tsunekawa, A., Haregeweyn, N., Tsubo, M., Yasuda, H., Kawai, T., Berihun, M. L., Ebabu, K., Sultan, D., and Mekuriaw, S., 2023. An integrated framework for improving watershed management planning. *Environmental Research* (236) 2.
- Kenti, H., Rasyidin, A., & Gusnidar, G. (2025). Study Of Chemical Properties Of Soil On Gambir (Uncaria Gambir Roxb) Land Based On Slope In Nagari Siguntur, Koto XI Tarusan district, Pesisir Selatan reGENCY, Indonesia. *Journal Arunasita*, 2(1), 35-44. <https://ejournal.arunasita.com/jasita/article/view/12>
- Johannessen, Å., and J. J. Granit. 2015. Integrating flood risk, river basin management and adaptive management: gaps, barriers and opportunities, illustrated by a case study from Kristianstad, Sweden. *International Journal of Water Governance* 3:5-24 (2).
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. Buruknya Daerah Aliran Sungai (DAS) Menjadi Pemicu Terjadinya Banjir dan Longsor. Pusat Krisis Kesehatan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. DAS Kritis, Waspada Banjir. Sekretariat Jenderal. Pusat Data dan Informasi Bidang Pengelolaan Informasi.
- Khiavi, A. N., Vafakhah, M., Sadeghi, S. H., 2024. Application of strategic planning and multi-objective decision-making models in integrated watershed management: A case study in the Cheshmeh-Kileh Watershed, Iran. *Journal of hydrology* (631).
- Li, H., Zhang, S., Zhang, J., Zhang, W., Son, Z., Yu, P., and Xie, C., 2023. A framework for identifying priority areas through integrated eco-environmental risk assessment for a holistic watershed management approach. *Ecological Indicators* (146).
- Mekonnen, ., Abeje, T., Addisu, S., 2021. Integrated watershed management on soil quality, crop productivity and climate change adaptation, dry highland of Northeast Ethiopia. *Agricultural System* (186).
- Nabila, N. (2025). Dampak Climate Changes Terhadap Pengelolaan Sumberdaya Air di Daerah Aliran Sungai (DAS). *Journal Arunasita*, 2(2), 63-91. <https://ejournal.arunasita.com/jasita/article/view/14>
- Nabila, N. (2025). Perbaikan Sifat Kimia Histosol dengan Penambahan Amelioran Abu Vulkanik dan Biochar Kulit Kopi. *Journal Arunasita*, 2(1), 45-62. <https://ejournal.arunasita.com/jasita/article/view/13>
- Perdinan, Tjahjono, R. E. P., Infrawam, D. Y. D., Aprilia, S., Adi, R.F., Basit, R. A., Wibowo, A., Kardono, and Wijanarko, K., 2024. Translation of international frameworks and national policies on climate change, land degradation, and biodiversity to develop integrated risk assessment for watershed management in Indonesia. *Watershed Ecology and the Environment* (6) 1-12.
- Pimvadee K., P., Sivapuram, V., Rama K., Raj., et al., 2022. Disaster risk reduction in the ASEAN region: Understanding and assessing systematic risks of floods and landslides in a river basin context. *United Nations Office for Disaster Risk Reduction*. 32p

- Qi, H and Altinakar, M. S. 2011. A conceptual framework of agricultural land use planning with BMP for integrated watershed management. *Journal of Environmental Management* (92) 1.
- Sefano, M. A., Juniarti, J., & Gusnidar, G. (2024). Land Suitability Evaluation For Okra (*Abelmoschus Esculentus* L.) In Nagari Nanggalo, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan Regency, Indonesia Using GIS-AHP Technique. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*, 16(2). <https://doi.org/10.13033/ijahp.v16i2.1246>
- Sefano, M. A. (2025). Pertanian Berkelanjutan Berbasis AHP dan Multi-Criteria Decision Analysis: Sebuah Tinjauan Kritis. *Journal Arunasita*, 2(1), 21-34. <https://ejournal.arunasita.com/jasita/article/view/11>
- Sefano, M. A., & Gusmini, G. (2024). Efek abu hasil erupsi gunung Marapi dan biochar kulit kopi terhadap perubahan sifat kimia Andisol. *JOURNAL OF TOP AGRICULTURE (TOP JOURNAL)*, 2(2), 102-106.
- Teka, K., Haftu, M., Ostwald, M., Cederberg, C., 2020. Can integrated watershed management reduce soil erosion and improve livelihoods? A study from northern Ethiopia. *International Soil and Water Conservation Research* (8) 3.
- Thapa, P. S., Chauhary, S., Dasgupta, P., 2022. Contribution of integrated watershed management (IWM) to disaster risk reduction and community development: Lessons from Nepal. *International Journal of Disaster Risk Reduction* (76).
- Tiwari, P. C. and Joshi, B. 2016. Integrated Watershed Management: Meaning, Concept, Significance and Approaches. *Universitas Federal Siberia*.
- Tran, P. and Shaw, R., 2010. Integrated river basin management for effective flood risk reduction. Research Publishing Services
- Zou, M., Kang, S., Taisheng, D., Jing, F., and Jun, N., 2024. Accelerated integrated watershed management enhances agricultural carbon sequestration and water use efficiency in an endorheic basin. *Resources, Conservation and Recycling* (202).

Pengaruh Efek Sisa Kombinasi Biochar Sekam Padi Dan Dolomit Terhadap Pencucian Unsur N Pada Budidaya Tanaman Jagung (*Zea Mays L.*)

The Effect of The Residual Effect of Rice Husk and Dolomite Biochar Combination on The Leakage of N Elements in Corn (*Zea Mays L.*) Cultivation

Ranti Prima Ilahi¹, Muhammad Aknil Sefano^{2*}

¹Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Kota Padang, 25175

²Laboratoium Tanah dan Lingkungan, PT. Wiwiadi Bintang Sains, Padang Timur, Kota Padang, 25126

*Corresponding Author: m.aknil.sefano@gmail.com

ABSTRACT

Inceptisol is a type of soil that has a dominant coarse fraction. Inceptisol has a productivity that is generally still low because it has a coarse texture with low-moderate soil organic matter content, which has a negative impact on soil physical properties and plant growth. This study aims to examine the long-term effect of biochar on N element leaching through the residual effects of rice husk and dolomite biochar. The method used in this study was a Completely Randomized Design with 8 experiments with 3 replications, so that 24 experimental units were obtained. Based on the results of the study, it can be concluded that inceptisol soil if given Biochar + dolomite treatment, makes the soil too porous and causes high N nutrient leaching. giving biochar up to 22 tons + 1.5 tons of dolomite (treatment H) is able to maintain the pH of water from acidic rain.

Key words : Unsur N, Rice Husk, Dolomite Inceptisol, Biochar

1. PENDAHULUAN

Inceptisol merupakan jenis tanah yang memiliki fraksi kasar dominan. Inceptisol memiliki produktivitas yang umumnya masih rendah karena bertekstur kasar dengan kandungan bahan organik tanahnya yang rendah-sedang sehingga berdampak buruk terhadap sifat fisika tanah dan pertumbuhan tanaman (Agegnehu et al., 2016). Hal ini mengakibatkan kurangnya kemampuan tanah memegang air dan tingginya kemampuan tanah meloloskan air sehingga ketersediaan air tanah tergolong rendah.

Retensi air tanah adalah kemampuan tanah dalam menyerap dan menahan air di dalam pori-pori tanah atau melepaskannya dari dalam pori-pori tanah. Tinggi rendahnya retensi air tanah akan mempengaruhi pencucian unsur hara makro pada tanah. Unsur hara makro yang mudah tercuci yaitu unsur N. Nitrogen merupakan unsur hara yang bersifat mobile, Nitrogen (N), sering hilang karena pencucian dan penguapan, sehingga ketersediaannya dalam tanah untuk dapat diserap tanaman sangat kecil (Atkinson et al., 2010). Kondisi ini sangat tergantung pada tekstur, distribusi pori tanah, struktur, dan drainase tanah, serta iklim (suhu dan curah hujan). Salah satu sifat fisika tanah yang sangat mempengaruhi kemampuan retensi air tanah adalah tekstur tanah. Biederman et al., (2013) menyatakan bahwa tanah yang memiliki fraksi kasar yang dominan, menyebabkan turunnya kemampuan tanah dalam menahan air.

Kemampuan retensi air tanah dapat ditingkatkan dengan pemberian bahan organik. Hal ini disebabkan karena bahan organik mampu membentuk struktur tanah remah akibat dari keseimbangan pori makro dan mikro di dalam tanah (Glaser et al., 2002). Pori makro adalah pori yang sebagian besar ruang porinya terisi udara, sedangkan pori mikro adalah pori yang sebagian besar ruang porinya terisi air. Selain itu bahan organik juga mampu menahan air dengan jumlah melebihi beratnya sendiri (Ilahi et al., 2025).

Salah satu bahan organik yang dapat diberikan untuk meningkatkan retensi air tanah adalah biochar. Biochar diketahui dapat memperbaiki sifat fisik tanah, sehingga tanah dapat digunakan untuk pertanian (Novak et al., 2009). Biochar lebih resisten terhadap pelapukan, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembenah tanah. Pemberian biochar dapat menjadi solusi dalam perbaikan sifat fisika dan kimia tanah dengan meningkatkan retensi air, dan unsur hara di dalam tanah. Biochar telah terbukti mengurangi pencucian N anorganik, emisi N₂O (Lehmann & Joseph, 2015), dan volatilisasi ammonia. N-Nitrat hanya teradsorpsi lemah ke permukaan biochar, sehingga dapat terserap oleh infiltrasi air, dan hasil akhirnya adalah peningkatan waktu residen NO₃⁻ di dalam tanah (Liang et al., 2006). Di samping itu, aplikasi biochar juga meningkatkan fiksasi nitrogen biologis (Hidayat et al., 2020).

Jagung (*Zea mays* L.) merupakan komoditas pangan utama dengan permintaan produksi yang terus meningkat seiring dengan peningkatan penduduk dan perkembangan industri (Rondon et al., 2007). Salah satu cara peningkatan jagung dengan penambahan biochar. Sejalan dengan upaya peningkatan hasil jagung, verifikasi efek biochar pada hasil tanaman jagung akan menunjukkan potensi biochar untuk membantu ketahanan pangan nasional. Apakah, karena persistensi biochar di dalam tanah, biochar mampu memperpanjang manfaat agronomisnya untuk jangka waktu yang

lebih lama. Jika manfaat agronomis dari dekomposisi yang sangat tertunda ini telah terkonfirmasi dalam sistem pertanian modern, maka selanjutnya biochar akan dapat berkontribusi pada peningkatan produksi berkelanjutan di beberapa lingkungan pertanian yang paling tidak menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh jangka panjang biochar terhadap pencucian unsur N melalui efek sisa biochar kombinasi sekam padi dan dolomit.

2. METODE

Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan 27 November 2023 sampai dengan 16 Januari 2024. Tanah yang digunakan adalah Inceptisol yang telah diberikan biochar setelah musim tanam pertama (tanaman kedelai). Penelitian dilaksanakan di rumah kawat Fakultas Pertanian Universitas Andalas dan analisis tanah dilakukan di Laboratorium Fisika Tanah dan Laboratorium P3IN Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, Padang. Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu, gelas ukur plastik, kotak plastik, plastik, labu Kjeldahl, alat destilasi. Bahan yang digunakan dalam penelitian yaitu air yang tertampung, zat kimia (Asam Borat 1%, NaOH 40%, Indikator Conway).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 8 percobaan dengan 3 kali ulangan, sehingga diperoleh 24 satuan percobaan, dengan perlakuan sebagai berikut:

A= 0 ton/ha Biochar Sekam Padi + 0 ton/ha Dolomit

B= 0 ton/ha Biochar Sekam Padi + 1.5 ton/ha Dolomit

C = 7.5 ton/ha Biochar Sekam Padi + 0 ton/ha Dolomit

D = 7.5 ton/ha Biochar Sekam Padi + 1.5 ton/ha Dolomit

E = 15 ton/ha Biochar Sekam Padi + 0 ton/ha Dolomit

F = 15 ton/ha Biochar Sekam Padi + 1.5 ton/ha Dolomit

G = 22.5 ton/ha Biochar Sekam Padi + 0 ton/ha Dolomit

H = 22.5 ton/ha Biochar Sekam Padi + 1.5 ton/ha Dolomit

Cara kerja penelitian ini adalah pertama dilakukan perendaman bibit jagung selama 24 jam. Selanjutnya bibit jagung ditanam pada tanah sebanyak 2 butir pada masing-masing polybag setiap perlakuan. Kemudian disiram tanah sampai lembab. Penyiraman dilakukan pada sore hari untuk melembabkan tanah, jika tidak terjadi hari hujan. Penyiangan dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang tumbuh pada media tanam pot. Gulma yang tumbuh di sekitar pot juga dibersihkan agar tidak mengganggu tanaman. Hama tanaman yang menyerang pada saat penelitian adalah belalang. Hama ini menyerang seluruh tanaman pada penelitian ini. Pengendalian hama dilakukan dengan cara membuang langsung hama pada tanaman menggunakan tangan kemudian disemprotkan insektisida Dangke dan fungisida Antracol yang telah dicampurkan. Dosis insektisida yang diberikan adalah 2 tutup botol Curacron ditambah setengah sendok makan (2 gram) dicampurkan dengan satu liter air. Penyemprotan dilakukan satu kali dengan cara disemprotkan ke seluruh daun dan batang tanaman pada. Penyakit tanaman yang muncul pada ini adalah hawar daun atau karat daun. Pengambilan sampel dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat vegetatif akhir (minggu ke 8) dan generatif awal (minggu ke 9). Sampel air yang diambil adalah air yang

tertampung dalam plastik yang melapisi polybag. Jumlah air yang tertampung diukur jumlahnya menggunakan gelas ukur, dan diambil sampel untuk analisis N-total. Pengolahan data dilakukan dengan uji statistik BNJ pada taraf nyata 5%.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Jumlah air tertampung

Berdasarkan hasil penelitian, Jumlah air yang tertampung pada pengamatan pertama ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah air tertampung.

Perlakuan	Jumlah Air (mL)
A (0 ton/ha Biochar Sekam Padi + 0 ton/ha Dolomit)	40 c
B (0 ton/ha Biochar Sekam Padi + 1.5 ton/ha Dolomit)	1.313 abc
C (7.5 ton/ha Biochar Sekam Padi + 0 ton/ha Dolomit)	2.440 ab
D (7.5 ton/ha Biochar Sekam Padi + 1.5 ton/ha Dolomit)	583 bc
E (15 ton/ha Biochar Sekam Padi + 0 ton/ha Dolomit)	2.616 ab
F (15 ton/ha Biochar Sekam Padi + 1.5 ton/ha Dolomit)	2.033 abc
G (22.5 ton/ha Biochar Sekam Padi + 0 ton/ha Dolomit)	3.133 a
H (22.5 ton/ha Biochar Sekam Padi + 1.5 ton/ha Dolomit)	2.956 a

Keterangan : angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada uji BNJ dengan taraf 5%

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1, perlakuan kombinasi antara biochar sekam padi dan dolomit menunjukkan variasi signifikan dalam jumlah air yang tertampung pada media tanam. Analisis statistik menggunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5% mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan nyata antar perlakuan. Perlakuan G (22,5 ton/ha biochar tanpa dolomit) mencatatkan jumlah air tertinggi sebesar 3.133 mL dan berada dalam kelompok yang secara statistik berbeda nyata (ditandai dengan huruf "a"), diikuti oleh perlakuan H (22,5 ton/ha biochar + 1,5 ton/ha dolomit) dengan 2.956 mL. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dosis biochar hingga 22,5 ton/ha memberikan efek signifikan terhadap kapasitas retensi air media. Sebaliknya, perlakuan kontrol A (tanpa biochar dan tanpa dolomit) hanya menahan air sebanyak 40 mL dan secara statistik berada pada kelompok yang berbeda nyata (huruf "c"), mencerminkan kondisi media dengan kemampuan menyimpan air yang sangat rendah. Kombinasi dolomit tanpa penambahan biochar (perlakuan B) menghasilkan retensi air sebesar 1.313 mL, lebih tinggi daripada kontrol namun masih dalam kelompok statistik yang sama dengan beberapa perlakuan lainnya (abc). Sementara itu, perlakuan C (7,5 ton/ha biochar tanpa dolomit) dan E (15 ton/ha biochar tanpa dolomit) mampu meningkatkan jumlah air tertampung menjadi 2.440 dan 2.616 mL, yang secara statistik tidak berbeda nyata dari perlakuan dengan dosis biochar tertinggi (G dan H), namun lebih baik dibanding kontrol. Data ini mengindikasikan bahwa penambahan biochar, bahkan tanpa dolomit, telah mampu meningkatkan kapasitas retensi air secara signifikan dibandingkan tanpa aplikasi biochar. Akan tetapi, perlakuan D (7,5 ton/ha biochar + dolomit) menunjukkan hasil yang cukup rendah (583 mL), meskipun secara statistik masih berbeda nyata dari kontrol. Menariknya, perlakuan ini lebih rendah dibandingkan perlakuan C yang hanya berbeda pada penambahan dolomit. Hal ini mengindikasikan

bahwa efek dolomit pada dosis tertentu dalam kombinasi dosis biochar rendah justru dapat menurunkan kemampuan media dalam menyimpan air, kemungkinan akibat perubahan struktur pori tanah atau peningkatan pH yang terlalu cepat (Sefano dan Gusmini, 2024). Secara keseluruhan, hasil analisis statistik menguatkan bahwa dosis biochar yang tinggi, terutama tanpa dolomit atau dengan kombinasi moderat, memberikan pengaruh paling signifikan terhadap peningkatan daya simpan air pada media tanam.

Peningkatan jumlah air yang tertampung pada perlakuan dengan dosis tinggi biochar dapat dijelaskan melalui sifat fisik dan kimia biochar yang bersifat sangat porus dan memiliki luas permukaan spesifik yang tinggi (Sefano dan Gusmini 2024). Biochar dari sekam padi memiliki struktur mikropori dan mesopori yang mampu menyerap dan menyimpan air lebih banyak dibandingkan dengan tanah tanpa perlakuan. Selain itu, biochar juga berfungsi sebagai amelioran yang memperbaiki struktur tanah, meningkatkan agregasi tanah, dan menurunkan kepadatan bulk tanah, sehingga mempermudah infiltrasi dan meningkatkan kapasitas lapang (Sefano et al., 2024). Pada perlakuan G dan H, dosis biochar 22,5 ton/ha memberikan jumlah air tertinggi, yang menunjukkan bahwa pada dosis ini, sifat fisik biochar berfungsi optimal dalam meningkatkan kemampuan tanah menahan air. Penambahan dolomit dalam perlakuan H sedikit menurunkan retensi air dibandingkan tanpa dolomit (G), yang kemungkinan disebabkan oleh reaksi dolomit dalam menaikkan pH tanah secara cepat dan mengubah keseimbangan ion di zona perakaran. Dolomit, sebagai sumber kalsium dan magnesium, juga dapat menyebabkan flokulasi partikel tanah liat secara berlebihan sehingga memperbesar pori-pori makro, yang justru menyebabkan air mudah hilang melalui drainase (Sefano et al., 2025). Hal ini dapat menjelaskan mengapa pada dosis biochar rendah (seperti pada perlakuan D), penambahan dolomit malah menyebabkan penurunan kemampuan menyimpan air dibandingkan dengan tanpa dolomit (perlakuan C). Sebaliknya, pada dosis menengah hingga tinggi, efek negatif dolomit tersebut tampaknya lebih terkompensasi oleh struktur biochar yang dominan. Fakta bahwa perlakuan B (dolomit saja) mampu meningkatkan air tertampung dibandingkan kontrol (A) menunjukkan bahwa dolomit tetap memiliki kontribusi dalam memperbaiki sifat tanah, walaupun tidak seefektif biochar. Efek sinergis antara biochar dan dolomit tampaknya memerlukan proporsi dan dosis yang seimbang agar saling mendukung dalam meningkatkan kualitas tanah. Peran dolomit dalam menetralkan keasaman tanah memang penting bagi efisiensi penyerapan hara, namun dalam konteks retensi air, dominasi struktur pori biochar lebih menentukan (Sefano dan Gusmini, 2024). Oleh karena itu, strategi aplikatif yang mengutamakan peningkatan dosis biochar hingga mencapai ambang optimal seperti pada perlakuan G, baik dikombinasikan atau tidak dengan dolomit, terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas air tanah yang esensial bagi efisiensi pemupukan nitrogen dan ketersediaannya bagi tanaman jagung (*Zea mays L.*). Temuan ini penting tidak hanya dari sudut pandang agronomis, tetapi juga dalam kerangka pengelolaan lahan berkelanjutan, khususnya pada lahan yang rentan terhadap pencucian hara akibat curah hujan tinggi atau irigasi intensif.

3.2 Unsur hara N yang terlarut

N merupakan unsur hara yang paling mobile. N memiliki sifat yang mudah terlarut oleh air. Berdasarkan hasil analisis laboratorium, unsur hara N yang terlarut ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Kadar N terlarut

Perlakuan	Kadar N terlarut (mg/L)
A (0 ton/ha Biochar Sekam Padi + 0 ton/ha Dolomit)	79,70 b
B (0 ton/ha Biochar Sekam Padi + 1.5 ton/ha Dolomit)	1.368,93 ab
C (7.5 ton/ha Biochar Sekam Padi + 0 ton/ha Dolomit)	633,87 ab
D (7.5 ton/ha Biochar Sekam Padi + 1.5 ton/ha Dolomit)	155,50 b
E (15 ton/ha Biochar Sekam Padi + 0 ton/ha Dolomit)	739,67 ab
F (15 ton/ha Biochar Sekam Padi + 1.5 ton/ha Dolomit)	580,04 ab
G (22.5 ton/ha Biochar Sekam Padi + 0 ton/ha Dolomit)	1.673,33 a
H (22.5 ton/ha Biochar Sekam Padi + 1.5 ton/ha Dolomit)	1.755,07 a

Keterangan : angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada uji BNJ dengan taraf 5%

Hasil analisis kadar nitrogen (N) terlarut yang ditampilkan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup signifikan antar perlakuan dalam mempengaruhi tingkat pencucian N. Berdasarkan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5%, diketahui bahwa perlakuan H (22,5 ton/ha biochar + 1,5 ton/ha dolomit) memiliki kadar N terlarut tertinggi sebesar 1.755,07 mg/L dan secara statistik tidak berbeda nyata dengan perlakuan G (22,5 ton/ha biochar tanpa dolomit) sebesar 1.673,33 mg/L, keduanya berada dalam kelompok huruf "a". Hal ini menunjukkan bahwa dosis biochar yang tinggi, baik dengan maupun tanpa dolomit, menghasilkan peningkatan signifikan pada jumlah nitrogen yang tercuci. Sebaliknya, perlakuan A (tanpa biochar dan tanpa dolomit) hanya menunjukkan kadar N terlarut sebesar 79,70 mg/L, yang secara statistik berada pada kelompok yang berbeda nyata (huruf "b"), menandakan bahwa pencucian N sangat rendah pada tanah tanpa input amelioran. Perlakuan D (7,5 ton/ha biochar + dolomit) juga menunjukkan kadar N rendah sebesar 155,50 mg/L, yang secara statistik sama dengan kontrol. Menariknya, perlakuan B (dolomit saja) menunjukkan kadar N yang relatif tinggi sebesar 1.368,93 mg/L dan termasuk dalam kelompok "ab", yang mengindikasikan bahwa dolomit sendiri mampu meningkatkan pencucian nitrogen, kemungkinan akibat meningkatnya pH tanah yang mendorong konversi ammonium menjadi bentuk nitrat (NO_3^-) yang lebih mudah tercuci. Pola data ini menunjukkan bahwa pencucian N tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas tanah dalam menahan air (retensi air), tetapi juga oleh bentuk dominan nitrogen dalam tanah dan dinamika kimiawi yang dipicu oleh bahan amelioran. Biochar yang dikenal mampu menjerap amonium dan memperlambat nitrifikasi, dalam dosis tinggi tampaknya tidak mampu mengimbangi dorongan pencucian akibat peningkatan kandungan air yang tersimpan dan daya dorong larutan tanah yang lebih besar. Oleh karena itu, semakin tinggi retensi air oleh biochar (sebagaimana terlihat pada data Tabel 1), maka potensi pencucian N juga semakin besar bila tidak diimbangi oleh pengendalian bentuk nitrogen dan waktu aplikasi pupuk yang tepat. Hal ini menjelaskan mengapa dosis biochar tinggi pada perlakuan G dan H justru menyebabkan pelindian N yang signifikan, dan pentingnya pemahaman holistik terhadap keseimbangan air dan hara dalam sistem pertanian berkelanjutan.

Perbedaan kadar nitrogen terlarut antar perlakuan erat kaitannya dengan dinamika kimia nitrogen di dalam tanah yang dipengaruhi oleh perubahan pH, kapasitas tukar kation (KTK), dan kondisi kelembaban tanah (Sefano, 2025). Biochar dari sekam padi memiliki permukaan aktif yang tinggi dan mampu mengadsorpsi ion ammonium (NH_4^+), namun efektivitasnya sangat tergantung pada dosis serta karakteristik tanah dan biochar itu sendiri. Pada dosis rendah, biochar berperan sebagai penjerap N yang baik, sehingga pencucian dapat ditekan. Namun, pada dosis tinggi seperti pada perlakuan G dan H, retensi air yang meningkat menciptakan lingkungan yang lebih jenuh air, mempermudah mobilisasi nitrogen dalam bentuk nitrat (NO_3^-) yang bersifat anion dan tidak tertahan oleh permukaan biochar yang dominan bermuatan negatif. Selain itu, penambahan dolomit yang kaya akan kalsium dan magnesium karbonat dapat menaikkan pH tanah secara signifikan (Sefano, 2025). Peningkatan pH ini mempercepat proses nitrifikasi, yaitu konversi dari NH_4^+ menjadi NO_3^- oleh mikroorganisme tanah, sehingga menyebabkan meningkatnya proporsi nitrogen dalam bentuk nitrat yang sangat mudah tercuci, terutama pada tanah dengan porositas tinggi akibat aplikasi biochar. Hal inilah yang diduga menjadi penyebab mengapa kadar N terlarut pada perlakuan H mencapai puncaknya, karena pengaruh sinergis dari retensi air tinggi dan peningkatan pH akibat dolomit (Verheijen et al., 2010). Sebaliknya, pada perlakuan D, meskipun terdapat biochar dan dolomit, dosis biochar yang rendah tampaknya belum cukup memberikan retensi air yang berarti, sementara peningkatan pH dari dolomit sudah mulai terjadi, sehingga nitrogen berada dalam bentuk nitrat namun belum memiliki daya dorong air yang cukup untuk tercuci dalam jumlah tinggi. Ini juga menjelaskan kadar N terlarut yang tetap rendah dan tidak berbeda nyata dari kontrol. Hasil ini menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dalam pemanfaatan bahan amelioran seperti biochar dan dolomit.

3.3 pH air tertampung

Berdasarkan hasil penelitian, pH air yang tertampung pada pengamatan pertama ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. pH air tertampung

Perlakuan	pH Air
A (0 ton/ha Biochar Sekam Padi + 0 ton/ha Dolomit)	4.16 a
B (0 ton/ha Biochar Sekam Padi + 1.5 ton/ha Dolomit)	4.33 ab
C (7.5 ton/ha Biochar Sekam Padi + 0 ton/ha Dolomit)	4.59 ab
D (7.5 ton/ha Biochar Sekam Padi + 1.5 ton/ha Dolomit)	4.85 ab
E (15 ton/ha Biochar Sekam Padi + 0 ton/ha Dolomit)	4.43 ab
F (15 ton/ha Biochar Sekam Padi + 1.5 ton/ha Dolomit)	5.23 ab
G (22.5 ton/ha Biochar Sekam Padi + 0 ton/ha Dolomit)	5.59 ab
H (22.5 ton/ha Biochar Sekam Padi + 1.5 ton/ha Dolomit)	5.75 b

Keterangan : angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama, tidak berbeda nyata pada uji BNJ dengan taraf 5%

Hasil analisis terhadap pH air tertampung yang disajikan dalam Tabel 3 menunjukkan adanya pengaruh nyata, meskipun tidak seluruh perlakuan memperlihatkan perbedaan signifikan secara statistik pada taraf 5%. Perlakuan H (22,5 ton/ha biochar + 1,5 ton/ha dolomit) menunjukkan pH tertinggi yaitu 5,75, dan berada

dalam kelompok berbeda nyata (huruf "b") jika dibandingkan dengan kontrol A (4,16) yang berada pada kelompok huruf "a", yang menandakan adanya perubahan nyata pada reaksi kimia larutan tanah akibat pemberian kombinasi amelioran. Secara umum, terdapat tren peningkatan pH seiring dengan peningkatan dosis biochar, terlebih ketika dikombinasikan dengan dolomit. Perlakuan G (22,5 ton/ha biochar tanpa dolomit) juga menunjukkan pH tinggi yaitu 5,59, meskipun masih termasuk dalam kelompok "ab". Sementara itu, perlakuan dengan dosis biochar dan dolomit yang rendah seperti B dan D hanya menunjukkan sedikit peningkatan pH dibandingkan kontrol. Hal ini mengindikasikan bahwa baik biochar maupun dolomit berkontribusi terhadap peningkatan pH tanah, namun efeknya bersifat dosis-responsif. Biochar dari sekam padi memiliki sifat basa yang berasal dari kandungan abu dan logam alkali (seperti K, Ca, dan Mg), yang bila diaplikasikan dalam jumlah besar akan meningkatkan reaksi tanah menjadi lebih netral (Xu et al., 2012). Sementara dolomit sebagai sumber kalsium dan magnesium karbonat memiliki fungsi utama dalam menetralkan keasaman tanah (Van Zwieten et al., 2010). Kombinasi keduanya memperkuat efek pengapuran sehingga mampu meningkatkan pH larutan tanah secara signifikan. Secara statistik, hasil ini menunjukkan bahwa pemberian amelioran mampu mengurangi tingkat keasaman tanah yang sebelumnya bersifat sangat masam ($\text{pH} < 4,5$) menjadi mendekati netral ($\text{pH} > 5,5$), yang merupakan kondisi optimal bagi banyak mikroorganisme tanah dan ketersediaan hara makro, terutama nitrogen dalam bentuk nitrat (Subowo, 2012). Kenaikan pH ini juga sejalan dengan hasil kadar N terlarut sebelumnya, yang menunjukkan bahwa bentuk nitrogen yang dominan di tanah berubah menjadi nitrat (NO_3^-), bentuk yang lebih mudah tercuci pada pH lebih tinggi.

Peningkatan pH tanah akibat pemberian biochar dan dolomit merupakan respons kimiawi yang sangat penting dalam konteks pengelolaan kesuburan tanah tropis yang umumnya bersifat masam (Ilahi et al., 2025). Biochar, khususnya dari bahan organik seperti sekam padi, memiliki kapasitas penyangga pH yang tinggi berkat adanya senyawa karbon aromatik dan abu mineral yang tersisa dari proses pirolisis. Ketika diaplikasikan ke dalam tanah, biochar dapat menetralkan ion H^+ bebas melalui proses adsorpsi dan reaksi basa-alkali yang dilepaskan dari permukaannya. Di sisi lain, dolomit ($\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$) bekerja melalui reaksi netralisasi antara ion karbonat dan H^+ , sehingga menghasilkan peningkatan pH yang lebih konsisten dan sistematis. Kedua bahan ini bila dikombinasikan menghasilkan efek sinergis dalam menaikkan pH, sebagaimana terlihat jelas pada perlakuan H dan G. Namun, peningkatan pH ini juga membawa konsekuensi agronomis dan lingkungan yang penting, yakni perubahan bentuk nitrogen di dalam tanah. Pada pH di bawah 5, nitrogen dominan dalam bentuk amonium (NH_4^+), yang cenderung terikat pada partikel tanah dan tidak mudah tercuci. Sebaliknya, pada pH di atas 5, terjadi peningkatan aktivitas bakteri nitrifikasi (seperti *Nitrosomonas* dan *Nitrobacter*) yang mengubah NH_4^+ menjadi NO_3^- . Nitrat ini, meskipun sangat tersedia bagi tanaman, bersifat anion dan tidak dapat diikat oleh kompleks koloid tanah yang bermuatan negatif, sehingga sangat rentan tercuci bersama aliran air. Oleh karena itu, meningkatnya pH akibat perlakuan G dan H tidak hanya meningkatkan ketersediaan nitrogen, tetapi juga meningkatkan kerentanannya terhadap pencucian, sebagaimana dibuktikan oleh kadar N terlarut yang tinggi pada kedua perlakuan tersebut. Fakta bahwa pH tertinggi juga berasosiasi dengan pencucian N tertinggi menunjukkan bahwa strategi

peningkatan pH harus dikombinasikan dengan manajemen pupuk yang presisi agar nitrogen tidak hilang dari sistem. Dalam budidaya jagung yang memiliki fase pertumbuhan cepat dan kebutuhan nitrogen tinggi, peningkatan pH yang tidak disertai penyesuaian dosis dan waktu aplikasi pupuk dapat menyebabkan ketidakefisienan pemupukan (Yulnafatmawita & Yasin, 2018). Dengan demikian, hasil ini mendukung hipotesis bahwa pengaruh efek sisa amelioran tidak hanya berlaku pada aspek fisik tanah (seperti retensi air), tetapi juga membawa dampak kimiawi jangka panjang yang secara langsung memengaruhi dinamika hara, terutama nitrogen. Oleh karena itu, integrasi antara pengapuran, aplikasi biochar, dan manajemen pupuk berbasis waktu dan kebutuhan tanaman menjadi kunci keberhasilan pengelolaan kesuburan tanah tropis secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini tidak hanya menegaskan pentingnya pemilihan dosis dan kombinasi bahan amelioran, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam penyusunan strategi konservasi nitrogen dan mitigasi pencemaran lingkungan akibat kehilangan hara melalui pencucian.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kombinasi efek sisa biochar sekam padi dan dolomit memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah air tertampung, kadar nitrogen (N) terlarut, dan pH air yang tertampung pada budidaya tanaman jagung (*Zea mays* L.). Pemberian biochar dalam dosis tinggi (22,5 ton/ha), baik tanpa maupun dengan dolomit 1,5 ton/ha, terbukti mampu meningkatkan kapasitas tanah dalam menahan air, yang tercermin dari jumlah air tertampung tertinggi pada perlakuan G dan H. Hal ini disebabkan oleh sifat biochar yang memiliki porositas tinggi, sehingga mampu meningkatkan retensi air dalam tanah, memperbaiki struktur tanah, dan mengurangi kehilangan air melalui drainase. Peningkatan retensi air ini juga mendukung efisiensi pemanfaatan hara oleh tanaman. Namun demikian, peningkatan dosis biochar dan dolomit juga secara bersamaan meningkatkan kadar nitrogen terlarut, terutama dalam bentuk nitrat (NO_3^-), sebagai konsekuensi dari peningkatan pH tanah. Hasil tertinggi kadar N terlarut ditemukan pada perlakuan H (22,5 ton/ha biochar + 1,5 ton/ha dolomit), yang menunjukkan bahwa kombinasi amelioran tersebut mempercepat proses nitrifikasi, namun sekaligus meningkatkan risiko pencucian N. Ini diperkuat dengan data pH air tertampung yang menunjukkan peningkatan signifikan pada perlakuan dengan dosis biochar dan dolomit tinggi, menandakan bahwa perbaikan sifat kimia tanah melalui peningkatan pH turut memengaruhi transformasi dan pergerakan unsur hara. Oleh karena itu, penggunaan biochar dan dolomit harus disertai dengan strategi manajemen nitrogen yang adaptif, seperti aplikasi pupuk berjangka (split application) atau penggunaan inhibitor nitrifikasi, agar efisiensi penggunaan nitrogen tetap terjaga dan kehilangan melalui pencucian dapat diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Agegnehu, G., Bass, A. M., Nelson, P. N., & Bird, M. I. (2016). Benefits of biochar, compost and biochar–compost for soil quality, maize yield and greenhouse gas

- emissions in a tropical agricultural soil. *Science of the Total Environment*, 543, 295–306. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.11.054>
- Atkinson, C. J., Fitzgerald, J. D., & Hipps, N. A. (2010). Potential mechanisms for achieving agricultural benefits from biochar application to temperate soils: A review. *Plant and Soil*, 337(1), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s11104-010-0464-5>
- Biederman, L. A., & Harpole, W. S. (2013). Biochar and its effects on plant productivity and nutrient cycling: A meta-analysis. *GCB Bioenergy*, 5(2), 202–214. <https://doi.org/10.1111/gcbb.12037>
- Glaser, B., Lehmann, J., & Zech, W. (2002). Ameliorating physical and chemical properties of highly weathered soils in the tropics with charcoal – a review. *Biology and Fertility of Soils*, 35, 219–230. <https://doi.org/10.1007/s00374-002-0466-4>
- Ilahi, R. P., Harianti, M., & Sefano, M. A. (2025). Pengaruh Hasil Metabolit Sekunder PSB (Photosyintethic Bacteria) Terhadap Pertumbuhan Tanaman Pakcoy (*Brassica rapa* L.). *Berkala Ilmiah Pertanian*, 8(1), 22-31.
- Lehmann, J., & Joseph, S. (Eds.). (2015). *Biochar for Environmental Management: Science, Technology and Implementation* (2nd ed.). Routledge.
- Liang, B., Lehmann, J., Solomon, D., Kinyangi, J., Grossman, J., O'Neill, B. & Neves, E. G. (2006). Black carbon increases cation exchange capacity in soils. *Soil Science Society of America Journal*, 70(5), 1719–1730. <https://doi.org/10.2136/sssaj2005.0383>
- Hidayat, A., Haris, A., & Kusuma, Z. (2020). Pengaruh kombinasi dolomit dan biochar terhadap pH tanah, ketersediaan hara, dan pertumbuhan jagung. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 25(1), 45–52. <https://doi.org/10.18343/jipi.25.1.45>
- Novak, J. M., Busscher, W. J., Laird, D. L., Ahmedna, M., Watts, D. W., & Niandou, M. A. S. (2009). Impact of biochar amendment on fertility of a southeastern coastal plain soil. *Soil Science*, 174(2), 105–112. <https://doi.org/10.1097/SS.0b013e3181981d9a>
- Rondon, M. A., Lehmann, J., Ramírez, J., & Hurtado, M. (2007). Biological nitrogen fixation by common beans (*Phaseolus vulgaris* L.) increases with biochar additions. *Biology and Fertility of Soils*, 43(6), 699–708. <https://doi.org/10.1007/s00374-006-0152-z>
- Sefano, M. A., Maira, L., Darfis, I., Yunanda, W. W., & Nursalam, F. (2023). Kajian aktivitas mikroorganisme tanah pada rhizosfir jagung (*Zea mays* L.) dengan pemberian pupuk organik pada ultisol. *JOURNAL OF TOP AGRICULTURE (TOP JOURNAL)*, 1(1), 31–39. <https://ejournal.bangunharapanbangsa.id/index.php/JTA/article/view/74>
- Sefano, M. A., Juniarti, J., & Gusnidar, G. (2024). Land Suitability Evaluation For Okra (*Abelmoschus Esculentus* L.) In Nagari Nanggalo, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan Regency, Indonesia Using GIS-AHP Technique. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*, 16(2). <https://doi.org/10.13033/ijahp.v16i2.1246>

- Sefano, M. A., & Gusmini, G. (2024). Efek abu hasil erupsi gunung Marapi dan biochar kulit kopi terhadap perubahan sifat kimia Andisol. *JOURNAL OF TOP AGRICULTURE (TOP JOURNAL)*, 2(2), 102-106.
- Sefano, M. A. (2025). Pertanian Berkelanjutan Berbasis AHP dan Multi-Criteria Decision Analysis: Sebuah Tinjauan Kritis. *Journal Arunasita*, 2(1), 21-34.
- Sefano, M. A. (2025). Respon Tanaman Kedelai (*Glycine max L.*) Terhadap Lama Inkubasi Kapur Dolomit Pada Ultisol. *Journal Arunasita*, 2(1), 14-20.
- Sefano, M. A., Monikasari, M., Auliadesti, V., Nabila, Athya, S., Tapiani, W., & Agustian. (2024). Pengamatan Sifat Biologi Tanah Pada Beberapa Penggunaan Lahan Di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. *Journal Arunasita*, 1(1), 15-23. <https://ejournal.arunasita.com/jasita/article/view/5>
- Siregar, F. A., Suryani, E., & Azizah, N. (2021). Aplikasi Biochar Sekam Padi untuk Meningkatkan Ketersediaan Air dan Hara pada Tanah Masam. *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan*, 8(1), 25–34. <https://doi.org/10.25077/jtsl.8.1.25-34.2021>
- Subowo, G. (2012). Penggunaan biochar untuk rehabilitasi lahan pertanian dan mitigasi perubahan iklim. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.2015/jsdl.v6i1.293>
- Van Zwieten, L., Kimber, S., Morris, S., Chan, K. Y., Downie, A., Rust, J., ... & Cowie, A. (2010). Effects of biochar from slow pyrolysis of papermill waste on agronomic performance and soil fertility. *Plant and Soil*, 327(1), 235–246. <https://doi.org/10.1007/s11104-009-0050-x>
- Verheijen, F., Jeffery, S., Bastos, A. C., Van Der Velde, M., & Diafas, I. (2010). Biochar application to soils: A critical scientific review of effects on soil properties, processes and functions. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability.
- Xu, G., Lv, Y., Sun, J., Shao, H., & Wei, L. (2012). Recent advances in biochar applications in agricultural soils: Benefits and environmental implications. *Clean–Soil, Air, Water*, 40(10), 1093–1098. <https://doi.org/10.1002/clen.201100738>
- Yulnafatmawita, Y., & Yasin, M. (2018). Aplikasi biochar dan dolomit dalam mengelola tanah masam untuk peningkatan hasil jagung. *Jurnal Agroteknologi*, 12(1), 15–22. <https://doi.org/10.24843/JAT.2018.v12.i01.p03>

**Kajian Sifat Kimia Inceptisol Pada Beberapa Kelas Lereng Di Nagari Aie Dingin
Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok**
*Study of Chemical Properties of Inceptisols on Several Slope Classes in Aie
Dingin Village, Lembah Gumanti District, Solok Regency*

Liza Andini^{1*}, Teguh Budi Prasetyo¹, Azwar Rasyidin¹

¹Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas, Kampus
Limau Manis, Kota Padang, 25175

*Corresponding Author: liza@gmail.com

ABSTRACT

A study on chemical properties of Inceptisols in four slope classes in scrubland areas was conducted in Nagari Aie Dingin, Lembah Gumanti Sub-District, Solok Regency, from May 2022 to February 2023. This research was aimed to assess the chemical properties of Inceptisols in several slope classes in Nagari Aie Dingin, Lembah Gumanti Sub-District, Solok Regency. The study was carried out using a survey method. Samples were purposively taken from four slope classes (8-15%, 15-25%, 25-45%, >45%) and one comparison land (25-45%) at depths of 0-20 cm and 20-40 cm with three replications. The parameters analyzed were soil pH, organic C, total N, C/N ratio, available P, and CEC. The research results indicated that the soil pH ranged from 4.61 units to 5.62 units (acidic to slightly acidic). The organic carbon content of the soil ranged from 1.51% to 2.55% (low to moderate). The total nitrogen content ranged from 0.05% to 0.19% (very low to low). The C/N ratio ranged from 9.37 to 35.8 (low to very high). The P-available content ranged from 2.29 ppm to 43.6 ppm (very low to very high). Cation exchange capacity (CEC) had values from 14.28 me/100g to 43.62 me/100g (low to very high). The result showed that in the research area there was a decrease in the value of soil chemical properties along with increasing slope class.

Keywords: Inceptisol, Slope classes, Soil chemical properties

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Tanah menyediakan air, udara, dan nutrisi yang dibutuhkan makhluk hidup seperti organisme tanah dan tumbuhan. Oleh sebab itu, fungsi tanah sebagai media pertumbuhan tanaman sangat penting diperhatikan. Tanah yang ideal bagi usaha pertanian adalah tanah dengan sifat fisika, kimia, dan biologi yang baik. Menurunnya kemampuan tanah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya menunjukkan telah terganggunya kualitas tanah. Salah satu penyebab penurunan kualitas tanah adalah perubahan penggunaan lahan atau konversi lahan (Arifin, 2011). Salah satu daerah yang mengalami perubahan penggunaan lahan adalah Kabupaten Solok. Menurut BPS Kabupaten Solok (2021), pada tahun 2020 Kabupaten Solok memiliki lahan yang sementara tidak diusahakan atau lahan kosong seluas 32.558,21 Ha, dan Kecamatan Lembah Gumanti sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Solok memiliki lahan kosong (semak) seluas 14.204 Ha.

Kabupaten Solok merupakan satu dari 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan luas wilayah 373.800 Ha yang terbagi dalam 14 kecamatan. Secara geografis Kabupaten Solok terletak pada 00° 32'14" - 01° 46'45" Lintang Selatan dan 100° 25'00" - 100° 41'41" Bujur Timur. Topografi wilayah sangat bervariasi yaitu dataran, lembah dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 329 - 1.458 meter di atas permukaan laut. Aie Dingin sebagai salah satu nagari di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok juga memiliki lahan kosong walaupun nagari ini merupakan sentra produksi hortikultura di Sumatera Barat. Lahan kosong di Nagari Aie Dingin diakibatkan oleh pengelolaan lahan yang kurang tepat ketika terjadi perubahan penggunaan lahan dari lahan hutan menjadi lahan pertanian. Sebagian besar masyarakat Nagari Aie Dingin hidup dari bekerja sebagai petani. Hal ini mendorong banyaknya masyarakat membuka lahan yang sebelumnya merupakan hutan dialih fungsikan menjadi lahan pertanian. Setelah produktivitasnya menurun masyarakat membuka lahan baru dan membiarkan lahan yang sebelumnya ditumbuhi beragam vegetasi mulai dari alang-alang, paku-pakuan serta semak belukar. Hal ini berlanjut secara terus menerus yang mengakibatkan banyaknya lahan kosong di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

Penggunaan lahan yang tidak memenuhi kriteria dan tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mempengaruhi sifat fisik, sifat kimia dan sifat biologi tanah. Kesalahan penggunaan lahan mengakibatkan meluasnya lahan kosong di Nagari Aie Dingin sehingga menurunkan kemampuan tanah dalam menyerap air yang berdampak pada meningkatnya frekuensi banjir, erosi dan penyebaran tanah longsor pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Pengelolaan tanah yang disesuaikan dengan kondisi lahan akan berpengaruh positif dalam mempertahankan produktivitas tanah. Agar tanah pada lahan tersebut dapat produktif dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat setempat baik itu dijadikan lahan pertanian ataupun lahan konservasi hutan, maka perlu dikaji sifat kimia tanahnya. Jenis tanah yang tersebar di Nagari Aie Dingin didominasi oleh tanah Inceptisol yang sebarannya cukup luas di Indonesia yaitu sekitar 70,52 juta ha atau menempati 37,5% dari luas total daratan di Indonesia (Puslittanak, 2000). Inceptisol adalah tanah muda yang belum mengalami perkembangan lanjut sehingga tanah ini cukup subur. Menurut Damanik *et al.* (2010), kesuburan alami

Inceptisol bervariasi dari rendah sampai tinggi, kandungan bahan organik sebagian rendah sampai sedang (1.00-1.20%) sebagian lagi sedang sampai tinggi (2.10-6.00%), pH tanah yang masam hingga agak masam (4,5-5,5) dan agak masam hingga netral (5,5-7,0.), kejenuhan basa (KB) rendah sampai tinggi (20-70%), serta kapasitas tukar kation (KTK) sedang sampai tinggi (17-40 me/100 g).

Faktor yang mempengaruhi pembentukan Inceptisol salah satunya yaitu relief atau topografi. Karakteristik topografi dapat ditentukan dari kemiringan lahan. Kemiringan lahan sangat berpengaruh terhadap pengangkutan tanah dan pencucian unsur hara. Perbedaan lereng akan mempengaruhi beberapa aktifitas di atasnya, seperti kandungan bahan organik tanah dan aliran air hujan yang menyimpannya. Besarnya kecepatan aliran permukaan (runoff) dan volume air ditentukan oleh kemiringan lahan. Akhirnya partikel dan bahan organik yang terbawa dari daerah lereng bagian atas akan terendap di dataran bagian bawah yang agak landai. Penumpukan bahan berasal dari bagian atas menyebabkan daerah landai lebih subur dibandingkan daerah yang lebih curam.

Hasil penelitian Yulia (2021) menyatakan bahwa semakin tinggi kelerengan maka sifat kimia tanah akan semakin menurun, misalnya pada nilai pH tanah di kelerengan 0-8% adalah 5,75 dan pada lereng bagian atas atau 25-45% mengalami penurunan pH menjadi 4,76. Menurunnya nilai pH tanah pada kelerengan curam (25-45%) diduga disebabkan oleh terjadinya penggerusan tanah oleh air yang mengakibatkan tanah mulai terkikis dan mengangkut basa-basa yang akhirnya meninggalkan tanah yang kurang subur, disamping itu juga akibat proses pencucian ke lapisan bawah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Yulnafatmawita dan Yasin (2018) bahwa secara umum, sifat fisika dan kimia tanah paling baik terdapat pada posisi lereng terbawah, karena memiliki bahan organik tanah dan kandungan liat yang tinggi. Topografi wilayah Nagari Aie Dingin yang berbukit dan bergelombang rentan mengalami kerusakan. Kondisi topografi yang beragam menyebabkan variasi dalam sifat-sifat tanah pada masing-masing posisi lereng. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul Kajian Sifat Kimia Inceptisol pada Beberapa Kelas Lereng di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok.

2. METODE

Metoda yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metoda survei. Sampel tanah diambil secara *purposive sampling* berdasarkan kelas lereng. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu: tahap survei awal, tahap survei utama, analisis tanah di laboratorium.

2.1. Survei Awal

Survei awal dilakukan untuk mengetahui lokasi penelitian serta mencocokkan titik pengambilan sampel yang ditetapkan pada peta dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Survei awal ini diharapkan akan mempermudah pelaksanaan survei utama dan pengambilan sampel nantinya. Di samping itu, survei awal juga dilakukan guna meminta izin pada pemerintah setempat dan pemilik lahan untuk melakukan penelitian, disamping mencari akses jalan untuk ke lokasi penelitian.

2.2. Survei Utama

Pada tahap survei utama dilakukan pengambilan sampel tanah sesuai dengan titik yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis sampel tanah yang diambil yaitu sampel tanah utuh dan sampel tanah terganggu pada kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm. Masing-masing titik sampel diambil 3 ulangan secara acak berdasarkan satuan kelas lereng yaitu 8-15% (Landai), 15-25% (Bergelombang), 25-45% (Agak Curam), >45% (Curam), dan pembanding tegalan pada lereng 25-45%. Jadi total sampel yang akan diambil yaitu sebanyak 30 sampel dari (4 lereng + 1 pembanding) x 2 kedalaman x 3 ulangan. Sampel tanah yang telah diambil dimasukkan kedalam plastik dan diberi label. Kemudian sampel dibawa ke laboratorium dan dikering anginkan lalu dihaluskan dan diayak dengan ukuran < 2 mm untuk analisis sifat kimia tanah. Titik pengambilan sampel disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Titik pengambilan sampel dan posisi geografisnya

Titik Sampel	Keterangan	X	Y
1a	Semak Belukar 8-15 %	100° 46' 59.406" E	1° 8' 11.423" S
1b	Semak Belukar 8-15 %	100° 46' 58.345" E	1° 8' 13.737" S
1c	Semak Belukar 8-15 %	100° 47' 1.675" E	1° 8' 12.627" S
2a	Semak Belukar 15-25%	100° 47' 8.732" E	1° 9' 1.347" S
2b	Semak Belukar 15-25%	100° 47' 6.606" E	1° 9' 4.427" S
2c	Semak Belukar 15-25%	100° 47' 11.389" E	1° 9' 4.304" S
3a	Semak Belukar 25-45%	100° 47' 1.875" E	1° 8' 15.133" S
3b	Semak Belukar 25-45%	100° 47' 0.632" E	1° 8' 16.769" S
3c	Semak Belukar 25-45%	100° 47' 3.348" E	1° 8' 13.437" S
4a	Semak Belukar >45 %	100° 47' 9.824" E	1° 8' 34.655" S
4b	Semak Belukar >45%	100° 47' 7.994" E	1° 8' 37.141" S
4c	Semak Belukar >45%	100° 47' 4.559" E	1° 8' 38.622" S
5a	Tegalan 25-45 %	100° 47' 35.105" E	1° 8' 31.066" S
5b	Tegalan 25-45 %	100° 47' 35.220" E	1° 8' 29.283" S
5c	Tegalan 25-45 %	100° 47' 33.987" E	1° 8' 31.670" S

2.3. Analisis Tanah di Laboratorium

Analisis tanah dilakukan di Laboratorium Jurusan Tanah untuk menentukan sifat kimia tanah yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Parameter dan Metode Analisis Sifat Kimia Tanah

No	Parameter uji	Metode	Satuan
1	pH (H ₂ O)	Elektrometrik	-
2	Karbon (C-organik)	Walkey and Black	%
3	Nitrogen (N-total)	Kjedahl	%
4	Fosfor (P-tersedia)	Bray II	ppm
5	Kapasitas Tukar Kation (KTK)	Leaching dengan NH ₄ OAc pH 7 1N	(me/100g)
6	Penetapan Ca, Mg, K, Na	Leaching dengan NH ₄ OAc pH 7 1N	(me/100g)
7	BV	Gravimetrik	g/cm ³
8	TRP	Gravimetrik	%

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Nagari Aie Dingin, yang terletak di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Secara geografis, Lembah Gumanti berada pada $00^{\circ} 57' 18'' - 01^{\circ} 13' 32''$ LS serta $100^{\circ} 44' 48'' - 100^{\circ} 55' 45''$ BT dengan luas wilayah 45.972 Ha. Nagari Aie Dingin memiliki luas daerah 12.639 Ha dan penduduk sebanyak 10.832 jiwa. Nagari ini berada di sebelah timur Nagari Salimpat Kecamatan Hiliran Gumanti, sebelah barat Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah utara Nagari Alahan Panjang, dan sebelah selatan Kecamatan Pantai Cermin. Informasi tersebut diambil dari BPS Kabupaten Solok pada tahun 2021. Tanah pada lokasi penelitian berordo Inceptisol. Wilayah penelitian memiliki lereng yang beragam mulai dari lereng datar hingga lereng sangat curam. Berdasarkan peta lereng yang diperoleh dari hasil interpretasi data citra radar SRTM 57_13 Nagari Aie Dingin memiliki kelerengan mulai dari datar, landai, agak curam, curam, dan sangat curam.

Kenagariaan aie dingin kecamatan lembah gumanti merupakan salah satu desa yang memproduksi Penggunaan lahan di kenagariaan aie dingin kecamatan lembah gumanti yaitu pemukiman, kebun campuran, semak belukar, dan tegalan. Dari wawancara yang telah dilakukan dengan petani pemilik lahan menyatakan bahwa proses pengelolaan lahan dilakukan pemupukan hanya sekali saat awal periode tanam. Pengelolaan dilakukan dengan cara membersihkan lahan dengan ditebas, kemudian tanah dilubagi dan ditanami tanaman hortikultura seperti bawang, tomat, kentang, dll. Teknik pemupukan yang dilakukan adalah pemupukan dengan pupuk kimia. Penelitian dilakukan pada lereng 8-15%, 15-25%, 25-45%, dan >45% dimana tipe penggunaan lahan adalah semak belukar dengan kebun campuran sebagai pembanding (Kontrol).

Gambar 1. Lokasi Penelitian (lereng 8-15% dan Lereng 24-45%)

3.2 pH Tanah

Reaksi tanah atau pH tanah merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk di analisis karena dapat mempengaruhi ketersediaan hara yang ada di dalam tanah. Berdasarkan hasil analisis laboratorium yang telah dilakukan sebelumnya reaksi tanah atau pH tanah di lokasi penelitian dapat disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Nilai pH tanah berdasarkan kelerengan

Nilai pH tanah menunjukkan banyaknya konsentrasi ion hidrogen (H^+) yang terdapat di dalam tanah. Semakin tinggi konsentrasi ion H^+ yang ada di dalam tanah, maka makin masam tanah tersebut. Reaksi masam pada tanah ini disebabkan oleh pelapukan bahan organik dan pelapukan bahan organik tersebut menghasilkan asam organik yang mana mempengaruhi kemasaman suatu tanah. Dari Gambar 2 dapat di lihat bahwa nilai pH pada daerah penelitian berkisar antara 5.62 sampai 4.61 unit dengan kriteria agak masam dan nilai pH pada lahan campuran yang di jadikan kontrol memiliki nilai pH antara 4.83-4.81 unit dengan kriteria masam. Nilai pH pada suatu tanah berhubungan erat dengan sifat kompleks dari mineral alofan yang bermuatan variabel dimana muatan koloidnya tergantung pada pH tanah. Nilai pH yang tertinggi terdapat pada kelerengan 8-15 % pada kedalaman 20-40 cm dengan nilai 5.62 sedangkan yang terendah terdapat pada kelerengan >45 % pada kedalaman 20-40 cm dengan nilai 4,61.

Menurunnya nilai pH seiring dengan meningkatnya kelerengan hal ini disebabkan karena terjadinya penggerusan tanah oleh air pada daerah-daerah yang berlereng sehingga mengakibatkan top soil terkikis dan mengangkut basa-basa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Yusrial dan Wisnubroto (2004) yang menyatakan bawah lahan yang berkemiringan tinggi terjadi penurunan bahan organik, permeabilitas dan porositas tanah. Dengan hal tersebut pH pada tanah juga akan mengalami penurunan dengan semakin tinggi tingkat suatu kemiringan lereng, selain itu tingginya curah hujan pada daerah penelitian juga akan mempengaruhi nilai pada pH tanah, dimana apabila curah hujan tinggi menyebabkan basa-basa mudah tercuci sehingga konsentrasi ion H^+ pada tanah mengalami peningkatan. Proses pencucian ini menyebabkan tercucinya kation-kation basa yang berada di top soil. Sehingga pada kompleks jerapan didominasi oleh H^+ dan Al^{3+} . Nugroho (2009) menyatakan bahwa kemasaman suatu tanah disebabkan karena berkurangnya kation K, Ca, Mg dan Na. Rendahnya ketersediaan unsur tersebut disebabkan karena terbawanya oleh aliran air ke lapisan bawah atau hilang di serap oleh tanaman.

Nilai pH pada tanah mengalami penurunan dari kedalaman 0-20 cm sampai kedalaman 20-40 cm. Hal tersebut di sebabkan karena kandungan bahan organik yang terdapat pada kedalaman 0-20 cm mengalami penumpukan bahan organik lebih banyak dibandingkan pada kedalaman 20-40 cm. Terjdinya penumpukan bahan organik tersebut sehingga dapat meningkatkan nilai pH tanah hal ini dinyatakan oleh Hanafiah (2007) yang

menyatakan bahwa pH tanah di pengaruhi oleh proses dekomposisi bahan organik. Aktivitas dari mikroorganismenya untuk mendekomposisi bahan organik banyak terdapat pada bagian lapisan top soil, dari hasil dekomposisi tersebut mempengaruhi pH tanah. Bahan organik yang telah terdekomposisi akan melepaskan senyawa-senyawa organik, berupa asam-asam organik dan kation-kation basa yang akan meningkatkan nilai pH tanah. Asam-asam organik ini juga akan mengikat Al^{3+} dan Fe^{2+} yang mana dapat membentuk senyawa kompleks (khelat), sehingga Al dan Fe tidak terhidrolisis kembali dan nilai pada pH tanah mengalami peningkatan.

3.3. Kadar C-Organik Tanah

Hasil analisis C-Organik tanah pada beberapa kemiringan lereng kenagariaan aie dingin dapat di lihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Kadar C-organik tanah berdasarkan kelerengan

Hasil analisis C-Organik dapat dilihat pada Gambar 3. Nilai C-Organik pada kedalaman 0-20 cm berkisar antara 2.55 % sampai 0.98 % dengan kriteria sedang sampai rendah, dan pada kedalaman 20-40 cm berkisar antara 2.23 % sampai 0.11 % dengan kriteria sedang sampai rendah, sedangkan pada lahan kebun campuran yang dijadikan Kontrol memiliki nilai C-Organik sebesar 1.80 % sampai 1.78 % dengan kriteria rendah. Rendahnya kandungan C-Organik yang terdapat di dalam tanah disebabkan karena adanya pengolahan tanah yang intensif yang mana dapat merusak atau hancurnya agregat tanah sehingga dapat menurunkan kandungan C-Organik yang terdapat didalam tanah. Hal ini juga dinyatakan oleh Smith *et al* (2008) yang menyatakan bahwa pengolahan tanah yang intensif dapat menurunkan kandungan bahan organik yang terdapat di dalam tanah melalui hancurnya agregat tanah menyebabkan kadar C-organik yang tersimpan dapat terekspos oleh perombakan serta pelapukan oleh mikroba. Nilai C-Organik yang tertinggi terdapat pada kedalaman 0-20 cm dibandingkan pada kedalaman 20-40 cm. Hal ini disebabkan karena semakin dalam suatu tanah maka proses dekomposisi bahan organik juga mengalami penurunan Tanah pada lapisan bawah hanya dapat bahan organik dari lapisan atas melalui pencucian air hujan. Hal ini juga dinyatakan oleh Yulnafatmawita *et al* (2011) yang menyatakan bahwa kedalaman suatu tanah akan mempengaruhi kandungan bahan organik yang ada di dalam tanah sehingga dapat menurunkan aktivitas mikroba dalam perombakan bahan organik yang ada di dalam tanah, oleh karena itu semakin dalam suatu tanah atau semakin dalam permukaan tanah maka kandungan bahan organik yang terdapat di dalam tanah juga akan semakin sedikit.

Kandungan C-Organik mengalami penurunan dengan semakin meningkatnya suatu keterlereng hal ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi serta mengakibatkan aliran permukaan yang tinggi sehingga mengangkut kandungan bahan organik dari bagian lereng atas hanyut ke bawah sehingga terjadi akumulasi kandungan bahan organik sehingga mengakibatkan bagian bawah lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hardjowigeno (2010) yang menyatakan bahwa pada daerah yang berlereg curam akan mudah terjadinya erosi sehingga mengakibatkan kandungan bahan organik akan hanyut kebagian yang lebih bawah. Jadi semakin terjalnya suatu lereng maka kandungan bahan organik yang terdapat di dalam tanah juga akan semakin sedikit.

3.4. Kadar N-Total Tanah

Hasil analisis N-total pada beberapa keterlereng di kenagariaan aie dingin kecamatan lembah gumanti kabupaten solok dapat di lihat pada Gambar 4. Dari hasil analisis yang telah di lakukan dapat di lihat bahwa nilai N-total pada kedalaman 0-20 cm berkisar antara 0.11% sampai 0.17% dengan kriteria rendah dan pada kedalaman 20-40 cm berkisar antara 0.05% sampai 0.14% dengan kriteria sangat rendah sampai rendah, sedangkan kebun campuran yang di jadikan kontrol memiliki nilai N-total sebesar 0.19% dengan kriteria rendah.

Gambar 4. Kadar N-Total tanah berdasarkan keterlereng

Pada Gambar 4. diatas dapat dilihat bahwa nilai pada kebun campuran yang di jadikan kontrol pada penelitian ini memiliki nilai yang tertinggi di dibandingkan dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena tingginya kandungan bahan organik pada lahan campuran yang bersumber dari sisa-sisa tanaman, daun, rumput dan akar tanaman. Besarnya nilai N-total pada tanah bersumber dari kandungan bahan organik yang terdapat di dalam tanah. Selain itu tingginya nilai N-total pada kebun campuran dipengaruhi oleh tutupan lahan yang rapat sehingga memperkecil kehilangan unsur hara N akibat dari pencucian maupun penguapan. Menurut Leiwakabessy *et al* (2003) menyatakan bahwa unsur hara N berbanding lurus dengan kandungan bahan organik yang terdapat di dalam tanah. Apabila bahan organik tinggi maka N yang terdapat di dalam tanah juga tinggi. Oleh karena itu ketersediaan bahan organik tanah juga mempengaruhi ketersediaan unsur hara N yang terdapat di dalam tanah. Hal ini juga dibenarkan oleh Cookson *et al* (2002) yang menyatakan bahwa ketersediaan hara N ditentukan oleh kadar bahan organik yang ada di dalam tanah.

Pada Gambar 4. Dapat dilihat bahwa kandungan N-Total pada kedalaman 0-20 cm lebih tinggi di dibandingkan pada kedalaman 20-40 cm. Hal ini disebabkan karena banyaknya hara N yang terdapat di dalam tanah di pengaruhi oleh macam vegetasi yang terdapat di sekitar lahan serta mikroorganisme yang hidup pada lapisan tanah, sehingga memungkinkan terjadinya proses pelapukan daun, sisa batang dan lain sebagainya lebih cepat terjadi pada lapisan atas selain di sebabkan oleh mikroorganisme. Kandungan bahan organik tanah juga mempengaruhi kandungan N yang terdapat di dalam tanah, dimana semakin dalam suatu tanah maka kandungan bahan organik juga akan semakin turun. Hal tersebut dibenarkan oleh sipahutar (2013) yang menyatakan bahwa kandungan N yang terdapat di dalam tanah semakin lama semakin menurun. Terdapat penurunan kadar N mulai dari proses tanam sampai panen, hal tersebut disebabkan karena adanya perombakan bahan organik dan juga adanya serapan N yang diserap oleh tanaman pada selama proses pertumbuhan berlangsung, semakin dalam tanah maka kandungan bahan organik juga semakin rendah di ikuti dengan penurunan N yang terdapat di dalam tanah.

Menurut damanik *et al* (2011) yang menyatakan bahwa bahan organik yang terdapat didalam tanah mengandung protein (N-Organik), selanjutnya di dalam proses dekomposisi bahan organik akan terjadi proses dekomposisi oleh mikroorganisme menjadi asam amino, kemudian menjadi ammonium (NH_4^+) dan nitrat (NO_3^-) yang larut di dalam tanah. Bakteri yang berperan dalam proses dekomposisi ini adalah bakteri nitrifikasi. Berkurangnya N yang terdapat di dalam tanah juga di sebabkan karena pencucian akibat aliran permukaan, serta sifat unsur hara N yang mudah larut sehingga kandungan N-Total pada kelerengan lahan yang sangat curam terbawa kelahan yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wiederholt dan Johnson (2005) yang menyatakan bahwa, N yang terdapat didalam tanah mudah mengalami proses pencucian, kehilangan tersebut terjadi akibat terangkut oleh air perkolasi, karena N mudah larut dan bergerak menuju bawah zona perakaran.

3.5. Kadar P-Tersedia Tanah

Hasil analisis P-tersedia pada beberapa kemiringan lereng yang berbeda di kenagariaan aie dingin kecamatan solok. Pada gambar dibawah dapat dilihat bahwa nilai P-tersedia pada kedalaman 0-20 berkisar antara 3.36-16.69 ppm dengan kriteria sangat tinggi sampai sangat rendah, pada kedalaman 20-40 berkisar antara 3.81-8.30 ppm dengan kriteria sedang sampai sangat rendah, sedangkan kebun campuran yang di jadikan kontrol pada penelitian ini didapatkan nilai yaitu 7.86-43.80 ppm dengan kriteria rendah sampai sangat tinggi.

Gambar 5. Kadar P-tersedia berdasarkan kelereng

Ketersediaan nilai P yang terdapat di dalam tanah di pengaruhi oleh pH tanah. Tanah yang memiliki pH yang masam memiliki kandungan P yang rendah. Hal ini di nyatakan oleh Sefano et al., 2024 yang menyatakan bahwa kondisi pH yang masam akan menyebabkan hara P akan terikat dengan Al-Oktahedral pada tekstur liat, dimana hasil tersebut mengakibatkan hasil yang kuat yang dapat mengakibatkan unsur hara P sedikit dapat kembali. Hal ini juga di benarkan oleh (Sefano, 2025) yang menyatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara P tetapi yang sangat berpengaruh ialah pH pada tanah. Pada tanah yang memiliki pH rendah fosfat akan bereaksi dengan besi dan aluminium dimana akan membentuk besi fosfat dan aluminium fosfat yang sulit di lalui air sehingga tidak dapat di gunakan oleh tanaman. Hanafiah (2014) juga menyatakan bahwa ketersediaan unsur hara P yang terdapat di dalam tanah optimum pada pH berkisar 6-7. Ketersediaan P bagi tanaman terutama disebabkan karena pada pH dibawah 5.6, kelarutan Fe dan Al meningkat sehingga memfiksasi dan mengendapkan P larutan membentuk Al-P da Fe-P

Pada lahan kebun campuran yang dijadikan kontrol dalam penelitian ini memiliki nilai P yang tinggi di dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena kandungan bahan organik pada lahan campuran juga tinggi sehingga mempengaruhi hara P yang terdapat pada lahan tersebut. Bahan organik pada lahan campuran akan mengalami proses dekomposisi yang dapat menghasilkan asam-asam organik yang mengikat ion Fe dan Al sehingga dapat membentuk senyawa yang kompleks yang menyebabkan unsur hara P dalam larutan tanah menjadi tersedia. Sedangkan faktor lain yang mempengaruhi ketersediaan hara P yang terdapat di dalam tanah ialah karena vegetasi yang terdapat di lahan campuran. Vegetasi pada lahan campuran yang melindungi permukaan tanah sehingga mampu menyediakan unsur hara seperti serasah berupa daun, ranting, dan yang lain sebagainya yang telah mengalami proses pelapukan yang merupakan sumber bahan organik bagi tanah.

Berdasarkan kedalaman unsur hara P pada lahan penelitian ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kandungan bahan organik yang menurun seiring dengan dalamnya suatu tanah. Lapisan pada tanah biasanya yang banyak mengandung bahan organik terdapat pada lapisan top soil. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Yulnafatmawita et al (2011) yang menyatakan bahwa kedalaman tanah akan

mempengaruhi ketersediaan bahan organik sehingga aktivitas mikroorganisme tanah juga mengalami penurunan yang menyebabkan terganggunya proses perombakan serasah segar menjadi bahan organik tanah.

3.6. KTK Tanah

Hasil analisis KTK tanah pada beberapa kelas lereng dikecamatan air dingin kecamatan lembah kabupaten solok. Dari hasil analisis yang telah dilakukan di dapatkan hasil KTK tanah pada kedalaman 0-20 cm berkisar antara 13.51-41.45 me/100g dengan kriteria rendah sampai sangat tinggi. Pada kedalaman 20-40 cm di dapatkan hasil 23.18-43.62 me/100g dengan kriteria sedang sampai sangat tinggi. Sedangkan pada kebun campuran yang dijadikan control pada penelitian ini di dapatkan hasil berkisar antara 22.76-32.43 me/100g dengan kriteria sedang sampai tinggi.

Gambar 6. Kadar KTK tanah berdasarkan kelerengan

Hasil analisis KTK dapat dilihat pada Gambar 6. nilai KTK yang paling tinggi terdapat pada kelerengan 15-25 % dengan kedalaman 0-20 cm dengan nilai 41.45 me/100g dan pada kelerengan 8-15 % dengan kedalaman 20-40 dengan nilai 43.62 me/100g. Tingginya nilai KTK pada kelerengan 15-25 % dan pada kelerengan 8-15 % disebabkan oleh pH pada tanah. Menurut Barchia (2009) menyatakan bahwa meningkatkannya kapasitas tukar kation terjadi seiring dengan meningkatnya nilai pH pada tanah. Peningkatan nilai pH disebabkan karena muatan negatif dari bahan organik yang telah mengalami dekomposisi yang menghasilkan ion OH^- dimana dapat menetralkan ion H^+ . Hal ini juga sejalan dengan Pairunan *et al* (1999) yang menyatakan bahwa KTK pada tanah memiliki banyak muatan yang akan berubah-ubah tergantung dengan perubahan pH pada tanah. Nilai pH yang masam akan menyebabkan tanah kehilangan kemampuan dalam menyimpan hara dan terjadilah penurunan nilai kapasitas tukar kation. Hardjowigeno (2003) menyatakan bahwa besar kecilnya nilai KTK pada tanah di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah reaksi tanah (pH), Jumlah liat (tekstur tanah), jenis mineral liat, jumlah bahan organik, pengapuran serta pemupukan.

Besarnya KTK pada tanah di pengaruhi oleh bahan organik dan tekstur tanah. Semakin halus permukaan tanah atau tekstur pada tanah maka semakin besar kapasias

tukar kation pada tanah tersebut. Kandungan bahan organik tanah yang semakin banyak maka kapasitas tukar kation pada tanah juga semakin banyak (Mukhlis, 2007). Nilai KTK yang tinggi mempengaruhi ketersediaan hara yang terdapat di dalam tanah, apabila nilai KTK pada tanah tinggi maka kemampuan tanah dalam menyediakan unsur hara juga tinggi dibandingkan pada tanah yang memiliki nilai KTK yang rendah. Karena unsur hara yang terdapat di dalam kompleks jerapan koloid maka unsur hara yang tidak mudah tercuci oleh aliran permukaan (Soewandita, 2008). Penurunan nilai KTK pada tanah menurut kedalaman disebabkan karena perbedaan kandungan bahan organik pada setiap lapisan tersebut, karena pada lapisan top soil lebih banyak mengandung bahan organik di bandingkan pada lapisan paling bawah.

3.7. Basa-basa yang dapat di pertukarkan (Ca, Mg, K, Na)

Hasil analisis basa-basa yang dapat di pertukarkan dapat dilihat pada Gambar 7. Dari gambar dibawah menunjukkan bahwa basa-basa yang dapat dipertukarkan memiliki nilai yang berbeda-beda. Pada nilai Ca-dd dapat dikategorikan sangat rendah pada setiap kedalaman dan kemiringan lereng. Nilai Mg-dd dapat dikategorikan rendah disetiap kedalaman dan kemiringan lereng. Nilai K-dd dapat dikategorikan rendah disetiap kedalaman dan kemiringan lereng. Dan nilai Na-dd juga dapat di kategorikan kedalam sedang sampai rendah disetiap kedalaman dan kemiringan lereng.

Gambar 7. Kadar Kation-dd tanah berdasarkan kelerengan

Secara keseluruhan nilai basa-basa dapat ditukar pada lokasi penelitian menurun setiap kenaikan kemiringan lahan. Penurunan nilai basa-basa ini disebabkan oleh aliran permukaan yang mengakibatkan basa-basa yang terkandung di dalam tanah terbawa oleh aliran air ke daerah yang memiliki lereng yang lebih landai. Zaqyah (2015) menyatakan curah hujan yang tinggi akan mengakibatkan kandungan basa-basa yang dipertukarkan semakin rendah karena proses pencucian yang intensif. selain itu, koloid tanah akan lebih banyak didominasi oleh ion H^+ sedangkan kation-kation basa terjerap lemah dan berada pada larutan bebas. Menurut Kumalasari *et al* (2011) menyatakan bahwa menurunnya basa-basa yang dapat dipertukarkan disebabkan karena menurunnya kandungan bahan organik yang terdapat didalam tanah. Humus (koloid organik) yang bermuatan negatif terdapat didalam tanah berkurang sehingga jumlah muatan positif (kation-kation) juga akan berkurang. Pada kedalaman 0-8% nilai basa-basa yang dapat dipertukarkan dapat dikategorikan tinggi di bandingkan dengan nilai dari masing-masing kemiringan yang lain, hal ini disebabkan karena kandungan bahan organik yang ada didalam tanah. Menurut Sembiring *et al* (2015) menyatakan bahwa proses dekomposisi yang terjadi didalam tanah membebaskan unsur hara N, P, K, Ca, dan Mg. Serta unsur hara yang lainnya dalam bentuk anorganik sehingga unsur hara tersebut dapat di gunakan oleh tanaman.

Kejenuhan basa adalah perbandingan antara jumlah kation basa dengan kapasitas tukar kation dinyatakan dalam satuan persen. Kation basa merupakan ion yang bermuatan positif seperti K, Ca, Mg dan Na. Kejenuhan basa adalah salah satu indikator petunjuk kesuburan tanah. pada tanah yang memiliki kejenuhan basa yang tinggi menunjukkan bahwa tanah tersebut belum banyak mengalami pencucian, sehingga basa-basa pada kompleks jerapan tanah dalam bentuk dapat dipertukarkan bagi tanaman. Tanah yang memiliki kejenuhan basa yang tinggi cenderung lebih subur dibandingkan tanah yang memiliki kejenuhan basa yang rendah. Nilai kejenuhan basa pada lahan penelitian dengan kemiringan lahan yang berbeda cenderung menurun dengan bertambahnya kemiringan lahan, hal tersebut disebabkan karena mudahnya terjadi pencucian pada daerah tersebut sehingga basa-basa telah digantikan oleh ion H^+ dan Al^{3+} pada kompleks jerapan tanah. Amrizal (2004) menambahkan bahwa rendahnya kejenuhan basa pada daerah kecamatan lembah gumanti karena curah hujan yang tinggi, sehingga basa-basa akan tercuci ke lapisan bawah atau dapat terjadi erosi yang berat, yang mengakibatkan hilangnya sebahagian besar lapisan tanah. Menurut Hardjowigeno (2010) tanah yang kejenuhan basa rendah menunjukkan bahwa kompleks jerapan tanah lebih banyak diisi oleh kation-kation asam seperti H^+ dan Al^{3+} , apabila kation asam terlalu banyak didalam tanah terutama Al^{3+} hal tersebut dapat meracuni tanaman. Nilai kejenuhan basa dipengaruhi oleh nilai kation basa. Sudaryono (2009) dalam Pinatih (2015) yang menyatakan bahwa nilai kejenuhan basa yang tinggi sejalan dengan tingginya nilai kation basa. Kejenuhan basa merupakan salah satu faktor dari petunjuk kesuburan suatu tanah. Tanah yang mengandung kejenuhan basa tinggi cenderung lebih subur dibandingkan tanah dengan kejenuhan basa yang rendah.

3.8. Nilai BV dan TRP Tanah

Hasil analisis Berat Volume (BV) dan Total Ruang Pori (TRP) pada beberapa kemiringan lereng yang berbeda di kenagariaan aie dingin kecamatan lembah gumanti.

Gambar 8. Nilai BV dan TRP tanah berdasarkan kelerengan

Pada Gambar 8. menunjukkan nilai BV pada lahan penelitian berkisar antara 0.84-0.95 g/cm³ pada kedalaman 0-20 cm dengan kategori sedang dan pada kedalaman 20-40 cm didapatkan hasil berkisar antara 0.96-1.00 g/cm³ dengan kategori sedang. Nilai BV pada lahan kebun campuran didapatkan hasil berkisar antara 0.84-0.94 g/cm³ dengan kategori sedang. Pada hasil yang di dapatkan nilai berat volume pada lahan campuran lebih rendah dibandingkan pada lahan lainnya. Hal tersebut disebabkan karena kandungan bahan organik yang terdapat di dalam tanah. Pada lahan kebun campuran memiliki nilai kandungan bahan organik lebih tinggi sehingga mempengaruhi nilai BV pada tanah, dimana apabila kandungan bahan organik tinggi maka nilai BV pada tanah rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soepardi (1983) yang menyatakan bahwa kandungan bahan organik yang terdapat di dalam tanah dapat membantu pembentukan agregat tanah yang lebih baik dimana dapat membuat tanah menjadi lebih porous.

Tanah yang saling lepas persatuan isi mempunyai bobot yang ringan, dengan hal itu meningkatnya agregasi tanah maka berat volume tanah akan semakin menurun. Pada lahan kebun campuran memiliki tutupan lahan yang rapat. Semakin rapat dan semakin padat tutupan vegetasi suatu lahan akan memberikan distribusi kandungan bahan organik yang melimpah, banyaknya vegetasi akan memberikan pengaruh positif terhadap banyaknya ruang pori dalam tanah sehingga laju infiltrasi tanah semakin besar, sedangkan keberadaan tumbuhan bawah dapat berperan mengurangi air limpasan permukaan. Perubahan nilai BV bertambah seiring dengan kemiringan lahan ini dapat disebabkan perbedaan kandungan bahan organik yang terdapat di dalam tanah. Tanah yang memiliki kandungan bahan organik yang tinggi dapat meningkatkan ruang pori tanah serta menyebabkan struktur tanah menjadi remah sehingga dapat menurunkan berat volume tanah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Agus *et al.* (2006) yang menyatakan bahwa tanah yang memiliki kandungan bahan organik yang tinggi memiliki BD (bulk density) yang rendah. Wahyuni (2017) juga menyatakan bahwa semakin tinggi kandungan bahan organik tanah maka nilai bobot volume tanah cenderung menurun akibat kepadatan tanah berkurang dan porositas tanah cenderung meningkat.

Nilai TRP pada kedalaman 0-20 cm berkisar antara 65.28-68.18 % dengan kriteria sedang, pada kedalaman 20-40 cm berkisar antara 62.12-63.45 % dengan kriteria sedang, sedangkan lahan campuran yang dijadikan kontrol pada penelitian ini di dapatkan hasil berkisar antara 64.32-68.18 % dengan kriteria sedang. Total ruang pori

pada tanah berkaitan dengan bahan organik dan berat volume tanah. Menurut yulnafatmawita *et al* (2014) menyatakan bahwa nilai berat volume akan berbanding terbalik dengan kandungan bahan organik tanah, semakin tinggi kandungan bahan organik pada tanah maka nilai berat volume pada tanah semakin rendah, sedangkan nilai Total ruang pori pada tanah akan semakin tinggi. Dengan hal tersebut kenaikan kemiringan lereng nilai bahan organik akan menurun sehingga penurunan bahan organik pada tanah akan berdampak pada peningkatan berat volume dan Total ruang pori pada tanah.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Kajian Sifat Kimia Inceptisol pada Beberapa Kelas Lereng di Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dapat disimpulkan bahwa Sifat Kimia tanah mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya persentase kemiringan lahan, baik itu nilai pH tanah, P-Tersedia, C-Organik, N-Total, KTK dan kation-kation yang dapat dipertukarkan pada kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm. Sifat Kimia tanah pada kedalaman 0-20 cm adalah Nilai pH tanah (4.62 unit – 5.44 unit) yang termasuk kedalam kriteria masam sampai agak masam. Kadar C-Organik tanah (0,98% - 2.55%) dengan kriteria sangat rendah sampai sedang. Kadar N-Total tanah (0.11% - 0.19%) termasuk dalam kriteria rendah. Kandungan P-Tersedia tanah (3.86 ppm – 43.5 ppm) dengan kriteria sangat rendah sampai sangat tinggi. Nilai KTK tanah (13.51 me/100g – 41.45 me/100g) dengan kriteria rendah sampai sangat tinggi. Serta basa-basa yang dapat dipertukarkan pada lahan gambir tergolong dalam kriteria rendah hingga sedang. Sedangkan pada kedalaman 20-40 cm yaitu, Nilai pH tanah (4.61 unit – 5.62 unit) yang termasuk kedalam kriteria masam sampai agak masam. Kadar C-Organik tanah (0,11% - 2.33%) dengan kriteria sangat rendah sampai sedang. Kadar N-Total tanah (0.05% - 0.19%) termasuk dalam kriteria rendah. Kandungan P-Tersedia tanah (2.29 ppm – 8.3 ppm) dengan kriteria sangat rendah sampai sedang. Nilai KTK tanah (23.18 me/100g – 43.62 me/100g) dengan kriteria sedang sampai tinggi. Serta basa-basa yang dapat dipertukarkan pada lahan gambir tergolong dalam kriteria rendah hingga sedang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agegnehu, G., Bass, A. M., Nelson, P. N., & Bird, M. I. (2016). Benefits of biochar, compost and biochar–compost for soil quality, maize yield and greenhouse gas emissions in a tropical agricultural soil. *Science of the Total Environment*, 543, 295–306. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2015.11.054>
- Atkinson, C. J., Fitzgerald, J. D., & Hipsley, N. A. (2010). Potential mechanisms for achieving agricultural benefits from biochar application to temperate soils: A review. *Plant and Soil*, 337(1), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s11104-010-0464-5>
- Biederman, L. A., & Harpole, W. S. (2013). Biochar and its effects on plant productivity and nutrient cycling: A meta-analysis. *GCB Bioenergy*, 5(2), 202–214. <https://doi.org/10.1111/gcbb.12037>
- Glaser, B., Lehmann, J., & Zech, W. (2002). Ameliorating physical and chemical properties of highly weathered soils in the tropics with charcoal – a review.

Biology and Fertility of Soils, 35, 219–230. <https://doi.org/10.1007/s00374-002-0466-4>

- Ilahi, R. P., Harianti, M., & Sefano, M. A. (2025). Pengaruh Hasil Metabolit Sekunder PSB (Photosyntethic Bacteria) Terhadap Pertumbuhan Tanaman Pakcoy (*Brassica rapa* L.). *Berkala Ilmiah Pertanian*, 8(1), 22-31.
- Lehmann, J., & Joseph, S. (Eds.). (2015). *Biochar for Environmental Management: Science, Technology and Implementation* (2nd ed.). Routledge.
- Liang, B., Lehmann, J., Solomon, D., Kinyangi, J., Grossman, J., O'Neill, B. & Neves, E. G. (2006). Black carbon increases cation exchange capacity in soils. *Soil Science Society of America Journal*, 70(5), 1719–1730. <https://doi.org/10.2136/sssaj2005.0383>
- Hidayat, A., Haris, A., & Kusuma, Z. (2020). Pengaruh kombinasi dolomit dan biochar terhadap pH tanah, ketersediaan hara, dan pertumbuhan jagung. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 25(1), 45–52. <https://doi.org/10.18343/jipi.25.1.45>
- Novak, J. M., Busscher, W. J., Laird, D. L., Ahmedna, M., Watts, D. W., & Niandou, M. A. S. (2009). Impact of biochar amendment on fertility of a southeastern coastal plain soil. *Soil Science*, 174(2), 105–112. <https://doi.org/10.1097/SS.0b013e3181981d9a>
- Rondon, M. A., Lehmann, J., Ramírez, J., & Hurtado, M. (2007). Biological nitrogen fixation by common beans (*Phaseolus vulgaris* L.) increases with biochar additions. *Biology and Fertility of Soils*, 43(6), 699–708. <https://doi.org/10.1007/s00374-006-0152-z>
- Sefano, M. A., Maira, L., Darfis, I., Yunanda, W. W., & Nursalam, F. (2023). Kajian aktivitas mikroorganisme tanah pada rhizosfir jagung (*Zea mays* L.) dengan pemberian pupuk organik pada ultisol. *JOURNAL OF TOP AGRICULTURE (TOP JOURNAL)*, 1(1), 31–39. <https://ejurnal.bangunharapanbangsa.id/index.php/JTA/article/view/74>
- Sefano, M. A., Juniarti, J., & Gusnidar, G. (2024). Land Suitability Evaluation For Okra (*Abelmoschus Esculentus* L.) In Nagari Nanggalo, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan Regency, Indonesia Using GIS-AHP Technique. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*, 16(2). <https://doi.org/10.13033/ijahp.v16i2.1246>
- Sefano, M. A., & Gusmini, G. (2024). Efek abu hasil erupsi gunung Marapi dan biochar kulit kopi terhadap perubahan sifat kimia Andisol. *JOURNAL OF TOP AGRICULTURE (TOP JOURNAL)*, 2(2), 102-106.
- Sefano, M. A. (2025). Pertanian Berkelanjutan Berbasis AHP dan Multi-Criteria Decision Analysis: Sebuah Tinjauan Kritis. *Journal Arunasita*, 2(1), 21-34.
- Sefano, M. A. (2025). Respon Tanaman Kedelai (*Glycine max* L.) Terhadap Lama Inkubasi Kapur Dolomit Pada Ultisol. *Journal Arunasita*, 2(1), 14-20.
- Sefano, M. A., Monikasari, M., Auliadesti, V., Nabila, N., Athya, S., Tapiani, W., & Agustian, A. (2024). Pengamatan Sifat Biologi Tanah Pada Beberapa Penggunaan Lahan Di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas

- Andalas. *Journal Arunasita*, 1(1), 15-23. <https://ejournal.arunasita.com/jasita/article/view/5>
- Siregar, F. A., Suryani, E., & Azizah, N. (2021). Aplikasi Biochar Sekam Padi untuk Meningkatkan Ketersediaan Air dan Hara pada Tanah Masam. *Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan*, 8(1), 25–34. <https://doi.org/10.25077/jtsl.8.1.25-34.2021>
- Subowo, G. (2012). Penggunaan biochar untuk rehabilitasi lahan pertanian dan mitigasi perubahan iklim. *Jurnal Sumberdaya Lahan*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.2015/jsdl.v6i1.293>
- Van Zwieten, L., Kimber, S., Morris, S., Chan, K. Y., Downie, A., Rust, J., ... & Cowie, A. (2010). Effects of biochar from slow pyrolysis of papermill waste on agronomic performance and soil fertility. *Plant and Soil*, 327(1), 235–246. <https://doi.org/10.1007/s11104-009-0050-x>
- Verheijen, F., Jeffery, S., Bastos, A. C., Van Der Velde, M., & Diafas, I. (2010). Biochar application to soils: A critical scientific review of effects on soil properties, processes and functions. European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability.
- Xu, G., Lv, Y., Sun, J., Shao, H., & Wei, L. (2012). Recent advances in biochar applications in agricultural soils: Benefits and environmental implications. *Clean–Soil, Air, Water*, 40(10), 1093–1098. <https://doi.org/10.1002/clen.201100738>
- Yulnafatmawita, Y., & Yasin, M. (2018). Aplikasi biochar dan dolomit dalam mengelola tanah masam untuk peningkatan hasil jagung. *Jurnal Agroteknologi*, 12(1), 15–22. <https://doi.org/10.24843/JAT.2018.v12.i01.p03>

Enhancing Cabbage Productivity Using Foliar-Applied Liquid Inorganic Fertilizer: A Dose-Response Study

Hafith Furqoni¹

¹Department of Agronomy and Horticulture, Faculty of Agriculture, Bogor Agricultural University, Jalan Meranti
Kampus IPB Dramaga, Bogor, Indonesia 16680

*Corresponding Author: hafithfurqoni@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

*Fertilization is essential for sustaining crop productivity, yet foliar application of NPK fertilizer remains underutilized in cabbage (*Brassica oleracea*) cultivation. This study evaluated the effectiveness of liquid inorganic NPK fertilizer applied directly to cabbage leaves to enhance growth and yield. The experiment followed a randomized complete block design (RCBD) with six treatments: no fertilizer (P0), 0.5 dose (P1), 0.75 dose (P2), 1.0 dose (P3), 1.25 dose (P4), and 1.5 dose (P5), alongside a uniform basal application of Urea, KCl, and SP-36. Results showed that the 1.5-dose treatment significantly improved plant height, leaf number, yield per plot, and yield per hectare compared to the control. Economically, this treatment also achieved the highest benefit-cost ratio, indicating superior profitability. These findings suggest that foliar application of liquid inorganic fertilizer is both agronomically effective and economically viable for cabbage production. The recommended application rate is 3.0 L/ha, applied at 2, 3, 4, and 5 weeks after transplanting.*

Keywords: benefit-cost analysis, cabbage growth and yield, foliar fertilization, liquid inorganic NPK, macronutrient uptake

INTRODUCTION

Fertilization is a cornerstone of modern agriculture, essential for maintaining soil fertility and ensuring that crops receive the nutrients necessary for optimal growth and productivity. The combined use of organic and inorganic fertilizers enables the delivery of vital macro- and micronutrients while also enhancing soil structure and promoting beneficial microbial activity (Mahmood et al., 2017; Manzoor et al., 2024). Organic fertilizers contribute to long-term soil health by increasing organic matter and improving nutrient cycling (Alcántara et al., 2016; Herencia et al., 2008), whereas inorganic fertilizers offer rapid nutrient availability and support key physiological functions such as photosynthesis and enzymatic activity (Miao et al., 2011). When applied in a balanced manner, these fertilizers can significantly improve crop yields and soil quality, particularly in rotational systems like rice–oilseed rape (Yousaf et al., 2017). The emergence of precision agriculture has further enhanced nutrient management by enabling targeted application, thereby reducing environmental risks such as nutrient runoff and soil degradation (Ameyu, 2024).

Among macronutrients, nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K) are fundamental to plant development. Nitrogen is especially critical due to its role in photosynthesis, respiration, and the synthesis of amino acids and chlorophyll (Dell'Acqua et al., 2024; Perkowski et al., 2024; Yao et al., 2023). Although nitrogen is abundant in the atmosphere, plants can only absorb it in the form of ammonium (NH_4^+) and nitrate (NO_3^-) through their roots (Kuppe & Postma, 2024; Fallahi & Sharifi, 2020; Zi et al., 2025). Nitrogen uptake is dynamic, peaking during early growth stages and declining as plants mature, regulated by molecular mechanisms that adjust transporter expression to match developmental needs (Chen et al., 2024; Tulloss & Cadenasso, 2016; Khan et al., 2019). Efficient nitrogen use is further influenced by soil conditions and microbial interactions, with innovations such as biological nitrification inhibitors showing promise in enhancing ammonium uptake (Siqueira et al., 2020; Tanaka & Nakano, 2019; Weber et al., 2021).

Potassium also plays a vital role in plant physiology, particularly in protein synthesis, by activating enzymes involved in nitrogen metabolism (Wang et al., 2018). A deficiency in K has been linked to reduced nitrate and soluble protein levels, as well as impaired enzymatic activity, which negatively affects protein synthesis (Xu et al., 2022; Tahir et al., 2023). Additionally, K helps regulate ionic balance and supports metabolic homeostasis during periods of active growth. Phosphorus complements these functions by participating in cell division, respiration, and root development. Absorbed as phosphate ions, P is a structural and regulatory component of nucleic acids and energy molecules such as ATP and ADP, facilitating energy transfer and supporting cellular metabolism (Wang et al., 2024).

Despite the importance of these nutrients, foliar application of NPK fertilizer remains underutilized in cabbage (*Brassica oleracea*) cultivation. Given its potential to enhance nutrient uptake efficiency and crop performance, this study aims to evaluate the effectiveness of liquid inorganic NPK fertilizer applied directly to cabbage leaves, with the goal of optimizing growth and yield.

MATERIALS AND METHODS

Materials

The materials used in this experiment included cabbage seeds, liquid inorganic fertilizer, Urea, SP-36, and KCl. The tools utilized comprised standard cultivation equipment such as hoes, hand forks, sprayers, sample markers, measuring tapes, and digital scales. Data analysis was performed using a computer equipped with the SAS statistical software. The liquid inorganic fertilizer contained 5.38% nitrogen (N), 4.60% phosphorus pentoxide (P₂O₅), and 5.70% potassium oxide (K₂O).

Methods

The experiment was arranged in a randomized complete block design (RCBD). The treatments consisted of six levels of liquid inorganic fertilizer application: no fertilizer (P0), 0.5 dose (P1), 0.75 dose (P2), 1.0 dose (P3), 1.25 dose (P4), and 1.5 dose (P5). Each treatment was replicated four times, resulting in a total of 24 experimental units. Each unit was a plot measuring 25 m². All plots received a basal fertilizer application of 200 kg/ha Urea, 100 kg/ha KCl, and 100 kg/ha SP-36. Details of the treatments are presented in Table 1.

Table 1. Details of Liquid Inorganic Fertilizer Treatments

Treatment	Concentration (ml/liter water/application)	Dosage (L/ha/application)
Control	-	-
0.5 dose of liquid inorganic fertilizer	2	1
0.75 dose of liquid inorganic fertilizer	3	1.5
1.0 dose of liquid inorganic fertilizer	4	2
1.25 dose of liquid inorganic fertilizer	5	2.5
1.5 dose of liquid inorganic fertilizer	6	3

Field Preparation and Crop Management

The field was thoroughly prepared by double-tilling with a hoe until it was ready for planting. The second tillage was followed by the construction of raised beds, each measuring 1 meter in width and 5 meters in length, with approximately 50 cm spacing between beds. Each experimental unit consisted of five raised beds, each 5 meters long.

Seedlings were transplanted at 21 days after sowing, with one seedling per planting hole. The planting spacing used was 60 cm × 40 cm, with one plant per hole. Fertilization was carried out according to local recommendations. The liquid inorganic fertilizer was applied at the designated treatment doses during the 2nd, 3rd, 4th, and 5th weeks after transplanting (WAT). Basal fertilizers, Urea, SP-36, and KCl were applied at 1 WAT. Pest and disease control was conducted as needed, based on the severity of infestation, using pesticides in a limited and targeted manner.

Data Collection

Plant growth observations included measurements of plant height and the number of leaves. These observations were conducted on five randomly selected sample plants within each experimental unit. Yield and yield components were assessed by measuring yield per plant, yield per plot, and extrapolated yield per hectare, which was calculated based on the plot-level data.

Statistical Analysis and Economic Evaluation

The data were statistically analyzed using analysis of variance (ANOVA), followed by Duncan's Multiple Range Test (DMRT) at a 5% significance level to determine differences among treatment means. A farm business analysis was conducted using economic evaluation parameters, including profit and the benefit-cost ratio (B/C).

RESULTS AND DISCUSSIONS

Results

Effect of Liquid Inorganic Fertilizer on Cabbage Plant Growth

The application of liquid inorganic fertilizer had a significant effect on cabbage plant height (Table 2). Plants treated with the fertilizer exhibited greater height compared to the control. Treatments with 0.5 to 1.5 doses of liquid inorganic fertilizer resulted in improved plant height from 3 to 6 weeks after transplanting (WAT). At 6 WAT, plant height ranged from 39.5 to 41.8 cm in the fertilizer-treated plots, whereas the control treatment produced a height of only 34.7 cm. Although the fertilizer treatments enhanced plant growth compared to the control, there were no statistically significant differences in plant height among the different fertilizer dose levels.

Table 2. Effect of Liquid Inorganic Fertilizer Application on Cabbage Plant Height

Treatment	Plant Height (cm)			
	3 WAT	4 WAT	5 WAT	6 WAT
Control	14.7b	20.9b	28.2b	34.7b
0.5 dose of liquid inorganic fertilizer	18.8a	25.8a	34.5a	39.6a
0.75 dose of liquid inorganic fertilizer	19.4a	27.1a	33.6a	41.8a
1.0 dose of liquid inorganic fertilizer	18.7a	25.6a	32.7a	39.5a
1.25 dose of liquid inorganic fertilizer	19.3a	26.5a	33.5a	40.7a
1.5 dose of liquid inorganic fertilizer	18.7a	26.3a	34.6a	40.1a

Note: Values in the same column followed by the same letter are not significantly different according to Duncan's Multiple Range Test (DMRT) at the 5% significance level.

The application of liquid inorganic fertilizer significantly affected the number of leaves produced by cabbage plants (Table 3). Fertilizer treatments resulted in a higher leaf count compared to the control. Applications ranging from 0.5 to 1.5 doses of liquid inorganic fertilizer consistently produced more leaves from 3 to 6 weeks after

transplanting (WAT) than the control treatment. At 6 WAT, the number of leaves in the fertilizer-treated plants ranged from 12.5 to 12.7, while the control treatment produced only 10 leaves. However, there were no statistically significant differences in leaf number among the various fertilizer dose levels.

Table 3. Effect of Liquid Inorganic Fertilizer Application on Leaf Number of Cabbage Plants

Treatment	Leaf Number			
	3 WAT	4 WAT	5 WAT	6 WAT
Control	4.4b	5.9b	7.7b	10.0b
0.5 dose of liquid inorganic fertilizer	5.3a	7.4a	10.1a	12.6a
0.75 dose of liquid inorganic fertilizer	5.3a	7.4a	10.1a	12.5a
1.0 dose of liquid inorganic fertilizer	5.3a	7.3a	9.9a	12.5a
1.25 dose of liquid inorganic fertilizer	5.6a	7.7a	10.2a	12.5a
1.5 dose of liquid inorganic fertilizer	5.5a	7.5a	10.1a	12.7a

Note: Values in the same column followed by the same letter are not significantly different according to Duncan's Multiple Range Test (DMRT) at the 5% significance level.

Effect of Liquid Inorganic Fertilizer on Cabbage Yield

The application of liquid inorganic fertilizer significantly affected yield per plot and yield per hectare, but had no significant effect on yield per plant (Table 4). Differences in fertilizer dose levels did not result in significant changes in yield per plant between treatments and the control. However, the application of 1.5 doses of liquid inorganic fertilizer produced the highest yield per plot at 41.0 kg, compared to only 34.7 kg in the control. This trend was consistent with the yield per hectare, where the 1.5-dose treatment resulted in a yield of 16.4 tons/ha, while the control yielded only 13.9 tons/ha. The application of 1.5 doses of liquid inorganic fertilizer increased yield per hectare by 15.5% compared to the control.

Table 4. Effect of Liquid Inorganic Fertilizer Application on Cabbage Yield

Treatment	Yield/ Plant (g)	Yield/ Plot (kg)	Yield/ ha (kg/ha)
Control	133.3a	34.7b	13866.7b
0.5 dose of liquid inorganic fertilizer	148.7a	37.7ab	15066.7ab
0.75 dose of liquid inorganic fertilizer	164.0a	36.3ab	14533.3ab
1.0 dose of liquid inorganic fertilizer	154.7a	38.7ab	15466.7ab
1.25 dose of liquid inorganic fertilizer	150.7a	38.0ab	15200.0ab
1.5 dose of liquid inorganic fertilizer	146.7a	41.0a	16400.0a

Note: Values in the same column followed by the same letter are not significantly different according to Duncan's Multiple Range Test (DMRT) at the 5% significance level.

Farm Business Analysis

The economic effectiveness of liquid inorganic fertilizer was evaluated using profit and the benefit-cost ratio (B/C). These two indicators were used to assess the economic

feasibility of cabbage farming. The results of the farm business analysis for several treatments in the fertilizer effectiveness trial are presented in Table 5. All levels of liquid inorganic fertilizer application were economically effective, as indicated by positive profit values and B/C ratios greater than 1. The application of 1.5 doses of liquid inorganic fertilizer yielded the highest B/C ratio of 2.67, while the control treatment resulted in a B/C ratio of only 2.43.

Table 5. Results of Farm Business Analysis for Liquid Inorganic Fertilizer Treatments

Treatment	Cost (Rp)	Revenue (Rp)	Benefit (Rp)	B/C
Control	11,435,000	27,733,400	16,298,400	2.43
0.5 dose of liquid inorganic fertilizer	11,715,000	30,133,400	18,418,400	2.57
0.75 dose of liquid inorganic fertilizer	11,855,000	29,066,600	17,211,600	2.45
1.0 dose of liquid inorganic fertilizer	11,995,000	30,933,400	18,938,400	2.58
1.25 dose of liquid inorganic fertilizer	12,135,000	30,400,000	18,265,000	2.51
1.5 dose of liquid inorganic fertilizer	12,275,000	32,800,000	20,525,000	2.67

Discussion

This study demonstrates the positive impact of foliar application of liquid inorganic fertilizer on cabbage growth and yield. Applying doses ranging from 0.5 to 1.5 times the recommended amount resulted in significant improvements in plant height, leaf number, and overall productivity. The 1.5-dose treatment was particularly effective, increasing plant height by up to 17% and yield per hectare by 15.5% compared to untreated plants. Given that cabbage is a leafy crop, these enhancements in vegetative growth directly contribute to higher yields, making foliar fertilization a promising strategy for improving crop performance.

The success of foliar fertilization lies in its ability to deliver essential macronutrients—nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K)—directly to the leaves, where they are rapidly absorbed and utilized (Sefano, 2025). Nitrogen, primarily taken up as nitrate (NO_3^-) and ammonium (NH_4^+), is crucial for synthesizing proteins, amino acids, nucleic acids, and chlorophyll, all of which are vital for healthy plant development (Gupta et al., 2024). Phosphorus, absorbed as H_2PO_4^- or HPO_4^{2-} , depending on soil pH, supports reproductive growth, root development, and crop quality, contributing to earlier maturity and improved nutrient uptake (Saha et al., 2022; Khan et al., 2006).

Potassium plays a key role in maintaining cellular integrity, regulating water balance, and enhancing resistance to pests and diseases. It also supports carbohydrate metabolism and protein synthesis, helping plants perform better under stress conditions (Kausar, 2016). However, potassium uptake can be affected by nutrient interactions—excess levels of NH_4^+ or Mg^{2+} may inhibit its absorption, potentially disrupting nutrient balance and metabolic efficiency (Chakwizira et al., 2025). These physiological insights emphasize the importance of balanced nutrient management when applying foliar fertilizers.

Beyond the biological benefits, the economic analysis further supports the value of this approach. The 1.5-dose treatment not only delivered the best agronomic outcomes but also achieved the highest benefit-cost (B/C) ratio, indicating strong economic viability. These findings suggest that integrating foliar NPK application into cabbage farming offers a practical and profitable solution for growers seeking to enhance both yield and resource efficiency.

CONCLUSION

The results of this study demonstrate that the application of 1.5 doses of liquid inorganic fertilizer significantly improves cabbage growth and yield. Specifically, it increases plant height, the number of leaves per plant, yield per plot, and yield per hectare compared to the control. Agronomically, the 1.5-dose treatment is effective, and economically, it is more profitable than the control. The findings confirm that liquid inorganic fertilizer is economically beneficial for cabbage cultivation. Based on this research, the recommended dose for cabbage is 3.0 L/ha per application, applied at 2, 3, 4, and 5 weeks after transplanting (WAT).

REFERENCES

- Ameyu, T. (2024). Response of Food Barley and Bread Wheat to the Application of Lime, Inorganic and Organic Fertilizer on Acidic Nitisols of West Shewa Zone, Ethiopia. *Middle East J Islam Stud Cult.*, 4(1): 1-8.
- Chakwizira, E., Andrews, M., Teixeira, E., & Moot, D. (2025). Effects of Elevated Atmospheric CO₂ Concentration on Growth, Grain Yield and Grain Macronutrient Concentrations of Wheat Under Different K Supply. *Journal of Plant Nutrition and Soil Science*, 188(3), 473-481.
- Chen, L. H., Xu, M., Cheng, Z., & Yang, L. T. (2024). Effects of nitrogen deficiency on the photosynthesis, chlorophyll a fluorescence, antioxidant system, and sulfur compounds in *Oryza sativa*. *International Journal of Molecular Sciences*, 25(19), 10409.
- Cvelbar Weber, N., Koron, D., Jakopič, J., Veberič, R., Hudina, M., & Baša Česnik, H. (2021). Influence of nitrogen, calcium and nano-fertilizer on strawberry (*Fragaria × ananassa* Duch.) fruit inner and outer quality. *Agronomy*, 11(5), 997.
- Dell'Acqua, N., Gambetta, G. A., Comont, G., Ferrer, N., Rochepeau, A., Pétriacq, P., & Delmas, C. E. (2025). Nitrogen nutrition impacts grapevine esca leaf symptom incidence, physiology, and metabolism. *Journal of Experimental Botany*, eraf172.
- Fallahi, S., & Sharifi, P. (2020). Effect of nitrogen fixing bacteria and nitrogen rate on yield and growth of common bean. *Acta Univ Agric Silv Mendel Brun*, 68, 491-496.
- Gupta, Ritika, Jay Nath Patel, and Mohd Shah Alam. (2024). Effect of Integrated Nutrient Management on Nutrient Content and Their Uptake by Soybean Crop (*Glycine Max L.*). *Journal of Scientific Research and Reports*, 30(7):1021-1032.

- Herencia, J. F., Ruiz, J. C., Melero, S., Galavís, P. G., & Maqueda, C. (2008). A short-term comparison of organic v. conventional agriculture in a silty loam soil using two organic amendments. *The Journal of Agricultural Science*, 146(6), 677-687.
- Kausar, A., Ashraf, M. Y., Gull, M., Ghafoor, R., Ilyas, M., Zafar, S., ... & Aftab, K. (2016). Alleviation of salt stress by K₂SO₄ in two wheat (*Triticum aestivum* L.) cultivars. *Appl Ecol Environ Res*, 14(5), 137-147.
- Khan, F. U., Jhon, A. Q., Khan, F. A., & Mir, M. M. (2006). Effect of NPK and Zn on growth, flowering and bulb production in tulip under polyhouse conditions in Kashmir. *Journal of Horticultural Sciences*, 1(2), 129-134.
- Khan, S., Yu, H., Li, Q., Gao, Y., Sallam, B. N., Wang, H., ... & Jiang, W. (2019). Exogenous application of amino acids improves the growth and yield of lettuce by enhancing photosynthetic assimilation and nutrient availability. *Agronomy*, 9(5), 266.
- Kuppe, C. W., & Postma, J. A. (2024). Benefits and limits of biological nitrification inhibitors for plant nitrogen uptake and the environment. *Scientific reports*, 14(1), 15027.
- Li, Z., Li, Z., Lu, Y., Ren, B., Zeng, F., Yang, S., ... & Li, L. (2025). Overexpression of DWF1 Enhances Low-Nitrogen Stress Tolerance in Potato Plants. *International Journal of Molecular Sciences*, 26(9), 4374.
- Mahmood, F., Khan, I., Ashraf, U., Shahzad, T., Hussain, S., Shahid, M., ... & Ullah, S. (2017). Effects of organic and inorganic manures on maize and their residual impact on soil physico-chemical properties. *Journal of soil science and plant nutrition*, 17(1), 22-32.
- Manzoor, Ma, L., Ni, K., & Ruan, J. (2024). Influence of Organic and Inorganic Fertilizers on Tea Growth and Quality and Soil Properties of Tea Orchards' Top Rhizosphere Soil. *Plants*, 13(2), 207.
- Martínez-Alcántara, B., Martínez-Cuenca, M. R., Bermejo, A., Legaz, F., & Quinones, A. (2016). Liquid organic fertilizers for sustainable agriculture: Nutrient uptake of organic versus mineral fertilizers in citrus trees. *PloS one*, 11(10), e0161619.
- Miao, Y., Stewart, B. A., & Zhang, F. (2011). Long-term experiments for sustainable nutrient management in China. A review. *Agronomy for Sustainable Development*, 31, 397-414.
- Mndzebele, B., Ncube, B., Fessehazion, M., Mabhaudhi, T., Amoo, S., du Plooy, C., ... & Modi, A. (2020). Effects of cowpea-amaranth intercropping and fertiliser application on soil phosphatase activities, available soil phosphorus, and crop growth response. *Agronomy*, 10(1), 79.
- Niu, Z., An, F., Su, Y., Liu, T., Yang, R., Du, Z., & Chen, S. (2022). Effect of long-term fertilization on aggregate size distribution and nutrient accumulation in aeolian sandy soil. *Plants*, 11(7), 909.

- Perkowski, E. A., Terrones, J., German, H. L., & Smith, N. G. (2024). Symbiotic nitrogen fixation reduces belowground biomass carbon costs of nitrogen acquisition under low, but not high, nitrogen availability. *AoB Plants*, 16(5), plae051.
- Saha, P., Bohra, J. S., Mahapatra, D., Nayak, H., Singh, T., & Barman, A. (2022). Assessment of nutrient dynamics of diversified rice-wheat cropping sequences under integrated farming system of middle Igp. *Bangladesh Journal of Botany*, 51(3), 607-613.
- Sefano, M. A., Juniarti, & Gusnidar. (2024). Land Suitability Evaluation For Okra (*Abelmoschus esculentus* L.) In Nagari Nanggalo, Koto XI Tarusan District, Pesisir Selatan Regency, Indonesia Using GIS-AHP Technique. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*, 16(2). <https://doi.org/10.13033/ijahp.v16i2.1246>
- Sefano, M. A. (2025). Respon Tanaman Kedelai (*Glycine max* L.) Terhadap Lama Inkubasi Kapur Dolomit Pada Ultisol. *Journal Arunasita*, 2(1), 14-20.
- Sefano, M. A. (2025). Pertanian Berkelanjutan Berbasis AHP dan Multi-Criteria Decision Analysis: Sebuah Tinjauan Kritis. *Journal Arunasita*, 2(1), 21-34.
- Siqueira, R., Longchamps, L., Dahal, S., & Khosla, R. (2020). Use of fluorescence sensing to detect nitrogen and potassium variability in maize. *Remote Sensing*, 12(11), 1752.
- Tahir, M. A., Sabah, N., Warraich, M. W., Sarwar, G., Aftab, M., Mujeeb, F., ... & Hussain, S. (2023). Role of carbon sequestering and commercial fertilizers for minimizing bio available k losses using wheat as test crop under aridisols. *Pakistan Journal of Agricultural Research*, 36(3), 270-276.
- Tanaka, R., & Nakano, H. (2019). Barley yield response to nitrogen application under different weather conditions. *Scientific Reports*, 9(1), 8477.
- Tulloss, E. M., & Cadenasso, M. L. (2016). The effect of nitrogen deposition on plant performance and community structure: is it life stage specific?. *PloS one*, 11(6), e0156685.
- Wang, X., Hao, L., Zhu, B., & Jiang, Z. (2018). Plant calcium signaling in response to potassium deficiency. *International journal of molecular sciences*, 19(11), 3456.
- Xu, X., Wang, F., Xing, Y., Liu, J., Lv, M., Meng, H., ... & Jiang, Y. (2022). Appropriate and constant potassium supply promotes the growth of M9T337 apple rootstocks by regulating endogenous hormones and carbon and nitrogen metabolism. *Frontiers in Plant Science*, 13, 827478.
- Yao, X., Li, H., Nie, J., Liu, H., Guo, Y., Lv, L., ... & Sui, X. (2023). Disruption of the amino acid transporter CsAAP2 inhibits auxin-mediated root development in cucumber. *New Phytologist*, 239(2), 639-659.
- Yousaf, M., Li, J., Lu, J., Ren, T., Cong, R., Fahad, S., & Li, X. (2017). Effects of fertilization on crop production and nutrient-supplying capacity under rice-oilseed rape rotation system. *Scientific reports*, 7(1), 1270.